

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Eine UK-Geschichtenkiste
für Kinder mit Sprachschwierigkeiten und Kinder mit
kognitiven Beeinträchtigungen im 1. Zyklus
zum Bilderbuch:
«Honigbrot gesucht»

(«Honigbrot gesucht» von Frank Kaufmann & Patrick Mettler,
Baeschlin Verlag 2019, 978-3-85546-346-6)

Eingereicht von: Susanne Bünzli

Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke

Eingereicht am: 20. Oktober 2021

Vorwort

Während meiner langjährigen Tätigkeit als Heilpädagogin in verschiedenen Unterrichtsettings konnte ich immer wieder Kinder beobachten, denen es nicht gelang, gehörten Worten eine korrekte Bedeutung zuzuordnen. Aufgrund dessen, hatten sie auch Mühe ganze Sätze zu verstehen, weil sie dazu keine inneren Bilder und Vorstellungen aufbauen konnten. Gründe dafür, weshalb die Sprache der Lehrperson die Kinder nicht erreichen kann, sind vielfältig.

Zum Zeitpunkt der Themenfindung arbeitete ich in einem sonderpädagogischen Hort und betreute Kinder mit ASS, ADHS und mit Trisomie 21. Gemeinsame Bilderbuchbetrachtungen waren gerade sehr beliebt.

Damit Inhalte besser verstanden werden konnten, wurden die Geschichten nicht nur verbal vorgetragen, sondern mittels realen Gegenständen, Gebärden und Piktogrammen wiedergegeben. Diese Form der Darbietung stiess bei den Kindern auf grosses Interesse. Sie waren aufmerksamer und durch das bessere Verstehen entstanden viele weitere kommunikative Momente.

Diese Erfahrung hat mich dazu bewogen, mich innerhalb der Masterarbeit mit Unterstützter Kommunikation auseinanderzusetzen und zu beschäftigen.

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie die Geschichte «Honigbrot gesucht» für Kinder mit Sprachschwierigkeiten und Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen «sinnvoll» und sprachfördernd erzählt werden kann. Für dieses Entwicklungsprojekt wurden zwei Kisten mit Fördermaterial aus der Unterstützten Kommunikation zusammengestellt, welche von Lehrpersonen mit einem geringen Vorbereitungsaufwand eingesetzt werden können.

Das Produkt wurde zur Evaluation an vier Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe abgegeben. Mittels eines Evaluationsbogens und persönlichen Rückmeldungen wurden die Daten erhoben und ausgewertet.

Die heilpädagogische Relevanz der Geschichtenkisten wurde bestätigt und hat gezeigt, dass eine Geschichte, die mittels Materialien und Mitteln aus der Unterstützten Kommunikation ergänzt und angereichert ist, den Kindern so den Zugang zu Literacy kreativ vereinfacht.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Ausgangslage und Problemstellung.....	9
1.2	Zielsetzung.....	10
1.3	Eingrenzung und Vorgehen.....	11
2	Sprachentwicklung und Sprachverständnis	13
2.1	Sprachentwicklung in der frühen Kindheit.....	13
2.2	Sprachkompetenzen im Zyklus 1	18
2.3	Spektrum von Sprachentwicklungsstörungen	20
3	Sprachförderung	23
3.1	Die Bedeutung von Bilderbuchbetrachtung für die Sprachentwicklung	24
3.1.1	Dialogische Bilderbuchbetrachtung.....	26
3.1.2	Besonderheiten in der dialogischen Bilderbuchbetrachtung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen	28
3.2	Unterstützte Kommunikation	31
3.2.1	Gründe für UK und Zielgruppen	34
3.2.2	Elemente und Einsatzmöglichkeiten aus der UK	37
4	Entwicklung des Produktes UK - Geschichtenkiste	45
4.1	Von der Idee zum Produkt: Projektetappen	45
4.2	Die Geschichte vom Honigbrot.....	46
4.3	Begründung der Wahl des Buches.....	47
4.4	Physische Elemente in der Geschichtenkiste	49
4.5	Anleitung und zusätzliche Aktivitäten für die Lehrperson.....	52
5	Testphase und Evaluation	54
5.1	Testphasen des Produktes.....	54
5.1.1	Auswahl der Lehrpersonen	54
5.1.2	Übergabe und Evaluationsbogen.....	55
5.1.3	Inhalt der Evaluation.....	55
5.2	Auswertung der Evaluation	56
5.3	Implikationen für die materielle Weiterentwicklung	62
6	Diskussion der Ergebnisse	64
6.1	Überprüfung der Zielerreichung	64
6.2	Beantwortung der Fragestellungen	66
6.3	Fachliche Reflexion und Fazit	69
6.4	Persönliche Reflexion des Arbeitsprozesses	70
7	Verzeichnisse	72

7.1	Literaturverzeichnis	72
7.2	Abbildungsverzeichnis.....	78
7.3	Tabellenverzeichnis.....	78
7.4	Bezugsquellen.....	78
7.5	Abkürzungsverzeichnis	79
8	Anhang	80
8.1	Zeitplan.....	80
8.2	Impressionen Entwicklungsprojekt.....	81
8.3	Übersicht ganzes UK-Material.....	85
8.4	Impressionen Umsetzung Entwicklungsprojekt im Kindergarten	86
8.5	Rückmeldungen Lehrpersonen/Heilpädagog*innen.....	93
8.6	Entwicklungsdokumente.....	117

«Grenzen einer Sprache sind die Grenzen meiner Welt»
(Philosoph Ludwig Wittgenstein, 1889)

1 Einleitung

Wir erleben die Welt in Form von Geschichten. Seit den 1990er Jahren prägt der Begriff «Narrativ» die Sozialwissenschaften. Dabei wurde erkannt, dass «Narrative» sowie «das Verstehen» davon wesentlich sind, um sich gesellschaftlich einordnen zu können und um sich eine Art Orientierung zu verschaffen (vgl. Turowski und Mikfeld, 2013, S. 14). Die Bausteine der dazu notwendigen kognitiven Kompetenzen werden bereits im frühen Spracherwerb und im frühkindlichen Sprachverständnis gelegt (vgl. Hüther, 2015). Sich selbst in der Welt einordnen zu können, hängt also massgeblich davon ab, inwieweit wir die Geschichte, in der wir die Welt erleben, verstehen und wiedergeben können.

Aus heilpädagogischer Sicht ist es deswegen relevant zu begreifen, inwiefern Menschen, insbesondere Kinder mit besonderem Förderbedarf, unterstützt werden können, damit sie durch Kommunikation mit der Welt in Verbindung sein können. Denn Sprache ist nicht nur Mittel zur Kommunikation, sondern die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Damit dies gelingen kann, müssen die Regeln der spezifischen Sprachsysteme erlernt werden (vgl. Wilken 2002, S. 36). Sprache als differenziertes Symbolsystem ist daher mehr als eine Lautsprache, sondern ermöglicht unter anderem zeitliche und kausale Beziehungen herzustellen (vgl. Wilken 2002). Erst mit dem Herstellen solcher Kausalitäten kann der Mensch die Welt um sich sinnhaft begreifen. Erzählen, Zuhören und Verstehen liegen hierfür eng beieinander und sind durch Sprache verbunden. Alles was erlebt wird, kann erzählt werden. Damit es erlebt werden kann, muss es verstanden werden. Für das Begreifen von Zusammenhängen sinnbildlich sind Ereignisse oder Geschichten, die sprachlich erlebt und wiedergegeben werden.

Die Entwicklung der notwendigen Kompetenzen beginnt bereits in der frühen Kindheit, doch eine erweiterte Differenzierung entsteht und entwickelt sich in der Grundschule respektive im Zyklus 1. Dafür sind im Lehrplan 21 konkrete Kompetenzen definiert (Bildungsdepartement des Kantons Zürich, 2017, siehe Fachbereich Sprachen/Deutsch).

Die Sprachfähigkeit und somit auch das Sprachverständnis ist aber auch stark abhängig von den familiären Bedingungen und von der Ausprägung, wie Sprache «gelebt» wird. Abhängig davon, wie komplex Sprache zu Hause verwendet wird, wie oft und wie kreativ Geschichten erzählt und erlebbar gemacht werden, entwickeln Kinder eine entsprechende Sprachkompetenz, oder eine, wie im englischen Sprachgebrauch oft verwendete, «Literacy» (vgl. hierzu Aedtner, 2008). Diese bezieht sich, je nach Definition, nicht nur auf Text, Schrift und Literatur, sondern auch auf Textverständnis, Sinnverstehen, sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Lesefreude, Vertrautheit mit Büchern, Schriftsprache oder sogar Medienkompetenz und ist die Voraussetzung für Bildungsprozesse (vgl. Wirts, 2013).

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Ein bewährtes Mittel zur Sprachförderung ist das Geschichten-Erzählen. Reist man in die Vergangenheit, konnte die LP getrost ein Märchen erzählen und davon ausgehen, dass die meisten Kinder für das Verstehen dieser Geschichte sehr ähnliche Kontexte mitbrachten. Dies erleichterte der LP das Erzählen der Geschichte, das Vermitteln der Inhalte und somit auch Sprachförderung wie z.B. Erweiterung des Wortschatzes oder Erwerb von Bedeutungen (Geisel und Füssenich 2008, S.12). Heute sind die Entwicklungsstufen der Kinder im Zyklus 1 bereits so divergent, dass die LP nicht bei «allen» Kindern die Inhalte der Geschichte erfolgreich vermitteln kann. In der Konsequenz kann auch die Sprachfähigkeit und das Sprachverständnis nicht gleichermassen erfolgreich gefördert werden.

Gemäss Wirts (2013) ist das Sprachverständnis sehr schwer zu beurteilen, weil es nicht so klar erkennbar ist wie die aktive Sprache. Auch bringen viele Kinder heute eine verzögerte Sprachentwicklung mit in die Schule, deren Ursachen sehr vielseitig sein können. Migrationshintergrund und die Ausprägung der Muttersprache spielen hier eine zentrale Rolle für die Voraussetzung von Sprachkompetenz (Geisel und Füssenich, 2008, S.6). Im Zusammenhang mit kognitiven Beeinträchtigungen oder komplexen kommunikativen Bedürfnissen (Schellen, 2014, S. 35) entstehen weitere Barrieren für eine erfolgreiche «Literacy».

Unabhängig der Ursachen für Sprachentwicklungsstörungen verspricht die Schule Inklusion und Erfolg in Bildungsprozessen. Mit steigender Heterogenität in Schulklassen sowie dem integrativen Auftrag, also der Inklusion von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung in Regelschulklassen, erhöht sich daher auch der Bedarf von Sprachförderung. Aber auch aus sonderpädagogischer Perspektive ist der Zugang zu Sprachfähigkeit im Sinne der Partizipation elementar und fördert darüber hinaus auch die Handlungsplanung von Kindern mit Beeinträchtigungen (Kaiser-Mantel 2017, S. 201-205).

Damit die aus dem Lehrplan 21 definierten Kompetenzen für Sprache im Zusammenhang mit steigender Heterogenität und dem Prinzip der Inklusion (Vock und Gronostaj, 2017) besser erreicht werden können, braucht es für die Lehrperson entsprechende Fördermittel oder Unterrichtsmaterialien. Aus Sicht der Heilpädagogik ist es deshalb sinnvoll zu erforschen, inwiefern das Sprachverständnis gefördert werden kann und welche didaktischen Methoden oder Instrumente dazu sinnvoll verwendet werden können. Zur frühen Sprachförderung gibt es viele pädagogische Konzepte. Dazu gehören u.a. handlungsbegleitetes Sprechen, Sprachverhalten in Spielsituationen, Bilderbücher und Erzählen und vieles mehr (Weidenmann & Zittlau, 2007). Eine vielversprechende Form der Sprachförderung, die auch im Klassenverband möglich ist, ist das Konzept der «Unterstützten Kommunikation» (z.B. Halbauer et al., 2013, Wilken 2002, Kaiser-Mantel, 2012). Im Zusammenhang mit der bewährten Methode des Geschichten-Erzählens ist «Unterstützte Kommunikation» (ab hier UK genannt) eine vielseitig einsetzbare Form der

Sprachförderung für die vorher genannte Zielgruppe. Konkret stellen sich also folgende Forschungsfragen:

1. Inwiefern kann Unterstützte Kommunikation (UK) für das bessere Verstehen einer dialogischen Bilderbuchgeschichte (z.B. mithilfe einer Geschichtenkiste) didaktisch verwendet werden?
2. Welche Elemente aus der UK sind für die Sprachförderung durch dialogische Bilderbucherzählung sinnvoll und umsetzbar?
3. Welche Chancen und Herausforderungen entstehen mit einer UK-Geschichtenkiste für eine Lehrperson im Unterricht?

1.2 Zielsetzung

Mit dieser Arbeit soll erforscht werden, ob durch den Einsatz von UK eine Bilderbuchgeschichte für ein breites Spektrum von Kindern besser verständlich gemacht werden kann. Ziel ist es, die Kommunikations- und Partizipationsmöglichkeiten und damit die Handlungsplanung von Kindern mit komplexen kommunikativen Bedürfnissen in der Schule und im Alltag zu verbessern.

Die vorliegende Masterarbeit möchte also erforschen, wie eine Geschichte «Sinn-voll» erzählt werden kann und welches weiterführende Material zur Sprachförderung von Kindern aus dem Zyklus 1 oder von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung verwendet werden kann. Dafür wird das Erzählbuch «Honigbrot gesucht» von Frank Kaufmann und Patrick Mettler (2019) gewählt. Das Buch eignet sich für das Vorhaben dieser Thesis und dient als Ausgangslage für die Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien im Kontext der Fragestellung. Die Form dieser Masterthesis ist ein Entwicklungsprojekt.

Ziel dieser Masterarbeit ist deshalb die Entwicklung einer Geschichtenkiste zur Sprachförderung von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung im Zyklus 1. Die Geschichtenkiste soll Lehrpersonen aus der Regelschule sowie Heilpädagog*innen in der integrativen Förderung (IF) oder an Sonderschulen unterstützen im Vermitteln von Geschichten und somit im Fördern der Sprache. Die Geschichtenkiste ist mit Elementen aus der Unterstützenden Kommunikation (UK) konzipiert und enthält Anleitungen für die Förderung unterschiedlicher Niveaus von Sprachkompetenz. Zusammenfassend soll die UK-Geschichtenkiste:

- den rezeptiven Wortschatz bzw. das Wortverstehen erweitern als Voraussetzung für ein Satz- bzw. Textverständnis,
- Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung das Erleben und Verstehen von Geschichten ermöglichen und so die Handlungsplanung fördern,
- Kinder in ihrer Sprachfähigkeit abholen und dort Sprachverständnis optimieren,
- auf den Prinzipien und Grundlagen der UK beruhen und

- die verschiedenen Entwicklungs- und Sprachniveaus sowie die kognitiven Beeinträchtigungen der unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler berücksichtigen,
- der Lehrpersonen Binnendifferenzierung im Kontext von Sprachförderung im Klassenverband ermöglichen,
- an vier Lehrpersonen im Zyklus 1, hinsichtlich der didaktischen Umsetzung getestet und evaluiert werden.

Die UK-Geschichtenkiste richtet sich an Lehrpersonen und schulische Heilpädagog*innen im 1. Zyklus. Die Zielgruppe der UK-Geschichtenkiste sind Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen und/ oder Sprachverständnisproblemen sowie leicht kognitiv beeinträchtigte Kinder im Alter von 4 - 7 Jahren.

1.3 Eingrenzung und Vorgehen

Die vorliegende Masterarbeit entspricht einem Entwicklungsprojekt. Es werden deshalb nur die, für die praktische Umsetzung nötigen, theoretischen Aspekte herausgearbeitet und entsprechend in die Umsetzung eingebunden. Es wird keine Analyse der theoretischen Konzepte vorgenommen und es werden nur Konzepte herbeigezogen, die für die Beantwortung der Forschungsfragen sinnvoll sind. Ebenfalls geht die Arbeit nicht auf die Ursachen von Sprachentwicklungsstörungen oder auf die Bewertung von Sprachfähigkeit sowie Therapieansätze ein. Es wird auch kein besonderes Augenmerk auf die sprachlichen Kompetenzen von spezifischen Gruppen wie Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder mit ausgeprägten kognitiven Störungen gelegt. Der Fokus liegt ausschliesslich auf dem Zyklus 1 und macht keine Diagnosen für weiterführende Stufen. Da es keine empirische Arbeit ist, können nur Aussagen hinsichtlich dieser einen Geschichtenkiste gemacht werden. Im Sinne der Mediennutzung wird auch nicht speziell auf digitale Lösungen eingegangen.

Im Grundsatz ist die Arbeit in drei Teile gegliedert, einem theoretischen Teil, einem praktischen Teil und einer Evaluation. Nach der Einleitung wird im ersten Teil der Arbeit der theoretische Bezug zu Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstörungen erschlossen. Darauf folgt ein Kapitel über Sprachförderung, wobei die Bedeutung der Bilderbuchbetrachtung für die Sprachförderung erarbeitet wird. Herzstück der Theorie ist die Identifizierung sinnvoller UK-Elemente im Kontext der Fragestellung. Im Hinblick auf die Konzipierung der UK-Geschichtenkiste muss anhand der Theorie der Unterstützten Kommunikation erörtert werden, welche Bedeutung sie für die Sprachförderung hat und welche Kompetenzen damit gefördert werden können. Dies soll klären, inwiefern eine UK-Geschichtenkiste sprachfördernd funktionieren kann und welche kognitiven, didaktischen und pädagogische Aspekte dabei eine Rolle spielen. Der Zusammenhang

zwischen Sprachförderung, Bilderbucherzählen und UK wird aus Sicht der Heilpädagogik vertieft und auf ihre Umsetzbarkeit bezüglich heilpädagogischen Unterrichts-Settings geprüft.

Im zweiten Teil wird die Erarbeitung und Konzipierung der Geschichtenkiste für «Honigbrot gesucht» vorgestellt. Die im Theorieteil erarbeiteten Aspekte werden dafür praktisch umgesetzt und schrittweise und nachvollziehbar erläutert. Alle Elemente der Geschichtenkiste werden aufgezeigt und die Wahl des Buches wird begründet. Damit die Geschichtenkiste in der Umsetzbarkeit überprüft werden kann, wird diese von vier ausgewählten Lehrpersonen versuchsweise getestet und evaluiert. Die Auswertung davon ist ebenfalls Teil des Entwicklungsprojekts.

Im letzten Teil werden die Erkenntnisse aus der Evaluation verarbeitet und fließen damit in die Beantwortung der Forschungsfragen und in die Beurteilung der Zielerreichung dieser Arbeit. Die Konzipierung, die Anwendung und Evaluation werden schlussendlich aus Sicht der Heilpädagogik fachlich reflektiert und diskutiert. Die Arbeit schliesst mit einer Konklusion zu Inklusion und einen Ausblick dazu.

2 Sprachentwicklung und Sprachverständnis

In den folgenden Kapiteln wird auf die Unterstützte Kommunikation als Grundlage zur Sprachförderung hingeführt. Dafür wird eher auf Sprachentwicklung, Sprachentwicklungsstörungen und Sprachförderung eingegangen. Dabei geht es vor allem darum, die Bedeutung der Bilderbuchbetrachtung für die Sprachförderung hervorzuheben und aus heilpädagogischer Sicht zu erarbeiten, welche Besonderheiten in der dialogischen Bilderbuchbetrachtung mit Kindern mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen bestehen. Im Anschluss daran wird Unterstützte Kommunikation theoretisch erläutert und hervorgehoben, welche Elemente und Einsatzmöglichkeiten aus der UK sinnvoll für den Zyklus 1 in die Entwicklung einer UK-Geschichtenkiste passen.

2.1 Sprachentwicklung in der frühen Kindheit

Um ein Entwicklungsprojekt im Kontext von Sprachförderung zu erarbeiten, müssen die Grundlagen des Spracherwerbs verstanden werden. Für die folgenden theoretischen Erläuterungen werden vor allem Aspekte genannt, die für die Entwicklung der UK-Geschichtenkiste von konzeptueller Bedeutung sind. Diese werden im Folgenden fett geschrieben.

Die «Triebfedern» des Spracherwerbs sind sehr vielseitig und unter anderem stark verbunden mit der sprachlichen und kulturellen Teilhabe an Gemeinschaft, dem Herstellen von Kontakt zu Bezugspersonen sowie dem Ausdruck von Bedürfnissen und Emotionen (Adler, 2011, S. 27-28). Beim frühen Erlernen von Sprache sind verschiedene Ebenen des Spracherwerbs aktiv, die zusammen als hochkomplexes System fungieren und für eine normale Sprachentwicklung nötig sind. Adler (2011) beschreibt hierzu **vier Ebenen**: Die phonetisch-phonologische Ebene (Eigenschaften von Lauten und ihre Verwendung in den Wörtern), die semantisch-lexikalische Ebene (Erwerb von Bedeutungen und Konzepten im Zusammenhang mit der Art der lexikalischen Abspeicherung) und die syntaktisch-morphologische Ebene (Regeln der Verknüpfung von Wörtern und Anpassungen an Satzstrukturen), welche alle drei in die pragmatisch-kommunikative Ebene (kontextuelle Situation, ermöglicht das kommunikative Handeln) eingebettet sind (S. 39-41). Es kann dann zu einem erfolgreichen Sprachverständnis kommen, wenn die drei Ebenen innerhalb der vierten Ebene gut miteinander funktionieren, die dafür notwendigen kognitiven Prozesse eingeübt werden können, die Sprache kulturell, strukturell und situativ eingeordnet werden kann, genügend Zeit vorhanden ist und der emotionale Kontext sowie Teilhabe vorhanden sind (vgl. ebd. S. 41).

Sprachverständnis als Voraussetzung für Sprachproduktion ist jedoch «nur mittelbar beobachtbar» (Adler, 2011, S.56) und stark an die Entwicklungsschritte des Kindes gebunden (ebd. S. 56-58). Kinder verstehen Wörter oft lange bevor sie sie aussprechen können, es gibt also eine zeitliche Diskrepanz zwischen dem Sprachverständnis und der Sprachproduktion (vgl. Szagun, 2013,

S. 197). Ein Kind, das spät zu sprechen beginnt, hat aber nicht automatisch ein verzögertes Sprachverständnis. Der Zusammenhang zwischen Sprachverständnis und Sprachproduktion ist, das hat die Forschung herausgefunden, nicht sehr bedeutsam, hingegen der Zusammenhang zwischen der Schnelligkeit des Erwerbs von Wortschatz und Grammatik schon (ebd. S. 204). Das bedeutet, dass mit der wachsenden Komplexität von Grammatik und Wortschatz eine positive Sprachlernspirale entsteht. Weiter hat man herausgefunden, dass Sprachentwicklung in Verbindung zu anderen kognitiven Prozessen steht (ebd. S. 204) und das Zusammenwirken zwischen kognitiven Prozessen und Prozessen der Sprachentwicklung letztendlich ausschlaggebend für die Performanz der Sprache ist. Hierzu ist relevant, dass z.B. die kognitiven Voraussetzungen für Erinnerung grosse Bedeutung hat für Sprachentwicklung, denn je besser ein Kind ein Wort oder eine Bedeutung oder ein Objekt kognitiv abrufen kann, je einfacher fällt ihm der Spracherwerb (ebd. S. 203). Das heisst, dass **kognitive Prozesse** wie Gedächtnis, Fähigkeit zur Repräsentation, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit und Sprachentwicklung sich gegenseitig stark beeinflussen und dies bis ins Alter von 36 Monaten (ebd. S. 203).

Bedeutungen als Zentrum des Spracherwerbs

Ein weiterer wichtiger Zusammenhang im Kontext von Spracherwerb besteht in der Begriffs- und Bedeutungsbildung. **Bedeutungswissen**, also das Wissen über Wortbedeutungen, entsteht aus konkreten kategorisierbaren Begriffen (z.B. eine Blume ist eine Pflanze, aber eine Pflanze muss nicht unbedingt eine Blume sein, oder eine Blume ist kein Baum, Blumen kann ein Kind ausreissen) und gleichzeitig aus abstrakten Erklärungen (biologische, erklärende Eigenschaften von Blumen). Als schönes Beispiel weist Szagun (2013) auf den abstrakten Begriff «Leben» hin, welcher in einer differenzierten Studie (Carey, 1985) an Kindern unterschiedlichen Alters (4-10-Jährige) getestet wurde. Die Kinder wurden befragt, was aus einer Liste «lebendig» sei (z.B. Wolke, Biene, Sonne, Fisch, Wurm). Es stellte sich heraus, dass Vierjährige, ausser den Menschen, anderen Lebewesen sehr wenige biologische Eigenschaften attribuieren, wohingegen ältere Kinder ihr biologisches Wissen dafür abrufen konnten (S. 220). Da für das Verstehen von Bedeutung Wissen über etwas notwendig ist, welches Kleinkinder natürlicherweise noch nicht haben, fungiert an dieser Stelle der kindliche Animismus (Carey 1985). «Statt nach biologischen Kriterien urteilen sie nach psychologischen und anthropozentrischen. Nicht eine mangelnde Differenzierung der materiellen von der psychischen Welt (Piaget 1962/78), sondern mangelndes biologisches Wissen wird als Ursache des **kindlichen Animismus** gesehen (Carey 1985). Was für Erwachsene biologische Funktionen sind, sind für jüngere Kinder anthropozentrische psychologische Prinzipien. Kleine Kinder haben keine biologische Theorie des Lebens, sondern eher eine psychologische» (Szagun, 2013. S. 223). Dies ist auch der Grund, warum Kindergeschichten keine erklärenden Prinzipien benötigen, um den Inhalt zu erläutern, sondern psychologische Bedeutungen verwenden, die für das Kind bekannt und sinnstiftend sind.

Gleichzeitig gehört zum Spracherwerb ein «**Diskursverständnis**» (Hellrung, 2012). Das heisst, dass nicht nur die Bedeutungen der Begriffe Sprachverständnis herstellen, sondern auch der Kontext, worin das Gesprochene passiert. Kinder interpretieren dafür intuitiv, wie der Kontext das Verständnis von Begriffen beeinflusst, respektive verändert und können dies entsprechend deuten (S.14). Ein Kind muss also aus dem Kontext heraus, in welchem ein Satz entsteht, zuerst deuten, bevor es handelt. Umso mehr sprachliche Erfahrungen ein Kind mit einem Menschen teilt, je höher ist das gegenseitige Sprachverständnis (z.B. mit den Eltern oder den Geschwistern). Um aber den Situationszusammenhang erkennen zu können, müssen die **Schlüsselwörter** eingeübt sein. Das heisst, dass «die Kinder in ihrem Lexikon eine ausreichend grosse Anzahl an Inhaltswörtern gespeichert haben müssen, bevor sie ihre Aufmerksamkeit auf die unscheinbaren und schwerer wahrzunehmenden Funktionswörter dazwischen lenken können» (ebd. S. 46). Das Erkennen von Schlüsselwörtern ist eine frühkindliche Strategie und wird im Verlauf der Entwicklung normalerweise von komplexeren Bedeutungseinheiten überschrieben (ebd. S. 36). Schlüsselwörter werden aber immer eine hervorhebende Funktion im Sprachverständnis haben und sind daher auch in den weiteren Entwicklungsstadien des Spracherwerbs bedeutend. Sie sind vor allem dann sinnvoll, wenn sie als Mittel zum Zweck verwendet werden können wie beispielsweise in der Gebärdensprache.

Eine weitere wichtige Komponente im Spracherwerb ist die **Zeitlichkeit** (Hellrung, 2012, S. 47), das heisst, dass wir zum Sprechen und Verstehen Zeit benötigen, damit die kognitiven und neurologischen Prozesse entsprechend funktionieren können. In den Zeiteinheiten der Sprache findet die Struktur des Gesprochenen oder Verstandenen Platz, was charakterisiert ist durch Interpunktion beim Sprechen, Pausen, Verändern der Stimme usw. Kann dies koordiniert stattfinden, entsteht der sogenannte **Sprechfluss**. Arbeitet man mit Kindern, die mitten im Spracherwerb sind, ist es wichtig, dass nicht zu schnell gesprochen wird und genügend Zeit da ist, um zu den entsprechenden Wörtern oder Bedeutungen auch die **inneren Bilder** entstehen zu lassen. Denn Menschen brauchen innere Bilder. «Das sind all die Vorstellungen, wie wir in uns tragen und die unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. (...) Es sind im Gehirn abgespeicherte Muster, die wir benutzen, um uns in der Welt zurechtzufinden. Wir brauchen diese Bilder, um Handlungen zu planen, Herausforderungen anzunehmen und auf Bedrohungen zu reagieren» (Hüther, 2016). Eine weitere entwicklungstheoretisch relevante Komponente für den Spracherwerb ist die **sinnliche Wahrnehmung**. Es scheint evident zu sein, dass alle Sinne einen Beitrag zu Sprachentwicklung leisten, vor allem natürlich das Hören. Letztendlich ist jedoch ausschlaggebend, dass «alle Aspekte der Wahrnehmung (...) zum Gesamtbild zusammengefügt» werden (Hellrung, S. 2012, S. 68). Für den Spracherwerb ist dies eine neurologische Herausforderung. Das Gehirn muss ständig zwischen relevanten und unwichtigen Reizen entscheiden, welche selektiv abgespeichert werden müssen. Die «Integration der Sinne» (ebd.) zu einer kohärenten Wahrnehmung ist kognitiv und neurologisch aufwendig, ist aber entscheidend für die sprachliche Entwicklung.

Wenn also Sprache sinnlich erfahren werden kann, prägt dies unser Gehirn auf vielseitige Weise und stärkt damit innere Prozesse, die den Spracherwerb fördern.

Interaktionismus und gemeinschaftliches Handeln

Jede Form der Kommunikation ist auch mit kommunikativem Handeln verbunden und beinhaltet Interaktionen, d.h. dass Kinder Sprache durch gemeinsames Handeln erwerben (Geisel & Füssenich, 2008, S. 10). Das Erlernen von Sprache ist also ohne Gemeinschaft undenkbar (vgl. auch Adler, 2011, S. 27). Die eigentliche Sprache beginnt mit dem «triangulären oder referentiellen Blickkontakt» (vgl. Zollinger 1995 in Hellrung 2012, S. 75), der dem Austausch zwischen Personen dient, und nicht mehr nur Benennung von Dingen oder Personen ist. Ein Kind zeigt damit Interesse an der anwesenden Person in Bezug auf etwas und provoziert damit eine **kommunikative Interaktion**. Das heisst, dass ein Kind immer den Blick der Bezugsperson sucht und damit signalisiert, dass es mit einem «Du» (Hellrung, 2013, S. 76) in einer kommunikativen Handlung ist. Es ist daran interessiert, was die andere Person zu sagen hat, was diese denkt, wie sie reagiert und so weiter. Durch diesen kommunikativen Austausch entsteht eine soziale Orientierung, die für die Entwicklung des Kindes eine fundamentale Rolle spielt und ausschlaggebend für weitere kommunikative Handlungen ist. Es erfährt dabei das Interesse der Bezugsperson bezüglich der eigenen Handlungen und erlebt dabei sich selbst. Wichtig ist, dass in der Zeit des Spracherwerbs Kinder jeweils positive Erfahrungen mit Kommunikation machen (Hellrung, 2013, S. 76). Es ist beobachtbar, dass beim gemeinsamen Vorlesen von Geschichten das Kind stets den Blickkontakt sucht und der Austausch dabei die Psyche des sich entwickelnden Kindes prägt (vgl. z.B. Szagun, 2013, 37). Dies ist mitunter der Grund, warum einem Kind beim Spracherwerb elektronische Medien nicht die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten wie Bezugspersonen bieten (vgl. hierzu Reber und Wildegger-Lack, 2020).

Ein weiterer zentraler Punkt für die sprachliche Entwicklung bei Kindern ist das **Sprachvorbild und das soziale Umfeld** (Szagun, 2013, 37; Hellrung, 2013, S. 75). Im Kulturraum der europäischen und nordamerikanischen Sprache gibt es die sogenannte «an das Kind gerichtete Sprache (KGS)» (Szagun, 2013, S. 277), die so modifiziert wird, dass auch mit kleinsten Kindern kommuniziert werden kann. Die Kommunikation wird dabei so gestaltet, dass sie in das Zentrum der Aufmerksamkeit des Kindes rückt (vgl. ebd.). Es handelt sich dabei um eine **Inputsprache**, die nicht nur auf die Mütter reduziert wird (ebd.), sondern ein Sprachangebot beinhaltet, das alle Personen im sozialen Umfeld anwenden können. **Ziel dabei ist eine gelingende Kommunikation und das soziale in Kontakttreten miteinander.**

Folgende (ausgewählte) Charakteristika prägen die KGS (Szagun, 2013, S. 232):

- langsamere Sprechgeschwindigkeit

- viele Inhaltswörter (Nomen, Verben)
- inhaltliche Wiederholungen
- geringer Abstraktionsgrad der Normen
- Bezug auf die Gegenwart
- weniger komplexe grammatische Strukturen (z.B. weniger Hilfs- und Modalverben)
- einfache Sätze
- viele Fragen und Aufforderungen
- Wiederholungen von ganzen Sätzen und Satzteilen

In der Forschung ist die Wirkung von KGS unumstritten, es ist jedoch unklar, warum sie wirkt. Szagun (2013) betont, dass aufgrund bisheriger Forschung wahrscheinlich eher die diskursive Wirkung von KGS hervorzuheben ist und nicht die syntaktische Struktur oder belehrende Anreize (S. 248). Es ist daher bedeutsam für die vorliegende Masterarbeit, dass der **diskursive Aspekt** in der Sprachentwicklung eine fördernde Rolle spielt. Nicht nur weil er auf gelingende Kommunikation hinarbeitet, sondern weil er gleichzeitig auch die Beziehung zwischen den Sendern der Kommunikation herstellt und somit eine reziproke Wirkung erzielt. Die **Bindung, die durch KGS entsteht, fördert demnach weiter die Sprachentwicklung.**

Spracherwerb ist auch ein Ausdruck eines **Grundbedürfnisses** und hat gesellschaftliche oder gemeinschaftliche **Teilhabe als Motiv**. Es ist deshalb nicht nur so, dass Bindung und Spracherwerb sich reziprok zueinander verhalten, sondern mehr noch, sie **konstituiert die Psyche** des lernenden Kindes (vgl. Leontjew, 1982/1983, S. 65). Durch Sprache und sprachliche Interaktion erfährt sich das Kind selbst, und die gesellschaftlich/ gemeinschaftlich erfahrenen Bedeutungen, die den Wörtern inhärent sind, treten so ins Bewusstsein des Kindes (ebd. S. 65). Die dahinter versteckte Komplexität zeigt sich vor allem dann, wenn Kinder aus einem sprachlich oder kulturell anderen Kontext stammen und die Bindung zu den Bedeutungen unklar sind. Wenn also über Sprachförderung gesprochen wird, ist die emotionale und soziale Komponente ebenso ausschlaggebend wie neurologische oder kognitive Voraussetzungen. Lernende Kinder erfahren in und durch soziale Interaktionen nicht nur sich selbst und werden dadurch psychisch geprägt, sondern erfahren auch die kollektiv geteilten Bedeutungen, die den Zugang zur Gemeinschaft/ Gesellschaft determinieren (vgl. ebd.).

Das vierte Lebensjahr ist für die Sprachentwicklung am dynamischsten, da es einen Zuwachs an Verstehensleistungen bringt, das Zeitkonzept entwickelter ist und gleichzeitig Nebensatzkonstruktionen Anwendung finden (Adler, 2012, S. 59). Der Übertritt in Klassenverbände ist daher in diesem Altersbereich angesiedelt. Das nächste Kapitel befasst sich mit den wichtigsten Aspekten der Sprachentwicklung bei Kindern im 1. Zyklus, da dies die Zielgruppe für das Entwicklungsprojekt definiert.

2.2 Sprachkompetenzen im Zyklus 1

Ab circa fünf Jahren gilt die Sprache als entfaltet, d.h. dass das Kind die **Sprache souverän beherrscht** und sich selbst auf allen Ebenen ausdrücken kann. Es kann flüssig in Vergangenheit, Präsens und Zukunft erzählen, wobei die Grammatik korrekt verwendet und der Umfang des Wortschatzes dem Alter entsprechend angewendet wird. Das Kind ordnet die kollektive Kommunikation in eine Zugehörigkeit ein und kann von anderen unterscheiden (vgl. Adler, 2011, S. 101). Es kann bereits **Erzählungen verstehen**, eine «Fähigkeit, welche bis zum Schulalter quantitativ zunimmt und sich qualitativ entscheidend verbessert» (Mathieu 1998, zitiert in Mathieu 2008, S.6). Gleichzeitig nimmt die Komplexität der Grammatik im Verhältnis zu komplexeren Sachverhalten zu (ebd. S.6). Im Zeitraum des Kindergartenalters lernen Kinder auch mittels Sprache in Kontakt zu anderen zu treten und im Rollenspiel üben sie den Perspektivenwechsel, welcher durch die Sprache gezeigt wird (Hellrung, 2013, S. 76).

Zu den wichtigsten Spracherwerbsmechanismen im Vorschulalter gehören nach einer Zusammenfassung von Hachul und Schönauer-Schneider (2019) «**constraints**» und «**fast mapping**» (S. 21). «Constraints» helfen dem Kind die Benennung von Bedeutungen einzuschränken, auszudehnen, zu erfassen und auszuschliessen, sodass die Mechanismen dem Spracherwerb dienlich sind (S.21). Das Wort *Rose* beispielsweise bezieht sich auf ein konkretes Objekt, kann auf die Kategorie Blumen ausgedehnt werden, kann angefasst werden, ist also nicht abstrakt, und ist auch keine Margerite, sondern eine spezifische Blume *Rose*. «Fast mapping», also der Prozess des schnellen Zuordnens, bedeutet, dass ein Kind Wortformen, Wortteile oder Bedeutungen netzwerkartig aufeinander beziehen kann. Es ist die Voraussetzung «für eine graduelle Ausdifferenzierung des Wortverstehens» (Hachul und Schönauer-Schneider, 2019, S. 21). Je besser und schneller diese Mechanismen zusammenwirken, desto besser und schneller gelingt der Spracherwerb.

Sprachförderung im Zyklus 1 basiert auf den Lernzielen und Kompetenzen aus dem Lehrplan 21. Im Kompetenzbereich Sprache, welcher sich im Zyklus 1 auf Deutsch konzentriert, sind die Grundfertigkeiten «Hören», «Lesen», «Sprechen», «Schreiben» «Sprache im Fokus» und «Literatur im Fokus» angesiedelt (Bildungsdepartement des Kantons Zürich, 2017). Innerhalb dieser Teilbereiche sind Lernziele beschrieben, die die Unterrichtsgestaltung definieren. Für die Rechtfertigung und Einordnung von Förderinstrumenten, wie die Sprachförderung durch die Geschichtenkiste muss geklärt sein, wo das Projekt schulisch einzuordnen ist. Für das vorliegende Entwicklungsprojekt, also eine Geschichtenkiste mit UK, sind Hören, Sprechen und Literatur ausschlaggebend. Die folgenden ausgewählten Lernziele können durch die Geschichtenkiste gefördert werden:

Fachbereich: Sprachen/Deutsch/ D.1. Hören/D.3. Sprechen

D.1.A.1a: Die SuS können die Aufmerksamkeit auf die sprechende Person und deren Beitrag richten

D.1.A.1e: Die SuS können nonverbale Mittel (z.B. Gestik, Mimik, Körperhaltung) in der Hörsituation deuten.

D.2.A.1a: Die SuS können Piktogramme wiedererkennen

D.2.B.1a: Die SuS können einfache Sachverhalte in Bildern und Aufträgen in Bildform verstehen.

An dieser Stelle ist es konzeptionell relevant, dass die Anwendung des Lehrplans 21 für SuS mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen nicht einfach übertragbar ist. Deshalb wurden in Ergänzung zum LP21 entsprechende Anpassungen vorgenommen (Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen, 2019, S. 13.). Statt Lernziele gibt es Befähigungsbereiche, die in Abhängigkeit der Behinderung individuell ausgestaltet werden können. Für SuS mit Beeinträchtigungen können demnach die Befähigungsbereiche des angepassten Lehrplans herbeigezogen werden, um zu zeigen, welche Bereiche durch die Geschichtenkiste entwickelt werden können.

Befähigungsbereich Methodische Kompetenz: Erwerben und nutzen

Entwicklung der Fähigkeit, sich die Welt zu erschliessen, Informationen aufzunehmen und zu nutzen.

Befähigungsbereich Soziale Kompetenz: Sich austauschen und dazugehören

Entwicklung der Fähigkeit zum Dialog als wechselseitiger Austausch

Befähigungsbereich Personale Kompetenzen: Sich selbst sein und werden

Mitteilen eigener Bedürfnisse und Wünsche, aktives Sich-Einbringen

Abbildung 1: Befähigungsbereiche, Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen
(Quelle: Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen, 2019, S. 13.)

Spätestens ab dem Zeitpunkt der Einschulung werden Sprachentwicklungsstörungen institutionell berücksichtigt. Wenn der Kinderarzt oder die Eltern bei Auffälligkeiten im Kleinkindalter keine Abklärung veranlassen, werden die Kinder oft erst im Kindergarten oder sogar erst in der Schule abgeklärt. Im nächsten Kapitel wird daher das Spektrum von Sprachentwicklungsstörungen erläutert und im Anschluss daran die Besonderheiten in der Sprachentwicklung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen im 1. Zyklus dargelegt.

2.3 Spektrum von Sprachentwicklungsstörungen

Gemäss Mathieu (2008) entstehen Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung vor allem dann, wenn «zu Wörtern, Sätzen oder Satzabfolgen, keine verlässlichen Vorstellungen» (S. 6) durch das Kind aufgebaut werden können. Als Konsequenz daraus entstehen Schwierigkeiten in der Kommunikation und die Sprache bleibt für das Kind vage (ebd. S. 6). Etwa 10 % der Kinder haben eine Sprachentwicklungsstörung, die bereits im dritten Lebensjahr erkannt werden kann (vgl. Von Suchodoletz, 2011). Adler (2011) nennt im Altersbereich des Kindergartens folgende mögliche Störungen:

- Allfällige Probleme mit Aussprache verschiedener Laute oder Wörter

- grammatikalische Struktur entspricht nicht den Erwartungen, Sprechformen wie bei jüngeren Kindern treten auf
- Kommunikationsregeln können nicht eingehalten werden (z.B. Mühe beim Zuhören, kann Gesprächen nicht folgen)
- Wenig sprechen oder wenig initiieren von Gesprächen (S. 101)

Diese von Adler (2011, S.101) genannten Störungen beziehen sich auf Kinder im Bereich der «regulären» Sprachentwicklung, wohingegen Sprachentwicklungsstörungen oder Störungen des Sprachverstehens bei Kindern in diesem Alter auch auf spezifische Ursachen und Erkrankungen zurückgeführt werden können. Hachul und Schönauer-Schneider (2019) betonen, dass für eine korrekte Diagnostik und Prognose die Ursachen der Störungen identifiziert werden müssen. Für die hier vorliegende Arbeit ist daher die «umschriebene Sprachentwicklungsstörung» ausschlaggebend, also die umschriebene Entwicklungsstörung der Sprache und des Sprechens (Hachul und Schönauer-Schneider, 2019, S. 29). Ebenfalls wichtig sind rezeptive Sprachstörungen, also Sprachverständnis- sowie alle Sprachentwicklungsprobleme, die unabhängig von Ursache und Diagnose von Kindern im Zyklus 1 mitgebracht werden.

Es ist gemäss Hachul und Schönauer-Schneider (2019) nicht klar, inwiefern das Sprachverstehen bei bestimmten Störungen beeinträchtigt ist (S. 30) und inwiefern dies mit der Sprachentwicklung einhergeht oder die Sprachproduktion beeinflusst. Rezeptiv-expressive Sprachentwicklungsstörungen werden, gemäss Hachul und Schönauer-Schneider (2019), «in einer familiären Disposition gesehen, die dazu führt, dass Sprachlernen, Sprachwahrnehmung und -verarbeitung, Sprachverstehen und Sprachproduktion bei den betroffenen Menschen weniger gut, d.h. weniger automatisiert und weniger effektiv ablaufen. (...) Diese genetische und neurobiologische Grundlage zeigt sich dann besonders stark, wenn das Kind in einem nicht optimal sprachförderlichen Umfeld aufwächst (...)» (S. 30). Letztlich ist auch relevant, dass mehrsprachige Kinder ebenfalls Sprachverständnisprobleme entwickeln können, vor allem in der Zweitsprache (Hachul und Schönauer-Schneider, 2019, S. 30).

Damit Kinder mit entsprechenden Sprachentwicklungsstörungen gezielt gefördert werden können, muss also Ursache, Diagnose und Prognose bekannt sein. Es kann jedoch auch sein, dass Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen im Zyklus 1 gar keine spezifische Diagnose erhalten, vor allem, wenn nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache (Schönauer-Schneider, 2019, S. 29) vorliegen, die möglicherweise darauf zurückzuführen sind.

Die hier beschriebenen Sprachentwicklungsstörungen von Adler (2011) und Hachul und Schönauer-Schneider (2019) sind deshalb konzeptionell sinnvoll für die Bestimmung der zu fördernden Zielgruppe mittels der Geschichtenkiste. Diese Zielgruppe ist jedoch nicht abschliessend, denn im inklusiven Setting werden Schülerinnen und Schüler mit den unterschiedlichsten

pädagogischen Bedürfnissen unterrichtet (Volksschulgesetz (VSG) des Kantons Zürich vom 7. Februar 2005 sowie Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) des Kantons Zürich vom 11.7.2007). Quelle: Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich, Grundlagen, Regelungen und Finanzierung, S. 4

Die unter Kapitel 2 bearbeiteten Aspekte sind massgebend für die Umsetzung der Geschichtenkiste. Entsprechende Aspekte wurden deswegen hervorgehoben. Im Folgenden geht es darum, wie Sprachförderung durch Bilderbuchbetrachtung funktioniert, wobei nach einer kurzen Einleitung hauptsächlich auf die Bedeutung der dialogischen Bilderbuchbetrachtung eingegangen wird. Die herausgearbeiteten Aspekte fliessen wiederum in das Entwicklungsprojekt. Als Strukturierungshilfe werden zentrale Aspekte nochmals fettgedruckt.

3 Sprachförderung

In der Literatur wird die **alltagsintegrierte Sprachförderung** von der additiven Sprachförderung unterschieden (Hellrung 2012, S. 82). Auf frühen Schulstufen und im vorschulischen Umfeld sind es vor allem die Bezugspersonen (z.B. Kindergärtner*innen), die Sprache unspezifisch, durch ihr eigenes reflektiertes Verhalten im Wissen und Umgang mit Sprache, fördern (ebd.). Das heisst beispielsweise, dass jede kommunikative Handlung mit den Kindern klar, langsam, deutlich und konsistent artikuliert wird und die **Bezugsperson so als sprachliches Vorbild** fungiert. Gemäss Adler (2011) ist eine fundamentale Voraussetzung für Sprachentwicklung das **kommunikative Handeln mit Bezugspersonen und Gleichaltrigen** (S. 14). Zudem kann der Spracherwerb nicht losgelöst von der Gesamtentwicklung des Kindes gesehen werden (ebd.). Eine gezielte Förderung muss daher, gemäss Adler (ebd.), «in das gesamte Entwicklungsgeschehen eingebettet werden». Auf der anderen Seite beinhaltet die «additive Sprachförderung» sprachstrukturelle Förderprogramme, die sich auf konkrete sprachliche Aspekte beziehen wie Wortschatz oder Grammatik (Hellrung, 2012, S. 82). In diesem Bereich ist z.B. Logopädie angesiedelt, wobei auch da die Bezugsperson die alltagsintegrierte Sprachförderung auf natürliche Weise anwendet. In frühen Schulstufen und im Kindergarten können beide Fördermöglichkeiten problemlos kombiniert werden, da die alltagsintegrierte Förderung fester Bestandteil des Lernsettings ist (ebd. 83).

Möglichkeiten der Sprach- und Kommunikationsförderung gibt es nach Adler folgende (2011, S. 166):

- Förderung der Entwicklung kommunikativer Kompetenzen
- Förderung der Sprachwahrnehmung
- Förderung von Sprachfertigkeiten
- Förderung der Begriffsbildung und Wortschatzerweiterung
- Förderung grammatischer Kompetenzen
- **Literacy-Erziehung** – die Rolle von Büchern und Medien für die Sprachförderung
- Förderung stimmlicher Qualitäten.

Wie bereits bei der Betrachtung des Lehrplan 21 im Kontext von Sprache erkannt wurde, ist das Erarbeiten von Sprachkompetenzen an die Lernziele aller Kinder gebunden, unabhängig davon, ob sie kognitiv beeinträchtigt sind, mehrsprachig sind, oder schwere Behinderungen haben. Umso wichtiger ist es, dass die kommunikative Förderung «gerade für die Weiterentwicklung der inklusiven Beschulung (...) die dafür erforderlichen personellen und sächlichen Ressourcen» (Wilken, 2018, S. 8) zur Verfügung stellt. Es ist deshalb sonderpädagogisch zielführend zu verstehen, inwiefern Förderinstrumente entwickelt werden können, die nicht nur therapeutisch (isoliert vom Klassenverband) eingesetzt werden, sondern Eingang in den schulischen Alltag finden.

Sprachförderung im Gegensatz zu Sprachtherapie wird jeweils von Sprachförderkräften innerhalb des integrativen Förderunterrichts (IF) praktiziert. Dabei sind es meistens Heilpädagog*innen, die für eine gezielte Sprachförderung in die Klasse gehen, oder eine Gruppe *gesondert behandeln*. Eine klärende Differenzierung verschiedener Förderebenen wird im Mehrebenen-Modell von Glück (2012, S. 11) dargestellt, im Kontext dieser Arbeit jedoch nicht weiter beleuchtet.

Die Förderung von Literacy-Erziehung nimmt im Kontext von Sprachförderung und Heilpädagogik eine besondere Rolle ein (vgl. Wilke, 2016), da sie enorm viele Aspekte von Sprachentwicklung und Förderung kombinieren und so gleichzeitig die alltagsintegrierte und sprachstrukturelle Förderung im Klassenverband vereinen kann. Ihr Potenzial ist mannigfaltig. Im Folgenden wird kurz erläutert, welche sprachfördernden Aufgaben mit Literacy-Erziehung konkret gemeint sind. Dafür werden nur jene Aspekte genannt, die für das vorliegende Entwicklungsprojekt Relevanz haben. Gemäss Adler (2011) ist es die Aufgabe der Literacy-Erziehung (ab Kindergartenalter),

- «bei den Kindern **Symbolbewusstsein** zu entwickeln (Zeichen haben eine Bedeutung);
- die Fähigkeit zu entwickeln, **über Sprache nachzudenken und mit ihr zu spielen**;
- **sprachliche Fähigkeiten zu erweitern**, indem die Kinder
 - o die «**Erzählsprache**» von unterschiedlichen Gattungen kennenlernen,
 - o das Verstehen von Sprache von der unmittelbaren Situation lösen können (dekontextualisierte Sprache),
 - o Textverständnis auf der Grundlage der **Entwicklung von Hörverstehen, Aufmerksamkeit** sowie ihres Wissens entwickeln» (S. 217).

Die Bilderbuchbetrachtung hat innerhalb der Sprachförderung «Literacy-Erziehung» sowie im Kontext des heilpädagogischen Schaffens im Bereich der integrativen Förderung eine besondere Bedeutung. Diese wird im nächsten Kapitel ausführlicher behandelt.

3.1 Die Bedeutung von Bilderbuchbetrachtung für die Sprachentwicklung

Die Bedeutung von Bilderbuchbetrachtung reicht weit über die Dimension der Sprachentwicklung hinaus. Sie hat ihren Ursprung in der nächsten Umgebung des Kindes, also in der Begleitung der sprachlichen Entwicklung durch dessen Bezugspersonen. Schon sehr früh imitieren und verändern Eltern ihre «**Stimme, Sprechweise, Mimik und Körpersprache** und richten sich auf die Signale des Säuglings aus» (Albers, 2015, 10). Später beim Erzählen von Erlebtem, Geschichten oder Bilderbüchern verwenden Bezugspersonen intuitiv solche Mechanismen, um das Kind mit einzubeziehen. Die Bezugspersonen müssen sich anstrengen, wenn sie wollen, dass das Kind versteht, miterlebt und sich dabei entwickelt. Später kann das Kind die Bilderbücher selbst durchblättern, anschauen, studieren, nachahmen und so weiter. Jede Bezugsperson eines Kindes weiss, dass das ultimative Hochgefühl jedoch erst im Miteinander entsteht, im Erzählen und

Zuhören, im darüber Sprechen und im abermaligen Anschauen des bekannten Buches. Der Literacy-Erwerb beginnt also bereits lange vor dem Schuleintritt (Albers, 2015, 17). In der Literacy-Erziehung machen Kinder vor dem Schuleintritt bereits **Erfahrungen mit Symbolen, Bildern und Schrift** (ebd.). Vielleicht erkennt das Kind Markensymbole auf Kleidern wieder oder kann sich den Namen des Lieblingseises merken und kann es wiedererkennen oder erkennt die Bedeutung von weiblich/männlich auf Toilettenpiktogrammen. Diese Fähigkeiten werden im Übergang zum Zyklus 1 mitgenommen und weisen bezüglich der Heterogenität der Kinder auch ein breites Spektrum auf. Vor allem hinsichtlich Vorerfahrungen mit Büchern zeigt sich bei Kindern eine sehr grosse Heterogenität (ebd. S. 19). Studien haben gezeigt, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen frühen Erfahrungen mit Büchern und dem späteren Sprach- und Schriftspracherwerbsprozess (ebd. S.21).

Für die Zielgruppe der Geschichtenkiste ist das Bilderbuch im Kontext des Literacy-Erwerbs immer noch von grossem Interesse, denn Bilderbücher können in der Regel nicht nach Altersgruppen klassifiziert werden (ebd. 28). Dennoch sollten Vorlieben der Kinder unbedingt berücksichtigt werden. Albers (2015) fasst einige Aspekte nach Alter zusammen (S.30):

3-4 Jahre:

- Bücher mit **lustigem Inhalt**, enthalten evtl. Widerspruch oder Ironie
- Bilderbücher mit **typischen Rollenbildern**, die auch einmal anders dargestellt werden
- Bilderbücher, die mit **Sprache spielen**
- Bilderbücher, die zum **Nachdenken** anregen

5-6 Jahre:

- Bilderbücher, die die **kindlichen Interessen** aufgreifen
- Bücher, die **immer neue Geschichten von gleichen Titelfiguren** erzählen, wie beispielsweise «Pippi Langstrumpf»
- **Längere Geschichten**, die weniger illustriert sind (Albers, 2015, S. 30)

Wie weiter oben bereits erläutert, ist die Sprachentwicklung stark an **kognitive Prozesse** gebunden, wobei die Wechselwirkung nicht immer offensichtlich ist, vor allem bei kognitiv beeinträchtigten Kindern. Aber auch auf der kognitiven Ebene bringt die Bilderbuchbetrachtung bedeutsame Vorteile mit sich. Am wichtigsten hierbei ist die **Objektpermanenz** (Albers, 2015, S. 44). Wenn bei Säuglingen ein Objekt verschwindet, verschwindet es auch in seiner geistigen Vorstellung. Aber schon einige Monate später hat das Kind bereits eine erste Vorstellung entwickelt, auch wenn der Gegenstand verschwindet (Albers, 2015, S. 44.). Ebenfalls zentral ist hier nach Albers (2015) die **Symbolfunktion**, die es dem Kind ermöglicht «Realität durch Vorstellungsbilder, Gegenstände oder Wörter geistig präsent zu machen» (ebd.). Durch das Betrachten und im Erzählen von Bilderbüchern werden neue kognitive Anreize dazu gesetzt und die Bezugsperson erhält eine Vorstellung von der Vorstellung der Kinder (ebd.) zu bestimmten Objekten oder Situationen.

Zusammengefasst nach Albers (2015) existieren weitere folgende Vorteile durch Bilderbuchbetrachtung auf kognitiver Ebene: Aufmerksamkeit für bestimmte Teilbereiche eines Bildes, Konzentration, Gedächtnis, Verknüpfung von Text und Bild, Verbindung von Bekanntem mit Neuem, Nachdenken über Inhalte, Entwickeln von Problemlösungsstrategien oder Handlungsalternativen und Wissensaneignung (S. 46).

Folgende Vorteile können der Literatur im Zusammenhang mit Sprachförderung und Bilderbücher entnommen werden:

- **Benachteiligung überwinden**, das heisst, dass Kinder ausserhalb ihres familiären Kontextes, in der Schule Förderung durch Bilderbücher erfahren, die sie zu Hause nicht bekommen (Albers, 2015, S. 34).
- **Kommunikation fördern**: Kinder können ihre kommunikativen Fähigkeiten in Gesprächen mit Eltern oder Bezugspersonen entwickeln, wenn diese mit den Kindern auf Augenhöhe kommunizieren und sich an den Interessen des Kindes orientieren (ebd., S. 35).
- Gestaltung von Fachkraft-Kind-Interaktion: Die Fachkraft-Kind-Bindung muss stabil sein und aufrichtiges Interesse zeigen. **Besonders wirkungsvoll ist das dialogische Bilderbuchlesen** (ebd. S. 36).

Aber auch die soziale und emotionale Entwicklung wird durch Sprachförderung mit Bilderbuchbetrachtung begünstigt. Diese findet vor allem bezüglich der Inhalte der Bilderbücher statt (z.B. Bücher über Vielfalt oder Werte) (vgl. Albers 2015, S. 48-68) und in der Interaktion mit der Bezugsperson. Diese Vorteile werden vor allem in der dialogischen Bilderbuchbetrachtung sichtbar und werden im folgenden Kapitel erläutert (ebd. S. 69). Wenn es um gezielte Förderung geht, ist es auch die Form, die im schulischen Kontext im Zyklus 1 die grösste Rolle spielt. Bereits im Kindergarten ist sichtbar, welche Kinder einer erzählten Geschichte ohne Bilder gut und belebt folgen können und welche dies (noch) nicht können.

3.1.1 Dialogische Bilderbuchbetrachtung

Die dialogische Bilderbucherzählung besteht aus kommunikativen Interaktionen zwischen der oder dem Geschichtenerzählenden und dem Kind. «Bilderbücher haben den Vorteil, dass sie in kindgerechter Form eine Atmosphäre herstellen, in der die Sprache in den Mittelpunkt der Interaktion zwischen Erwachsenem und Kind gerückt wird» (Albers, 2015, S. 72). Diese Dialogform verlangt aktive Beteiligung auf beiden Seiten und ermöglicht individuell und flexibel auf die Fragen und Interessen der Kinder einzugehen (ebd. S. 73). Der gemeinsamen Performanz sind keine Grenzen gesetzt und es kann assoziativ wie auch vertiefend mit dem Inhalt, dem gegenwärtigen Gemütszustand beider Personen sowie situativ oder dem Alltag angepasst Verwendung finden. Dabei fungieren die Erwachsenen, wie bereits erwähnt, als sprachliches Vorbild, oder sie verwenden KGS und verbinden diese allenfalls mit sinnlicher Wahrnehmung. Zentral ist jedoch, dass

«durch den Einsatz spezifischer Sprachstrategien die kindlichen Äusserungen zu einer Geschichte» (ebd.) herausgefordert werden. Dabei werden die Bilder als Erzählanlass genutzt (ebd.) und im Gespräch und durch Fragen oder Aufforderungen sprachliche Erfahrungen gesammelt (ebd.), die die emotionale und sprachliche Kompetenz des Kindes erweitert. Die daraus entstehende Erzählkompetenz verbindet interaktiv und kognitiv Sprachbausteine, die die gesamte Sprachentwicklung beinhaltet.

Der wichtigste Zusammenhang hierbei ist die **identitätsstiftende Kraft** der Sprache durch Dialoge. «Damit das eigene Verhalten und die Versuche, in einen Dialog einzutreten als bedeutsam erlebt werden, ist das Kind auf Erwachsene angewiesen, die feinfühlig auf dessen Signale reagieren und einen für das Kind verlässlichen Rahmen schaffen, in dem Kinder ihre Identität bilden können» (ebd. 70). Erfährt sich das Kind als selbstwirksam und wertgeschätzt, versucht es dies im Umgang mit anderen, auch Gleichaltrigen, zu reproduzieren und eine positive Dynamik entsteht, die über eine fortschrittliche Sprachentwicklung hinaus geht (ebd.). Umgekehrt wird dieser Prozess negativ konstituiert. Gemäss Albers (2015) können nicht-familiäre Fachkräfte wie beispielsweise Kindergartenlehrpersonen diesen Prozess glücklicherweise positiv beeinflussen, indem sie «mit ihrem responsiven und kontingenten Verhalten negative Erwartungsmuster der Kinder durchbrechen» (ebd.). Das Zusammenkommen unterschiedlichster Kinder im Zyklus 1 stellt Lehrpersonen daher vor die grosse Herausforderung, eine wertschätzende Haltung und einen kommunikativen Rahmen für die Vielfalt aus der ersten Sozialisation bereitzustellen, «den die Kinder zur Erweiterung ihrer Fähigkeiten nutzen können» (ebd. S. 71).

Die folgenden Strategien erzeugen im dialogischen Erzählen Vorteile im Gegensatz zum monologischen Erzählen (Albers, 2015, S. 73):

- Offene Fragen
- Erweiterte W-Fragen zur Unterstützung des analytischen Denkens
- Erinnerungsfragen
- Bilder als Erzählanlass nutzen
- Kindliche Äusserungen erweitern
- Aufforderung, die Geschichte nach- und weiterzuerzählen
- Widerspruchsprovokation (z.B. absichtliches falsches Benennen)

Marretta-Schär (2011, S. 12) und Merkel (2007) betonen, dass das Alter der Kinder im Zyklus 1 ein Opportunitätsfenster für jegliche **Form des Erzählens und des Nachspielens** (als erweiterte Form des Erzählens) ist und Kinder darin ihre Erfahrungen, Sehnsüchte, Wünsche und Konflikte grenzenlos erleben können, wohingegen der Alltag und die Umwelt oft als sehr begrenzend wahrgenommen werden. Für die dialogische Bilderbuchbetrachtung im Kontext des Entwicklungsprojektes ist es daher konzeptionell sinnvoll, auch spielerische Formen des Erzählens, also

Theaterformen, Nachspielen, Mitgestikulieren und so weiter, in diese Form der Sprachförderung zu integrieren. Dies wird im Kapitel UK nochmals aufgenommen.

Für Kinder mit Kommunikationsproblemen, kognitiven oder körperlichen Einschränkungen kann die dialogische Bilderbuchbetrachtung, wie eben beschrieben, bereits eine grosse Herausforderung darstellen. Dies ist vor allem in inklusiven Settings zu beobachten, aber auch im sonder- oder heilpädagogischen Unterricht. Eine gezielte Sprachförderung durch diese Form des Erzählens ist dann limitiert oder überhaupt nicht möglich. Im nächsten Kapitel wird deshalb auf die Besonderheiten von Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung eingegangen.

3.1.2 Besonderheiten in der dialogischen Bilderbuchbetrachtung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen

Dass die eigene Kommunikation dann erfolgreich ist, wenn sie etwas bewirkt, lernen Kinder bereits sehr früh. Gemäss Kristen (in Wilken, 2018) haben auch Kinder mit Körperbehinderungen «das Bedürfnis nach Kontakt und Kommunikation, Kontrolle und Beeinflussung» (S. 113). Die Ausprägung dieser Bedürfnisse ist individuell sehr unterschiedlich (ebd.) und bestimmt den Umfang der kommunikativen Förderung und Unterstützung. Kristen (ebd., S. 113-114) zeigt auf, dass die Forschung heute weiss, dass Wirksamkeit als Konzept bereits im Säuglingsalter verstanden wird und es deshalb in der Übertragbarkeit auf Erkenntnisse in der Sprachförderung behinderter Kinder wichtig ist. Kommunikation und Selbstwirksamkeit beeinflussen sich also gegenseitig. Das heisst, dass Kinder mit Behinderungen durch Unterstützung in der Kommunikation stark profitieren können (ebd.).

Um also zu verstehen, wie sich Besonderheiten im Umgang mit Sprachförderung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen anbieten, müssen die zentralen Aspekte von Kommunikation, Sprache hervorgehoben werden. Dafür wird die theoretische Begründung von Etta Wilken (2018) verwendet, da sie sich auf unterstützte Kommunikation für Menschen mit Behinderung bezieht. Sie bezeichnet dabei **alle menschlichen kommunikativen Interaktionen als Kommunikation**, welche Menschen bewusste oder unbewusste Teilhabe am sozialen Miteinander ermöglicht. Dazu gehören Gestik, Mimik, Körperhaltung ebenso wie die dadurch entstehende Vertrautheit, Nähe oder Distanz (Wilken, 2018, S. 11). «Die dafür nötigen sensorischen Fähigkeiten sind Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen aber auch kinästhetische, propriozeptive und vestibuläre Wahrnehmung» (ebd.). Aufgenommene Eindrücke müssen koordiniert und integriert werden und verdichten sich in «erfahrungsgebundene Bedeutungsgebung» (ebd. S. 12).

Sprache hingegen als «eine wesentliche Voraussetzung für vielfältige kognitive Leistungen» (ebd.) wiedergibt ein «**spezifisches Kommunikationssystem**», das mittels verschiedener Wörter, Gebärden und Zeichen ausgeführt wird (ebd.). Diese Kommunikationsmöglichkeiten «repräsentieren Dinge, Handlungen, Abfolgen und Beziehungen. Sprache ist eine wesentliche

Grundlage für das **bedeutungsbezogene Verarbeiten von Wahrnehmungen**, damit flüchtige Sinneseindrücke gespeichert werden können. Sie ist wichtig für das Vergleichen und Bewerten, für das Erinnern sowie die Bildung von Kategorien (...)» (ebd.). Wilken betont hier, dass eben dieses Symbolsystem, das nicht an die Lautsprache gebunden ist, auch Menschen mit keiner oder einer erschwerten Lautsprache ermöglicht **mit alternativen Sprachsystemen** (z.B. Gebärden) Sprachverständnis und entsprechende kognitive Fähigkeiten zu entwickeln. Sprachentwicklung könne deshalb auch **unabhängig von einer Sprachkompetenz** stattfinden (ebd.).

Wilken betont aber auch, dass soziale Interaktionsfähigkeit, Objektpermanenz und ein gewisses Symbolverständnis da sein müssen, damit Vokabular sowie die Bedeutungen dazu erlernt werden können (2018, S. 12). «Dabei unterstützt die Betonung (Prosodie) ganz wesentlich das Verstehen, wie das Gesagte gemeint ist (Lob, Tadel, Zweifel, Ironie). Auch die verschiedenen grammatischen Strukturen (Fragen, Passivsätze) müssen verstanden werden. Unabhängig vom Kontext ist zu lernen, sprachliche Mitteilungen zu erfassen und angemessen darauf zu reagieren (Pragmatik)» (ebd.).

Kinder mit besonderem Förderbedarf sind in ihrem Sprachverständnis unterschiedlich eingeschränkt, beispielsweise durch Probleme im Bereich Hören, Sehen oder in motorischen Fähigkeiten (ebd.). Aber auch der soziale Hintergrund, die Persönlichkeit und Befindlichkeit des Kindes können systematisch einschränkende Einfluss auf die Sprachlernfähigkeit ausüben und spielen daher ebenso eine Rolle in der Konzipierung von Sprachförderung. Dies bestimmt, in welchem Mass und in welcher Form Kommunikationsmöglichkeiten für die Förderung herbeigezogen werden. In der Arbeit mit Kindern mit Behinderungen in der Lautsprache gibt, es gemäss Wilken, (2018) eine grosse Streubreite der Kompetenzen «von eingeschränkter kontextgebundener präintentionaler Kommunikationsfähigkeit bis zu völlig normalem Sprachverständnis» (Wilken, 2018, S.13). Für Bezugs- und Lehrpersonen ist es deswegen oft schwierig, einzuschätzen, wie die Behinderung das Sprachverständnis beeinflusst und wo das Kind im Sprachverständnis steht. Wilken betont interessanterweise, dass die kognitiven Leistungen **eher unterschätzt werden**, und die dadurch entstandene Unterforderung sich dann negativ auf die Mitteilungsbereitschaft des Kindes auswirkt (ebd.).

Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Konzipierung von Sprachförderung, unabhängig davon, ob das Kind eine Beeinträchtigung hat, sich in einer normalen Sprachentwicklung befindet oder am Erlernen spezifischer sprachlicher Kompetenzen ist, wie Lesen oder Schreiben. Für die vorliegende Entwicklungsarbeit ist daher ausschlaggebend, dass Sprachförderung nicht nur mittels Wörter stattfinden kann, sondern **alternative Sprachsysteme** wie Gebärden, Zeichen aber ebenso auch Mimik, Gestik, Körperhaltung, stimmliche Veränderungen, und Stimmungen benutzt werden können. Indem auf die Kommunikationsmöglichkeiten des betroffenen Kindes eingegangen wird, also die Handlungsfähigkeit (vgl. hierzu Pitsch und Thümmel, 2017) des Kindes in den Mittelpunkt gestellt wird, kann **Sprachverständnis auf dem verfügbaren Niveau aktiviert**

werden. Dies ermöglicht, dass auch bei nicht voll ausgebildeter Sinneswahrnehmung, also möglicherweise mit einer Hör- oder Sehschädigung oder anderen Beeinträchtigungen, Sprachverständnis gefördert werden kann.

In der Literatur ist man sich zudem einig, dass für das Lernen mit Schrift und Sprache, Sprachförderung durch Literacy-Erziehung gleichermassen im sonderpädagogischen wie im regelpädagogischen Kontext sehr bedeutungsvoll ist (vgl. Wilke 2016, S.71). Dabei stützt sich Wilken (ebd.) auf die von Waldt (2003) erarbeiteten Aspekte, indem sie konstatiert, dass ein kreativer Umgang mit Büchern

- «die Entwicklung innerer Vorstellungen zum Gelesenen,
- Wahrnehmung und Erleben von Regungen und Emotionen durch Literatur,
- Subjektive Beteiligung an Geschichten,
- Erleben sinnlicher Komponenten von Literatur»

fördern (Waldt 2003 in; Wilken, 2016, S. 77). Im Sinne einer Aktivierung kann beispielsweise die (dialogische) Bilderbuchbetrachtung genau hier ansetzen.

Ausgangslage für die Sprachförderung von solchen Kindern ist daher nicht die spezifische Diagnose, sind auch nicht die antizipierten Probleme oder weitere Störungen, sondern wie diese Kinder in ihren expressiven Einschränkungen (z.B. der Lautsprache) sowohl in ihrer Sprachentwicklung als auch in weiteren Bereichen gefördert oder unterstützt werden können (vgl. Konrad, 2018, S. 87).

Die Besonderheiten der Sprachentwicklung müssen dafür bekannt sein. Wilken (2018) nennt konsequente Etappen in der Entwicklung von Verstehen und Mitteilen von Kindern mit einer Behinderung, die die Lautsprache betrifft (ebd. S. 15-16). Die ausgewählten Etappen verdeutlichen, in welchen Bereichen des Verstehens (Literacy, Sprachverständnis) die dialogische Bilderbuchbetrachtung angesiedelt ist und welche möglichen Formen des Mitteilens (Wortschatz, Erzählförderung) dafür nötig sind. Dies sind dann auch die Bereiche, die durch die dialogische Bilderbuchbetrachtung gefördert werden. Diese werden in der folgenden Tabelle aufgelistet (Auswahl nach Wilken, 2018, S. 15-16, soll nicht parallel gelesen werden):

Tabelle 1: Entwicklung von Verstehen und Mitteilen

Entwickeln von	
Verstehen	Mitteilen
Kontextgebundenes Verstehen	
Gestik, Mimik, natürliche Symbole, dialogische Spiele	Gestik und Mimik (Anpassung an eigene Möglichkeiten), Lautimitationen
Kontextgebundenes Sprachverständnis	Bedeutungslaute, Protowörter

Rasch zunehmendes Verständnis von Worten und grammatikalischen Strukturen	Unmittelbare und aufgeschobene Nachahmung, beginnendes Symbolspiel (So-tun-als-ob)
Bilder als Abbildungen, Verstehen von Bilder- geschichten	Variabilität von Objektbedeutung, Symbolspiel und Rollenspiel
Allgemeines Sprachverständnis	Sehr schnell anwachsender Wortschatz, zunehmende Beherrschung syntaktischer Regeln und normgerechter Lautbildung
Bildzeichen und Symbole	Bildhafte Darstellungen

Quelle: eigene Darstellung nach Wilken, 2018, S. 15-16

Die ausgewählten Aspekte aus Verstehen und Mitteilen definieren den Stand der Sprachentwicklung. Es wird dadurch klar, welche Besonderheiten in der Sprachförderung durch dialogischen Bilderbuchbetrachtung mit Kindern mit Förderbedarf beachtet werden müssen. Gemäss Wilken (2002) ist es daher sinnvoll, an den markierten Stellen kommunikative Unterstützung anzusetzen und dafür entsprechend Angebote zu schaffen und anzubieten.

Im Sonder- und heilpädagogischen Fachbereich wurde auf Grund solcher Erkenntnisse das Konzept der Unterstützten Kommunikation entwickelt. Dieses wurde später in die Sprachheilpädagogik integriert (vgl. hierzu Heidtmann, 2010). Das nächste Kapitel befasst sich daher mit Unterstützter Kommunikation (UK) im für diese Entwicklungsarbeit sinnvollen Ausmass.

3.2 Unterstützte Kommunikation

In den vorherigen Kapiteln wurde aufgezeigt, dass die dialogische Bilderbuchbetrachtung für die Sprachförderung von Kindern im Alter des Zyklus 1, enorm viel Potenzial beherbergt und durch die Niederschwelligkeit des Angebotes eine Sprachförderung verschiedenster Niveaus erlaubt. Inwieweit dies mit Sprachentwicklung zusammenhängt, welche Aspekte dabei ausschlaggebend sind und auf welche Besonderheiten dabei auf Kindern mit Förderbedarf geachtet werden muss, wurde vorgängig aufgezeigt. Nun ist es konzeptionell wichtig zu erläutern, was UK beinhaltet, wie sie funktioniert, welche Zielgruppen sich dafür eignen und welche Elemente zum Einsatz kommen.

Grundsätzlich wurde UK als therapeutische Massnahme für Menschen mit wenig oder gar keiner Lautsprache entwickelt. Dazu gehören alle unterstützenden Massnahmen, die die kommunikative Handlungsfähigkeit der Betroffenen vergrössern (Heidtmann, 2010, S. 344, siehe dazu auch Kristen 2005, S.15). UK ist eine nach Heidtmann (2010) nicht genügend differenzierte Übersetzung des Begriffs AAC, welcher für «Argumentative and Alternative Communication» steht (ebd.).

Alternative meint dabei alle Ersatzsysteme der normalen Schriftsprache, wie beispielsweise die Gebärdensprache. Wobei *Argumentative* jede Form der Unterstützung, Kompensation und Ergänzung der nicht oder teilweise entwickelten Lautsprache meint (ebd.; vgl. hierzu auch Lage, 2006, S. 7).

Da sich die vorliegende Masterarbeit vor allem auf Kinder aus dem Zyklus 1 bezieht, wird im folgenden Verlauf nicht auf erwachsene Menschen mit einer Behinderung eingegangen. UK wird daher vor allem im Kontext des Spracherwerbs, also der frühen Sprachentwicklung, verwendet und vernachlässigt dabei den Alltagsbezug von UK für Erwachsene. In diesem Kontext konnte Bönisch (2014) aufzeigen, dass bereits früh im Spracherwerb, aber auch im weiteren Verlauf, **UK als gemeinsame kommunikative Situationen** «das gemeinsame Handlungs-, Erfahrungs- und Weltwissen die Grundlage für die Verständigung und das gegenseitige Verstehen – selbst wenn die richtigen Wörter fehlen» bilden (S. 20). Er betont, dass das Kernvokabular eine besondere Bedeutung hat und mittels UK zu fördern sei, womit Lust an der Sprache entstehen kann, vor allem in der frühen Phase des Spracherwerbs. Es geht darum **die Kraft der Sprache zu entdecken** und die Möglichkeit, sich im Alltag zu verständigen, «um den Spracherwerbszug in Fahrt zu bringen» (ebd.). Durch den Fokus auf das Kernvokabular wird die Grundlage gelegt, komplexere grammatikalische Strukturen zu erlernen (ebd.). In «aktiven Spiel- und Handlungssituationen» können sich so Kernvokabular und grammatikalische Strukturen langsam verbinden. In der Zusammenarbeit mit «Kommunikationsanfängern» (ebd.) liegt in der UK deshalb die Herausforderung, eine sprachfördernde Mischung aus **«Kern- und Randvokabular»** zu entwickeln (ebd.). Dies impliziert, dass vor allem in der frühen Förderung UK sehr sinnvoll ist und für alle Kinder in der frühen Spracherwerbsphase pädagogische Bedeutung hat, unabhängig ihrer sprachlichen Fähigkeiten.

Dies ist insofern wichtig, da es im Schweizer Bildungssystem sehr unterschiedliche Beschulungsformen gibt, von ganz klassischen Regelklassen bis hin zu inklusiven Formen. In inklusiven Formen, z.B. in einer Kindergartenklasse mit gesund entwickelten Kindern und mit körperlich oder geistig beeinträchtigten Kindern, benötigt es daher didaktische Möglichkeiten, die sich auf das sprachliche Spektrum möglichst vieler Kinder beziehen. Da eine theoretische Bearbeitung von UK und Inklusion im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, wird zu dieser Thematik auf Bollmeyer, Engel, Hallbauer und Hüning-Meier (2011) verwiesen. Auf die spezifischen Zielgruppen von UK wird im nächsten Kapitel noch genauer eingegangen, denn diese Differenzierung ist ausschlaggebend für die Konzipierung von UK in inklusiven Settings.

Für die Anwendung von UK benötigt es gemäss Kaiser-Mantel (2012) eine humanistische Grundhaltung, welche die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt und eine ressourcenorientierte Denkweise einschliesst (S.14). Daraus lässt sich gemäss Kaiser-Mantel (2012) ableiten, dass durch UK zwei konkrete und fundamentale Bedürfnisse unterstützt werden: Kommunikation

als Grundbedürfnis, durch welches Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe erreicht wird (Kaiser-Mantel 2012, S. 14).

Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass Skepsis bezüglich des Einsatzes von UK weiterhin unbegründet bleibt, da die Forschung zeigen konnte, dass sich unterstützten Kommunikationsformen oder Ersatzformen nicht negativ auf die Entwicklung oder vorhandene Sprechfähigkeiten auswirken (siehe hierzu Wilken, 2005).

Im Kern der UK liegt die Multimodalität der Kommunikation. Das bedeutet, «dass verschiedene Kommunikationsformen genutzt werden, um eine Nachricht zusammzusetzen und zu übermitteln. Jede menschliche Kommunikation ist multimodal. Eine Nachricht nur mit Hilfe einer Modalität zu übermitteln, ist kaum möglich. Im Kontext der UK versteht man ein multimodales Kommunikationskonzept als Kombination verschiedener körpereigener und externer Kommunikationsformen» (Lüke und Vock, 2019. S. 18). In der Literatur werden die Methoden der UK deshalb entlang dieser Multimodalität unterteilt. Die folgende Übersicht dient der Verortung (in Anlehnung an Lüke und Vock, 2019. S. 19 und Heidtmann, 2010, S. 347):

Tabelle 2: Kommunikationsformen

Methode	Differenzierung	Beispiel
Körpereigenen Kommunikationsformen	Basale Kommunikationsformen	Laute und die Lautsprache, Mimik, Gestik und Gebärden, aber auch Blicke und die Atmung.
	Gesten und Gebärden	z.B. Gebärdensprache
Körperexterne Kommunikationsformen	Nichtelektronische Kommunikationshilfen	Objekte bzw. Realgegenstände (sog. gegenständliche Zeichen), Fotos und Zeichnungen, Symbolsammlungen und -systeme sowie die Schrift
	Elektronische Kommunikationshilfen	Hilfen zur Kommunikationsanbahnung und einfache bis komplexe Kommunikationshilfen mit Sprachausgabefunktion
Kommunikationsstrategien	Kommunikation mit UK-Personen	Grad der Bewusstheit, Geschwindigkeit, Zeit und

		Geduld, soziale Organisation der UK-Situation
--	--	---

Aufbauend auf dieser Einteilung wird im nächsten Kapitel genauer auf die Gründe für UK, Zielgruppen sowie Einsatzmöglichkeiten eingegangen, welche die Rahmenbedingungen der Geschichtenkiste für das Entwicklungskonzept definieren.

3.2.1 Gründe für UK und Zielgruppen

In der Literatur ist klar, dass der Einsatz von UK voraussetzungslos, ressourcenorientiert und unabhängig vom Alter ist. Sie sollte aber so früh wie möglich eingesetzt werden, da auch Sprechen keine Voraussetzung für UK ist, denn durch die Anwendung von UK wird das Sprachverständnis unterstützt und das Erlernen von Sprache und Kommunikation ermöglicht (Boenisch 2013b; Kaiser-Mantel 2012; Kitzinger et al. 2008; Kristen 2000). Ausgehend davon ist UK vor allem für Menschen sinnvoll, die in ihrer Lautsprache eingeschränkt sind oder auf Grund von angeborenen oder erworbenen Erkrankungen gar nicht sprechen können (Heidtmann, 2010, S. 345). Menschen aller Altersstufen, die sich ohne alternative und ergänzende Kommunikationsformen nicht ausreichend mitteilen können, nutzen UK (Heidtmann, 2010, S. 345).

UK wird im Kontext dieser Masterarbeit aus verschiedenen Gründen benötigt. In der Literatur werden sehr unterschiedliche Gründe für die Nutzung von UK aufgezeigt. Diese beziehen sich vor allem auf Ursachen der Kommunikationsprobleme und können folgendermassen zusammengefasst werden (Kaiser-Mantel 2012, S. 15-18, siehe dazu auch Heidtmann, 2010, S. 345-346, von Tetzchner & Martinsen 2000).

1. **UK als Ausdrucksmittel** für Menschen, die zwar über ein gutes Sprachverständnis verfügen, jedoch lautsprachlich sehr eingeschränkt sind.
2. **UK zur Unterstützung des Spracherwerbs (oder Wiedererwerbs)** in der frühen Phase der Sprachentwicklung (z.B. Kindergarten), indem das Verstehen und der Gebrauch (verbaler) Sprache durch UK unterstützt werden.
3. **UK als Unterstützung der vorhandenen Sprache**, ermöglicht Hilfestellungen in kommunikativ nicht optimalen Bedingungen oder bei wenig verständlicher Lautsprache.
4. **UK als Ersatzsprache** bedingt, dass die Bezugsperson ebenfalls die Ersatzsprache kennt und diese so früh wie möglich zum Einsatz kommt.

Wilken (2018) ergänzt diese Gründe um einen weiteren, in Bezug auf Sprachförderung im schulischen Setting, sehr wichtigen Grund:

5. Durch **UK** können im zeitlichen Verlauf des Spracherwerbs entstandene kommunikativ fehlende **Entwicklungsschritte nachgeholt werden**, unabhängig von der Ursache der Verzögerung (z.B. Sozialisationsbedingungen oder genetische Besonderheiten) (S. 152).

Dies ist ein konzeptionell richtungsweisender Grund für das vorliegende Entwicklungsprojekt und für die Ansprüche von inklusiven Settings im Unterricht. Denn schaut man auf das Spektrum von Sprachentwicklungsstörungen im hier bearbeiteten Altersbereich, definiert das in gewissem Masse auch die Heterogenität der sprachlichen Fähigkeiten. **Sprachförderung ist daher didaktisch so zu konzipieren, dass ein breites Spektrum an Sprachentwicklungsstörungen/ Heterogenität der Fähigkeiten darin bearbeitbar ist.** UK kann in individuellen Settings und in Gruppen- oder Klassenform stattfinden, wobei Wilken betont, dass UK in Einzelförderung oder Gruppensituationen befriedigender ist (Wilken, 2018, S. 154). Die grosse Herausforderung aber liegt hierbei im Übertrag in den Klassenverband, denn erst dort erfahren die Kinder die Möglichkeiten der UK ausserhalb der Spezialsituation. Zudem liegt auch die Verantwortung bezüglich UK in der individuellen Förderung bei der UK-Lehrperson. Beide Gründe verlangen gemäss Wilken (ebd. S. 155), dass **UK-Prinzipien in den Unterricht einfliessen.** Oft wird Sprachförderung von Spezialisten und Spezialistinnen getätigt, die dafür geschult sind (z.B. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen) und ausgesprochen effektive Kommunikationspartner sind und so UK gleichzeitig betreiben und ermöglichen (Wilken, 2018, S. 154, siehe hierzu auch Kaiser-Mantel 2012, S.96). Gemäss Wilken (2018) sollte aber UK als Unterrichtsprinzip zu einer Kompetenz der (regulären) Lehrpersonen werden, die nicht einfach an andere Sprachlehrpersonen ausgelagert wird. Sie vertritt auch die Ansicht, dass Sprachförderspezialisten und Spezialistinnen früher oder später überflüssig werden und entsprechende UK-Prinzipien von der Lehrperson erlernt werden sollten (S. 155). Dies scheint für inklusive Unterrichtsettings von elementarer Bedeutung zu sein. Das heisst aber auch, dass beispielsweise didaktische Einheiten mit UK-Prinzipien entwickelt werden müssen. Hier schliesst das Entwicklungsprojekt an, indem ein Produkt entwickelt wurde, das Lehrpersonen der Regelschule ermöglicht, mittels UK, Sprachförderung für eine heterogene Gruppe zu realisieren.

Um die Zielgruppe von UK für das vorliegende Entwicklungsprojekt konzeptionell zu begründen, wird auf die vier Gruppen nach Weid-Goldschmidt (2013) eingegangen. Dabei wird die Einteilung zwecks Konzipierung für den Altersbereich des Zyklus 1 selektiv dargestellt, wobei es sich bei der Gruppierung um Kinder mit einer Beeinträchtigung handelt. Gruppen mit einem unterschiedlichen Entwicklungsstand pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen sind gemäss Weid-Goldschmidt (2013 in; Lüke und Vock, 2019. S. 6-8):

Gruppe 1: Wahrnehmung von Aussenreizen

Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen, die über einen oder mehrere Kanäle gewisse Aussenreize wahrnehmen können, die eine Wahrnehmung der Prosodie ermöglicht. Mitteilungen sind präintentional und eher als Reaktionen auf Aussenreize zu interpretieren.

Gruppe 2: Kommunizieren im Hier und Jetzt

Kinder mit starken kognitiven oder sprachspezifischen Beeinträchtigungen, die stark eingeschränkt sind in den Mitteilungsmöglichkeiten und grosse Defizite im Sprachverständnis haben. Diese Kinder können ihre Wünsche und Bedürfnisse in konkreten realitätsbezogenen situativen Momenten ausdrücken und können kommunikativ, wenn auch eher selten, bis hin zu triangulären Blickkontakten agieren.

Gruppe 3: Symbolische Kommunikation

Diese heterogene Gruppe bezieht sich auf Kinder, die im Hier und Jetzt kommunikativ handeln können, bis hin zu Kindern, die relativ komplex kommunikativ interagieren können, jedoch nicht so stark wie jene in Gruppe 4. Diese Kinder können sich nicht zufriedenstellend mitteilen und benötigen deshalb Unterstützungsmittel. Sie können intentional kommunizieren und ein Ja-Nein-Konzept ist vorhanden. Die vorhandenen Fähigkeiten werden durch UK erweitert.

Gruppe 4: Komplexe Kommunikation

Die semantisch-lexikalisch und morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten sowie das Sprachverständnis sind nahezu vollständig altersgemäss entwickelt. Diese Kinder haben vordergründig eine Beeinträchtigung des Sprechens und sind in ihren lautsprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten aber so eingeschränkt, dass sie die intendierte Komplexität ihrer kommunikativen Handlungen nur durch Unterstützung realisieren können (Weid-Goldschmidt 2013 in; Lüke und Vock, 2019. S. 6-8).

Lüke und Vock (2019) betonen im Kontext dieser Gruppierung, dass der Einsatz von UK nicht losgelöst von der grundsätzlichen Sprachentwicklung geschehen soll, sondern «parallel» zur «Erweiterung semantischer, lexikalischer, morphologischer und syntaktischer Kompetenzen» (S.9) stattfinden muss. **Im Bezug zum vorliegenden Entwicklungsprojekt bedeutet das, dass die dialogische Bilderbuchbetrachtung, welche grundsätzlich die Sprachentwicklung fördert, mit Erweiterungen von UK auf die kommunikativen Möglichkeiten von Kindern mit Einschränkungen eingeht und damit Zugang zu der dialogischen Bilderbuchbetrachtung schafft, die wiederum Sprachentwicklung- und Verständnis fördert.** Sprachförderung der allgemeinen Sprachentwicklung und des Sprachverständnis für Kinder mit Einschränkungen, wird also durch das Mittel der UK erst ermöglicht. Gleichzeitig schliesst es Kinder mit altersgerechter

Sprachentwicklung mit ein. Für das Entwicklungsprojekt ist es deshalb notwendig, diese Gruppierung mit der **Gruppe (5)** der Kinder mit keinen oder fast keinen Einschränkungen zu ergänzen.

Da es in Kindergärten sowie Schulen inklusive Beschulungsformen gibt, die die Gruppen 2-4 und Kinder ohne Einschränkungen oder mit nur leichten kognitiven Beeinträchtigungen inkludieren (Gruppe 5), sind die Einsatzmöglichkeiten von UK konzeptionell anspruchsvoll. Welche Materialien und Methoden verwendet werden, um eine dialogische Bilderbuchbetrachtung inklusiv, also durch die Mittel der UK erweiternd zu gestalten, werden im nächsten Kapitel präsentiert.

3.2.2 Elemente und Einsatzmöglichkeiten aus der UK

In diesem Kapitel werden alle Elemente der UK vorgestellt, die auch im Entwicklungsprojekt zum Einsatz kommen. Da dies bereits sehr umfangreich ist, wird auf eine theoretische Diskussion über die Qualität aller möglichen Elemente aus der Literatur über UK verzichtet. Wichtig in der Auseinandersetzung mit UK ist hier, dass UK im sonder- und regelpädagogischen Unterricht stattfinden kann, und dass keine individuellen Therapieansätze für UK verwendet werden. Die dialogische Bilderbuchbetrachtung mittels UK im inklusiven Setting unterscheidet sich didaktisch vom individuellen Therapieansatz oder vom Einsatz in Sonderschulen, da sich gewisse Methoden und Elemente für den Klassenverband oder Gruppenunterricht nicht gleichermassen anbieten. In der Literatur gibt es zu **UK** und zu didaktischen Methoden **in der Regelschule** wenig Ausführungen, weshalb dieses Entwicklungsprojekt, UK für den inklusiven Unterricht untersucht. Im Gegensatz dazu existiert viel Literatur zu Sprachförderung und UK im individuellen Setting oder im sonder-schulischen Kontext (für eine Übersicht zu Bilderbuchbetrachtung in diesem Kontext siehe Sachse und Wilke, 2017, S. 181-193).

Konsequenterweise werden an dieser Stelle Elemente und Einsatzmöglichkeiten von UK erläutert, die im vorliegenden Entwicklungsprojekt verwendet werden und gleichzeitig im inklusiven Klassenverband möglich sind. Hierbei ist stets **das Dialogische im Vordergrund**, unabhängig vom gewählten Unterrichtssetting.

Elemente der UK für das Entwicklungsprojekt:

- Gebärden (PORTA und DSGS)
- Piktogramme
- Modelling
- Sprechende Tasten
- Anybook Reader
- Tischtheater, Theaterkiste (Mehrsinnliche-Wahrnehmungserfahrungen)

UK - Gebärden (PORTA und DSGS)

Da die Unterstützung der eigenen Lautsprache durch Gestik, Mimik und Gebärden kulturell verankert ist, sind sie Bestandteil einer tief verwurzelten, kommunikativen, alltäglichen Ausdrucksform. Vor allem Kinder nutzen Gestik vielfältig und auf natürliche Weise, auch Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung (vgl. Duker, 1991, S. 11). Gemäss Wilken (2001, S. 19) sind Gebärden bei Kindern im Spracherwerbsprozess früher und leichter einsetzbar, wenn sie noch nicht sprechen und lesen können und vor allem dort, wo Beeinträchtigungen in der Lautsprache existieren. «Gebärden haben eindeutig einen positiven Einfluss auf die sprachliche Entwicklung» (Wilken 2005a, S. 34).

«Gebärden sind konventionelle körpereigene Zeichen, die vorwiegend mit den Händen gebildet werden und Laute, Buchstaben, Wörter oder ganze Phrasen repräsentieren» (www.sonderpaedforum.de/seiten/lexikon.htm, 18.06.2012 in; Kaiser-Mantel, 2012, Seite 28). Im deutschsprachigen Raum existiert die Deutsche Gebärdensprache (DGS), die ein eigenständiges linguistisches System darstellt und nicht dem normalen Aufbau der Lautsprache entspricht. Sie ist der Lautsprache in ihren Möglichkeiten gleichzusetzen (ebd. S. 28-29).

Im Kontext von Sprachförderung sind jedoch vor allem die Möglichkeiten zur Verbesserung und Ergänzung der eingeschränkten Lautsprache von Kindern mit unterschiedlichen Formen der Beeinträchtigung relevant und die Unterstützung in der Sprachentwicklung. Lücke und Vock (2019) erläutern daher, dass dafür Gebärden parallel zur Lautsprache produziert werden, «wobei lediglich einzelne, wichtige Wörter eines Satzes durch Gebärden dargestellt werden. Grammatische Markierungen werden beim Gebärdeneinsatz im Sinne der UK nicht durch Gebärden ausgedrückt, sondern ausschliessliche lexikalische Einheiten. Ziel ist es, einen Gebärdenschatz aufzubauen, wodurch die Ausdrucksmöglichkeiten erweitert werden und zugleich die lautsprachlichen Fähigkeiten gefördert werden können» (S. 26-26). Man spricht hierbei auch von einer lautsprachunterstützenden Gebärdensprache (Bundesverband evangelische Behindertenhilfe, 2007).

In der Förderung und Bildung geistiger Entwicklung bei Menschen mit Beeinträchtigung zeigt sich oft, dass ohne die Verwendung von kommunikativen Hilfsmitteln viele Frustrationserlebnisse entstehen. Sinn und Bedeutung von Kommunikation wurde differenzierter erkannt und Gebärden werden dafür «auf spielerische Art, durch Verse, Lieder, Kinderspiele» (Hegler, 2008, S. 46-47) vermittelt. Im Zentrum dabei liegt die Freude an der Kommunikation an und für sich. Entsprechend dieser Möglichkeiten wurde ein Gebärdensystem entwickelt, das auch mit sehr eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten möglich ist. PORTA ist ein solches Handzeichensystem. «PORTA ist die Deutschschweizer Sammlung von Gebärden, die den Möglichkeiten und Bedürfnissen von Menschen mit geistiger und mehrfacher (Sinnes-)Behinderung entsprechen. PORTA ist gleichermassen anschlussfähig an die Lautsprache und die Deutschschweizerische

Gebärdensprache DSGS. PORTA öffnet damit die Türe zu jeder sprachlichen Entwicklung» (Tanne, 2021).

➔ **Für die Sprachförderung durch dialogische Bilderbuchbetrachtung werden aufgrund dieser Erläuterungen, Gebärden nach PORTA und DSGS für das Entwicklungsprojekt verwendet.**

UK – Piktogramme

Nach Günthner (1999) ist Lesen eine hochkomplexe, multimodale Angelegenheit, die unterschiedliche Kompetenzen voraussetzt (S. 41). Um Lesen zu können, werden konsekutive Stufen durchlaufen (Abbildung 2), wobei die Wahrnehmung aus verschiedenen Winkeln beansprucht wird. Ist die Wahrnehmung eingeschränkt, unabhängig von der Ursache, kann es im Lernprozess des Lesens bereits früh zu Hindernissen kommen. Vor allem im sonderpädagogischen Kontext wurden entsprechende Erkenntnisse umgesetzt und der erweiterte Lesebegriff entstand (vgl. Günther 1999, S. 43). Hierbei geht es vor allem auch darum, dass Bedeutungen und Informationen nicht nur aus Buchstaben, Wörtern, Sätzen und Texten entnommen werden können, sondern auch aus «Situationen, Personen, Gegenständen, Bildern, Bildzeichen (Piktogrammen), (...)» (S. 43). Da diese weniger abstrakt sind, sind damit Kommunikationserfolge leichter. Die Verortung der Leseart Piktogramme, ist in der Beschreibung des erweiterten Lesebegriffs (Abbildung 2) schematisch dargestellt (Günther, 1999, S. 46).

Abbildung 2: Stufenmodell Lesenlernen (Günthner, 1999, S. 46)

Gemäss Günther (1999) werden Piktogramme «als stilisierte Teilabbilder der Wirklichkeit erkannt und als Orientierungs- bzw. Handlungshilfen verstanden» (S. 66). Hierfür kann der Komplexitätsgrad der Piktogramme divergieren. «Farb- und Formzeichen werden als bedeutungstragende Signale erkannt, die in vergleichbaren Situationen und Zusammenhängen immer wieder auftreten

und stets das gleiche bedeuten» (ebd.). Günther (ebd.) verweist hierzu vor allem auf den Gebrauch im Alltag als Orientierung und als Ermöglichung der Teilhabe (ebd.).

Die Grundidee von Piktogrammen, also die Vereinfachung und Kennzeichnung von beispielsweise Gefahr oder Verkehr oder vielen anderen Dingen, ist die Kommunikation unabhängig der Verwendung einer Laut- und Schriftsprache. Piktogramme können aber auch mehr als Alltagshilfe sein, sondern sehr spezifisch zum Einsatz kommen, indem sie so gestaltet werden, dass sie auf eine bestimmte Zielgruppe eingeht. «Grundsätzlich gilt, je genauer die Zielgruppe eingegrenzt werden kann, desto präziser lässt sich die Symbolik wählen und umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Inhalte verstanden werden. Je geringer die Zielgruppe definiert ist, desto universeller muss die Symbolik sein» (Emrich, 2013). Sind die Bilder aus dem Erfahrungsbereich der Zielgruppe, können diese entsprechend interpretiert werden (ebd.). Auch Hallbauer und Kitzinger konstatieren, dass für die Entwicklung eines Symbolverständnisses zuerst einmal geeignete Zeichen zur Verfügung gestellt werden müssen (2016, S. 1).

Die Zielgruppe für das Entwicklungsprojekt sind Kinder aus dem Zyklus 1 mit unterschiedlichen Ausprägungen an kognitiven Einschränkungen. Ein Symbolsystem kann auch ganz individuell auf eine Geschichte oder ein bestimmtes Umfeld hin erstellt werden. Gemäss Emrich (2013) lassen sich professionelle Piktogramme selbst erstellen. Für den schulischen Einsatz kommen solche Piktogramm-Systeme bereits breitflächig zum Einsatz (z.B. METACOM-Piktogramme oder Bilder und Symbole aus dem Boardmaker-Programm). Es handelt sich dabei um spezifisch für UK entwickelte Software.

→ Für die Sprachförderung durch dialogische Bilderbuchbetrachtung wie auch für das Zusatzmaterial werden aufgrund dieser Erläuterungen, Piktogramme für das Entwicklungsprojekt verwendet.

Modelling

Kinder brauchen, wie schon zuvor erläutert, Vorbilder um sprechen zu lernen. Solche, die auf UK angewiesen sind, benötigen aber auch kompetente Kommunikationspartner, die ihnen zeigen, wie man sich mit Gebärden, Symbolen und anderen Kommunikationshilfen verständigt. Mittels Modelling wird der Einsatz von UK vorgelebt. Modelling gehört zu den wichtigsten Strategien in der UK-Förderung. Der Gesprächspartner wird zum Sprachmodell für das Kind. Wird das Kommunikationssystem möglichst viel genutzt, lernt das Kind es auch im Alltag flexibel einzusetzen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 96f.). Zu den wichtigsten Modelling-Strategien gehören nach Kaiser-Mantel (2013, S. 98) die folgenden (kann konsekutiv gelesen werden):

- **Bestätigung der kindlichen Signale:** kommunikativer Ausdruck jeder Art wird durch die UK-Lehrperson erkannt und verstanden, eingebunden und umgesetzt.

- **Parallelsprechen:** die kommunikativen Ausdrücke werden von der UK-Lehrperson zu Äusserungen verändert und geben dem Kind so eine sprachliche Zielform.
- **Auditive Rückkoppelung und Erweiterung:** durch diese auditiven Rückkoppelungen wird dem Kind seine Kommunikation gespiegelt und im Anschluss erweitert (neues Vokabular).
- **Offene Fragen stellen:** Auswahlmöglichkeiten erweitern Selbstwirksamkeit und Eigenaktivität und fördern das Symbolverständnis.
- **Betonung der wichtigen Wörter:** durch Gegenstände, Symbole, Gebärden usw. können Schlüsselwörter multimodal erfasst werden.
- **Wiederholung und Sprechpausen:** hochfrequente Wiederholung der Äusserungen mit Sprechpausen. Stille nicht mit mehr Sprache kompensieren (S. 98-99).

➔ ***Für die Sprachförderung durch dialogische Bilderbuchbetrachtung werden aufgrund dieser Erläuterungen, Methoden des Modellings für das Entwicklungsprojekt verwendet.***

Sprechende Tasten

Sprechende Tasten sind einfache, aber vielseitig einsetzbare Hilfsmittel. Mit kleinen batteriebetriebenen Sprach-Recordern kann eine Nachricht aufgenommen und durch drücken auf die Taste abgespielt werden. Es gibt Tasten für nur eine Aussage oder Tasten für eine Sequenz von Aussagen, wobei es diverse Produkte gibt (siehe in Vock und Lücke, 2019, S. 58). Sprechende Tasten sind in der Arbeit mit UK mit unterschiedlichen Zielgruppen, vielseitig anwendbar (z.B. social scripts, siehe ebd.). Für das Entwicklungsprojekt relevant ist aber nur, dass durch Audioaufnahmen Töne oder Geräusche zur Verstärkung der bereits verwendeten UK-Elemente für die dialogische Bilderbucherzählung genutzt werden, diese aber auch jeweils neu oder situativ bespielt werden können.

➔ ***Für die Sprachförderung durch dialogische Bilderbuchbetrachtung werden aufgrund dieser Erläuterungen, «Sprechende Tasten» für das Entwicklungsprojekt verwendet.***

Anybook Reader

Der Anybook Reader ist ein technisches Hilfsmittel bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. In der Liste der technischen Hilfsmittel der PH Bern wird der Reader folgendermassen erklärt: «Ein Stift wird mit einem Code programmiert und liest Schülerinnen und Schülern kurze

Arbeitsanweisungen, Wortlisten etc. vor. Auch Werkstattposten können mit Codes versehen werden und ermöglichen das Lesen von Arbeitsaufträgen». Der Vorlesestift dient zur allgemeinen Sprachförderung und kann von den Kindern, unabhängig der Phase des Spracherwerbs, genutzt werden.

➔ ***Für die Sprachförderung durch dialogische Bilderbuchbetrachtung wird aufgrund dieser Erläuterungen der Anybook Reader für das Entwicklungsprojekt verwendet.***

UK-Förderung durch reale Gegenstände: Bilderbuchbetrachtung mit einer UK-Theaterkiste und einem Tischtheater für die Kinder

Das (Tisch)theater dient als Mittel zur ganzheitlichen Sprachförderung, insbesondere zur Erzählförderung. Die Figuren stehen im Vordergrund und ermöglichen dem Kind, sich ungezwungen und frei damit zu beschäftigen. Es hat die Möglichkeit sich hinter der Figur zu verstecken. Die Figur ist wie ein zweites ICH, Erzähllängste werden abgebaut (Marretta-Schär, 2011).

Gemäss Marretta-Schär (2011) ist Tischtheater eine integrative Form der Sprachförderung, die es ermöglicht, Sprechen, Wortschatz und Satzbildungen in lebendigen situativen Zusammenhängen zu üben und zu differenzieren und gleichzeitig mit Handlungen zu verbinden (S. 14). Durch das Nachspielen verinnerlichen sich die Worte und Sätze besser und prägen sich so neurologisch ein, denn zwischen «der feinmotorischen und der sprachlichen Entwicklung besteht ein Zusammenhang. Nachspielen ist also effizienter als reines Nacherzählen» (ebd. S.14). Hinzu kommt die olfaktorische Wahrnehmung (ebd.).

Kaiser-Mantel (2012, S.129) konstatiert, dass kognitiv eingeschränkte Kinder grosse Probleme haben, Sprachverständnis aufzubauen, weil sie Gegenstand und Symbol (Bedeutung) nicht verbinden können. Durch **Vorstellungsbilder** «können sich aber ein Symbolverständnis, intentionales Handeln und differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten entfalten». Für die Sprachförderung ausschlaggebend, dass durch die Nutzung von Realgegenständen, Miniaturobjekten und Bezugsobjekten Vorstellungsbilder schrittweise angebahnt werden können (Cox 2005 in: Kaiser-Mantel, 2012, S. 33-34). Dieser vorbereitende Aufbau für Sprachverständnis, Erzählfertigkeiten, Bedeutungswissen und so weiter kann durch Theaterformen verinnerlicht werden. **Objektsymbole** und die **mehrsinnliche Wahrnehmung** sind zentrale Mechanismen für Sprachförderung durch Theater, welche hier kurz erläutert werden.

Objektsymbole sind gemäss Wilken (2018, S. 139-140) stabil und immer wieder «greifbar», im Gegensatz zu Signalen, Gebärden und Wörtern, die flüchtig sind, und sie sind mit allen Sinnen wahrnehmbar. Sie können eine Situation, ein Ereignis, ein Ding, eine Handlung oder eine Person mit einer Beständigkeit repräsentieren, die auch gefühlt werden kann (ebd.). «Durch den Einsatz

der Objektsymbole kann beim Kind ein Lernprozess stattfinden, der den Übergang von der prä-symbolischen zur symbolischen Kommunikation unterstützt (ebd. S. 139-140). Dreidimensionale Miniaturobjekte haben gemäss Wilken (ebd.) den Vorteil, dass sie den Prozess der Abstraktion noch nicht benötigen und Kinder so die Hinweise vom Modell zu realen Gegenständen vereinfacht lernen können. Zudem ermöglichen sie eine lebendige Form des Erzählens, sodass Aufmerksamkeit vertieft und Sprachverständnisschwierigkeiten minimiert werden und positive Spracherfahrungen gemacht werden können, was wiederum das Interesse steigern kann (ebd.).

Theater- und Erzählformen eignen sich hervorragend, um die Sinne einzubinden. Denn jeder «unserer fünf Sinne hat seinen eigenen Wert, vermittelt die Welt um uns herum in anderer Weise (Fornefeld, 2013, S.51). Diese fünf unterschiedlichen Vermittlungsweisen unterstützen die Entwicklung des inneren Vorstellungsvermögens, das für den Spracherwerb und das Sprachverständnis zentral ist. In der Zielgruppe des Entwicklungsprojektes sind Hör- und Sehvermögen grundsätzlich gegeben. Auch der Tastsinn kommt, wie bereits oben beschrieben, durch die Objektsymbole zum Einsatz. Eine weitere Form der sinnlichen Anreicherung beim Erzählen und Spielen der Geschichte, bietet der olfaktorische Sinn. Riechen vermittelt nicht weniger Eindrücke als das Sehen. Gerüche können Empfindungen auslösen und Erinnerungen wachrufen «ebd.». Folgende Formen der UK-Förderung durch reale Gegenstände und Sinneswahrnehmung kommen im Entwicklungsprojekt zum Einsatz:

- ➔ **Theaterkiste:** *Mit echten Figuren, Gegenständen und Requisiten wird eine Geschichte dargestellt. Mit Geräuschen, Tönen und Gerüchen werden weitere verschiedene Wahrnehmungskanäle angesprochen, was die Geschichte zu einem «mehrsinnlichen» Erlebnis macht. Durch die Veranschaulichung kann der Inhalt besser verstanden werden. Wörter und Sätze gewinnen so an Bedeutung.*
- ➔ **Tischtheater:** *Kinder spielen gerne mit Figuren und Gegenständen. Diese können auch aus einfachem Restmaterial hergestellt sein. Ein Tischtheater, welches beispielsweise in der Freispielzeit genutzt werden kann, eignet sich besonders gut zum Nachspielen einer Geschichte. Es braucht dazu keine eigentliche Bühne und keine besonderen Installationen.*

Die präsentierten UK-Elemente können unterschiedlich verwendet, kombiniert oder ergänzt werden. **Aufgrund der theoretischen Ausführungen und konzeptionellen Begründungen in diesem Kapitel, wurden die Einsatzmöglichkeiten der UK für das Entwicklungsprojekt zusammengetragen und definiert:**

- Dialogische Bilderbuchbetrachtung
- Erzählen mit der «Theaterkiste»
- Tischtheater für die Kinder
- Bilderbuchbetrachtung mit Gebärden und Piktogrammen
- Bilderbuchbetrachtung mit Anybook Reader (Vorlesestift)
- Weiterführende Ideen: Anleitung Bärenbrötli backen, einen Bären basteln, Arbeitsblatt

Die hier präsentierten Elemente aus der UK können als Anreicherungen verstanden werden, mit welchen eine dialogische Kinderbuchbetrachtung unterschiedlich zum Einsatz kommen kann. Wilken (2018) bestätigt, dass ein Buch so präpariert werden kann, dass das Kind aktiver mitmachen und so mehr Möglichkeiten der Kommunikation und Kontrolle bekommen kann (S. 127). Durch das Schaffen kommunikativer Interaktionen, die auch ohne Verbalsprache auskommen, oder die die Verbalsprache triggern und neurologische sowie emotionale Anreize schaffen, die Lust auf Kommunikation und somit Sprache machen, wird UK zum Sprachförderinstrument auch ausserhalb des rein sonderpädagogischen Kontextes. Im inklusiven Unterrichtssetting ist es ausschlaggebend, dass bei der Planung von Sprachförderung umfangreiches Wissen der Sprachentwicklung vorhanden ist (vgl. Kaiser-Mantel 2017, S. 192). Dies setzt einerseits voraus, dass Lehrpersonen entsprechendes Wissen aus der Ausbildung mitbringen und dass dafür konzipierte Unterrichtsmaterialien existieren. Die Notwendigkeit differenzierter Unterrichtsmaterialien im Kontext von Inklusion und Heterogenität wird im nächsten Kapitel kurz dargelegt.

4 Entwicklung des Produktes UK - Geschichtenkiste

Im Folgenden wird das Produkt «UK-Geschichtenkiste» zum Bilderbuch «Honigbrot gesucht» vorgestellt. Die heilpädagogische Relevanz in diesem Projekt besteht darin, dass eine Geschichte mittels Materialien und Mitteln aus der UK ergänzt wird. Es soll den Kindern den Zugang zu Literacy ermöglichen. Zudem soll der Einsatz dieses Entwicklungsprojektes den Lehrpersonen den Gebrauch von UK erleichtern oder das Interesse daran wecken. Das Produkt selbst beinhaltet zwei physische Kisten, eine davon mit UK-Elementen zur Ausführung, die andere als Theaterbühne. Die Wahl des Buches, was genau Bestandteil ist, wie es zum Einsatz kommt und die Konsequenzen daraus werden im nächsten Kapitel detailliert beschrieben.

Das vorliegende Kapitel gliedert sich folgendermassen: Zuerst wird die Projektplanung skizziert, die Geschichte kurz wiedergegeben, die Wahl des Buches erläutert sowie Erläuterungen zu der Zielgruppe präsentiert. Daraufhin werden alle physischen Elemente in der Geschichtenkiste, die Anleitung sowie die weiterführenden Aktivitäten beschrieben.

4.1 Von der Idee zum Produkt: Projektetappen

Die folgende Tabelle präsentiert die Etappen der Konzipierung und Erstellung der Geschichtenkiste «Honigbrot gesucht». Die Tabelle zeigt auch auf, welche Teile des Entwicklungsprojektes in der Masterarbeit vorhanden sind und welche Teile physisch hergestellt wurden.

Tabelle 3: Etappenübersicht bei der Herstellung des Produkts UK-Geschichtenkiste

Etappe 1	Idee UK Geschichtenkiste	Inklusion durch Literacy	digital
Etappe 2	Theorie 1	Sprachentwicklung	digital
Etappe 3	Theorie 2	Sprachförderung	digital
Etappe 4	Theorie 3	Bilderbuchbetrachtung & UK	digital
Etappe 5	Produkt 1	Herstellen der UK-Elemente: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestalten der UK-Theaterkiste ➤ Figuren und Gegenstände für die Theaterkiste und das Tischtheater (sowie Riechfläschchen und Töne auf sprechenden Tasten) ➤ Gestalten der Kiste für das UK-Material 	physisch

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buch «Honigbrot gesucht» in leichter Sprache mit Piktogrammen und Gebärden ➤ Buch «Honigbrot gesucht» mit Sticker versehen für Anybook Reader ➤ Anleitung zu UK-Elementen und Einsatzmöglichkeiten ➤ Zusätzliche Aktivitäten ➤ Übersicht und Zusammenstellung von Gebärden und Piktogrammen ➤ Lesehilfe für UK-Buch ➤ Geschichten-Spick ➤ Vorlage Bärenkopf zum Kopieren ➤ Laminierte Backanleitung 	
Etappe 6	Produkt 2	Testphase mit vier Lehrpersonen	physisch
Etappe 7	Produkt 3	Evaluation der Testphase	digital
Etappe 8	Praxistransfer	Auswertung & Schlussfolgerungen	digital

Quelle: eigene Darstellung

4.2 Die Geschichte vom Honigbrot

Autor: Frank Kaufmann
 Illustrator: Patrick Mettler
 Titel: Honigbrot gesucht
 Jahr: 2019
 Genre: Bilderbuch (fester Einband)
 Seitenzahl: 32
 Verlag: Baeschlin

Abbildung 3: Die Geschichte vom Honigbrot (2019)

Kurze Zusammenfassung

Der kleine Bär macht ein Picknick. Während er am See seine Trinkflasche mit Wasser füllt, wird seine BÜchse mit dem feinen Honigbrot darin stibitzt. Dabei hatte er sich schon den ganzen Tag darauf gefreut. Verzweifelt fragt er bei den Tieren aus der Umgebung nach. Aber keines hat sein Honigbrot gesehen. Die Tiere bieten aber dem kleinen Bären von ihrem eigenen Fressen an. Dankend lehnt er ab. Stinkiger Käse, fette Regenwürmer oder glitschige Wasserpflanzen sind nicht sein Ding. Dank der Gans, die der kleine Bär vor dem Fuchs gerettet hat, findet er

schlussendlich den Dieb seiner Honigbrot-Büchse. Jetzt endlich kann er doch noch sein Honigbrot genießen.

4.3 Begründung der Wahl des Buches

Das Buch handelt von Tieren und den Vorlieben für ihr Essen. Ein idealer Gesprächsaufhänger, zu dem alle Kinder etwas beitragen können. Wunderschön sind auch die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Illustrationen.

Im Theorieteil (Kapitel 2) wurden zentrale Aspekte der Sprachentwicklung, Sprachförderung sowie die Bedeutung von Bilderbuchbetrachtung herausgearbeitet. Die folgenden Punkte daraus begründen die Wahl des Buches:

Tabelle 4: Übersicht für die Begründung der Wahl des Buches

Alter	Theorie	Honigbrot gesucht
3-4 Jahre	Bücher mit lustigem Inhalt, enthält evtl. Widerspruch oder Ironie	Die Kinder können sich über die kulinarischen Vorlieben der verschiedenen Tiere amüsieren. Die Auflösung, wer der Honigbrotdieb ist und warum, ist sehr humorvoll.
	Bilderbücher, die mit Sprache spielen .	Spielerische Wiederholung durch verschiedene Wörter bei der Frage nach dem Honigbrot (geklaut, abtransportiert, stibitzt etc.). Eignet sich, um mit den Kindern über die Bedeutung von Wörtern zu sprechen.
	Bilderbücher, die zum Nachdenken anregen	Die Kinder können sich in einer typischen Alltagssituation (Znüni essen) wiedererkennen. Wer isst was? Was, wenn es verloren geht?
5-6 Jahre	Bilderbücher, die die kindlichen Interessen aufgreifen	Natur, Tiere, Nahrung, gemeinsamer Znüni, etwas verlieren

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Albers, 2015, S. 30)

Der Geschichtenkoffer richtet sich an Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen aus dem 1. Zyklus. Die Besonderheiten in der Sprachentwicklung wurden ebenfalls im Theorieteil (Kapitel 3.2.1) herausgearbeitet und begründen die Wahl des Buches folgendermassen:

Tabelle 5: Gruppen des Entwicklungsstandes «pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung»

Gruppe	Entwicklungsstand pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen	Honigbrot gesucht:
Gruppe 1	Wahrnehmung von Aussenreizen	Die Geschichtenkiste ist nicht für diese Gruppe konzipiert.
Gruppe 2	Kommunizieren im Hier und Jetzt	Die Geschichte kann mit der Theaterkiste und den Figuren vorgespielt werden. Ergänzend dazu profitieren die Kinder vom Einsatz der sprechenden Tasten und des Duftfläschchens. Es werden die wichtigsten Gebärden dazu gezeigt. In dieser Gruppe können mit dem Anybook Reader einzelne Wörter abgefragt werden.
Gruppe 3	Symbolische Kommunikation	Die LP setzt bei der dialogischen Bilderbuchbetrachtung (in leichter Sprache) Gebärden lautsprachunterstützend ein, wobei nur die wichtigsten Begriffe (Schlüsselwörter) betont ausgesprochen werden und mit der passenden Gebärde begleitet wird. Sie setzt gegebenenfalls auch Piktogramme ergänzend dazu ein. Für einen Text in leichter Sprache findet in dieser Gruppe der Anybook Reader seine Anwendung.
Gruppe 4	Komplexe Kommunikation	Profitieren von allen Elementen, evtl. langsamer oder brauchen mehr Begleitung oder Anleitung als in Gruppe 5.
Gruppe 5	Keine oder fast keine Einschränkungen (reguläre Sprachentwicklungsstörungen)	Profitieren von allen Elementen.

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Weid-Goldschmidt 2013 in; Lüke und Vock, 2019, S. 6-8).

Alternativ hätten die Sprachentwicklungsstörungen den Gruppen zugewiesen werden können. Die Diagnose ist jedoch nicht zielführend für die Konzipierung der Geschichteniste, sondern der Stand der kommunikativen Kompetenzen. Dennoch ist es wichtig, dass eine LP im inklusiven Setting sich im Klaren ist, welche Kinder welchen Entwicklungsstand «pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen» haben und worauf er zurückzuführen ist, falls Einschränkungen vorhanden sind. (Ein Kind beispielsweise mit Problemen in der Lautsprache aber gutem Sprachverständnis braucht nicht die gleiche Unterstützung für Kommunikation wie ein Kind mit Problemen in der Lautsprache durch eine auditive Schädigung).

4.4 Physische Elemente in der Geschichtenkiste

Für das Entwicklungsprojekt wurden zwei Kisten gefunden. Eine davon musste gross genug sein, damit sämtliches Material darin verstaut werden konnte (UK-Kiste). Die andere Kiste wird zur UK-Theaterbühne umgestaltet.

Folgendes Material ist in der UK-Kiste enthalten:

- Buch «Honigbrot gesucht»
- Buch «Honigbrot gesucht» in leichter Sprache mit Piktogrammen und Gebärden (siehe Anhang)
- Buch «Honigbrot gesucht» mit Sticker versehen für den Anybook Reader
- Anybook Reader
- Sprechende Tasten
- Duftfläschchen
- «Anleitung UK-Geschichtenkiste» mit UK-Elementen und Einsatzmöglichkeiten (siehe Anhang) sowie zusätzliche Aktivitäten
- Laminierte Backanleitung für das Bärenbrötchen
- Geschichten-Spick
- Lesehilfe für das UK-Buch
- Tiere, Gegenstände und weiteres Material zur Gestaltung der UK-Theaterkiste und das darstellende Spiel

Folgende UK-Elemente wurden dafür verwendet:

- Das Bilderbuch «Honigbrot gesucht» wurde überarbeitet und zusammengestellt mit Symboltext und Gebärden aus **PORTA** sowie **Gebärden aus der Deutschschweizerischen Gebärdensammlung**. Die Geschichte «Honigbrot gesucht» kann mit den dafür ausgewählten und zusammengestellten Gebärden aus der UK-Anleitung vermittelt werden.

Für diese Arbeit werden zur Visualisierung **METACOM-Piktogramme** sowie Bilder und Symbole aus dem **Boardmaker**-Programm verwendet. Die Autorin kennt die Piktogramme und Symbole aus der Arbeit im Schulalltag. Es wird davon ausgegangen, dass Piktogramme, die eine schematische Darstellung eines Objektes darstellen, für die meisten Kinder verständlich sind. Die **Piktogramme kommen zum Einsatz in der Übersetzungsversion und in den zusätzlichen Aktivitäten** (Anleitung Bärenbrötli backen, und Arbeitsblatt, siehe nächstes Kapitel).

- ➔ **Modelling:** Mittels Modelling wird der Einsatz von UK vorgelebt und ist eine der wichtigsten Strategien in der UK-Förderung. Der Gesprächspartner wird zum Sprachmodell für das Kind. Wird das Kommunikationssystem möglichst viel genutzt, lernt das Kind es auch im Alltag flexibel einzusetzen. Elemente aus der Kiste können für das Modelling verwendet werden. Für das vorliegende Buch und die Aktivitäten bedeutet dies, dass zu sprachlichen Äusserungen zusätzlich Gegenstände, Gebärden und Piktogramme durch die Lehrperson eingesetzt werden, damit diese von den Kindern aktiv übernommen werden können. Die Lehrperson ist dabei das Vorbild und lebt die Anwendung der UK vor und ist sprachunterstützender Gesprächspartner oder Partnerin, wobei die erläuterten Strategien zum Einsatz kommen und massgebend für eine erfolgreiche Sprachförderung und für eine gelingende kommunikative Atmosphäre sind.
- ➔ **Sprechende Tasten:** Sprechende Tasten sind einfache, aber vielseitig einsetzbare Hilfsmittel. Mit dem kleinen quadratischen Sprach-Recorder kann eine Nachricht aufgenommen und durch drücken auf die Taste abgespielt werden. Für das Erzählen mit der „Theaterkiste“ wurden verschiedene **Töne und Geräusche** aufgenommen, die passend dazu abgespielt werden können. Für die Kinder ein guter Anlass genau hinzuhören und Geräusche zu erkennen. Ist der Inhalt der Geschichte den Kindern schon ein wenig bekannt, kann z.B. die Bedienung der Tasten auch den Kindern überlassen werden. Eine aktive Beteiligung wirkt sich oft positiv aus und regt zum Dialog an.
- ➔ **Anybook Reader:** Das Bilderbuch «Honigbrot gesucht» wurde mit dem Sprachaufnahmegerät «Anybook Reader» vertont. Hierzu wurde an ausgewählten Stellen ein **Sticker** angebracht, welcher zur Wiedergabe des Textes angetippt werden muss. Dieses Angebot gibt den Kindern die Möglichkeit, die Geschichte nochmals in Ruhe anzuhören und sich darin zu vertiefen. Ebenso kann es für ein gezieltes Wortschatztraining verwendet werden.
- ➔ **Olfaktorische Wahrnehmung:** Für die Wahrnehmung von Gerüchen ist der olfaktorische Sinn verantwortlich. Damit die Kinder eine Vorstellung davon bekommen, wie ein «stinkiger Käse» riechen könnte, wurde dazu ein «Gorgonzola Aroma» in ein Fläschchen abgefüllt, an welchem in der entsprechenden Szene geschnuppert werden kann.
- ➔

Kiste 2: Theaterbühne:

➔ **UK-Theaterkiste:** Damit der Inhalt der Geschichte besser verständlich gemacht werden kann, wird sie dreidimensional dargestellt. Mit verschiedenen Materialien und Requisiten wird in der Kiste eine passende Landschaft gestaltet und aus Karton und Papiermaché Bäume hergestellt.

Nach langer, erfolgloser Suche passende Tiere zu finden, wurde entschieden, diese selber herzustellen. Dazu wählte die Autorin die Technik des Nadelfilzens.

Abbildung 4: UK-Theaterkiste mit allen Tieren

Separates Angebot:

➔ **Tischtheater:** Eigens für die Kinder wurde ein Tischtheater mit den Tierfiguren und den dazugehörigen Gegenständen zusammengestellt. Bei der Wahl der Tiere wurde darauf geachtet, dass sie von der Grösse her problemlos zusammen mit dem weiteren Spielmaterial in einem handlichen Korb verstaut werden können. Aus Erfahrung weiss die Autorin, dass die Kinder oftmals auch zuhause die Geschichte nachspielen möchten. Es macht deshalb Sinn mit Restmaterial zu arbeiten. Die Hauptfigur «der kleine Bär» wurde daher aus einer leeren Toilettenrolle hergestellt und kann ganz einfach nachgebastelt werden. Dazu gibt es eine Anleitung mit Fotos, welche auch von den Lehrpersonen im Unterricht verwendet werden kann.

In Form einer Evaluation wird der Einsatz der Geschichtenkiste und die Konsequenzen daraus analysiert und ausgewertet. Dies wird im nächsten Kapitel beschrieben.

5 Testphase und Evaluation

In diesem Kapitel werden das Testen und die Evaluation des Entwicklungsproduktes vorgestellt. Das Ziel der Evaluation ist es, das entwickelte UK-Material auf Inhalt, Einsatz, praktische Ausführbarkeit und auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Das forschungsmethodische Vorgehen beinhaltet eine Erprobungsphase des UK-Materials sowie eine Darstellung der Sichtweisen der Lehrpersonen, die das entwickelte Fördermaterial im Unterricht getestet haben. Die Ergebnisse führen zur Überprüfung der Zielerreichung und zur Beantwortung der Fragestellung, welche im Schlussteil diskutiert werden. Es ist nicht Teil des Entwicklungsprojektes, die Erkenntnisse aus der Testphase zur Verbesserung der UK-Geschichtenkiste einzuarbeiten.

5.1 Testphasen des Produktes

Zur Beantwortung der Fragestellung ist eine Erprobung des Entwicklungsproduktes notwendig. Dafür wurden vier Lehrpersonen resp. Heilpädagoginnen angefragt, welche das UK-Material während zwei Wochen im Unterricht im Kindergarten einsetzten. Das für das Entwicklungsprojekt zusammengestellte Material bietet eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten. Die praktische Umsetzung, also was aus der Kiste wie verwendet wird, liegt im Interesse der Lehrperson bezüglich der Bedürfnisse der Kinder. Ebenfalls eine Rolle spielen die Kompetenzen und Talente der Lehrpersonen. Nach der Erprobungsphase erklärten sich die beteiligten Lehrpersonen bereit, einen Evaluationsbogen auszufüllen und standen der Autorin für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Es war der Autorin von Anfang an bewusst, dass eine zweiwöchige Erprobungsphase sehr kurz ist. Für die Einhaltung des Zeitplans der Masterarbeit gab es jedoch keine andere Möglichkeit.

5.1.1 Auswahl der Lehrpersonen

Für die Erprobung des Entwicklungsprojektes wurden Lehrpersonen aus der Regelschule und heilpädagogische Lehrpersonen ausgewählt, die in unterschiedlichen Unterricht-Settings arbeiten. Dies begründet sich in der Argumentation inklusiven Unterrichts und der Notwendigkeit der Entwicklung entsprechender Unterrichtsmaterialien, was im Theorieteil erläutert wurde. Davon abgeleitet wurde die Annahme getroffen, dass die Lehrperson über UK-Kenntnisse verfügt. Die Lehrpersonen mussten im Zyklus 1 unterrichten, wobei es nicht relevant war, ob sie das Entwicklungsprojekt alleine oder im Teamteaching durchführen würden. Bei der Auswahl der Lehrpersonen war konzeptionell zu beachten, dass Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen verschiedener Stufen, wie im Theorieteil beschrieben, in den Klassen sind. Aus Gründen der Anonymität kann nicht weiter auf die Selektion von Testpersonen eingegangen werden.

5.1.2 Übergabe und Evaluationsbogen

Für die Übergabe der Geschichtenkiste traf sich die Autorin persönlich mit den ausgewählten Lehrpersonen. Aus zeitlichen Gründen konnte nur ein Geschichtenkistenset entwickelt werden, daher fand die Testung zeitversetzt statt. Bei der Übergabe wurde das UK-Material vorgestellt und die Einsatzmöglichkeiten besprochen. Zur Evaluation der UK-Geschichtenkiste wurde eigens ein Auswertungsbogen entwickelt. Die Auflistung der Fragen sind in zwei Themenbereiche, Umfang und Nutzen des Materials, unterteilt und wurden anhand einer Likert-Skala bewertet. Der Auswertungsbogen ist im Anhang einsehbar. Der Evaluationsbogen wurde bereits vor der Übergabe der Geschichtenkiste abgegeben und die Bereitschaft für ein Gespräch abgeklärt.

5.1.3 Inhalt der Evaluation

Wie bereits erwähnt, konnten die Fragen anhand einer Likert-Skala beantwortet werden. Zusätzlich wurde bei jeder Frage ein Feld für Bemerkungen freigelassen. Folgende skalierte und offenen Fragen sind Bestandteil des Evaluationsbogens:

Materialumfang, Einsatz:

1. Wie wird der Materialumfang beurteilt?
2. Wie gestaltet sich die Handhabung der UK-Geschichtenkiste?
3. Kann das UK-Begleitmaterial im Unterricht genutzt werden?
4. Ist die Anleitung zur Umsetzung anwenderfreundlich?
5. Lässt sich das Material in einem vertretbaren Aufwand im Unterricht umsetzen?

Nutzen:

6. Zeigen die Kinder mehr Interesse an einer Geschichte, wenn UK-Material eingesetzt wird?
7. Trägt das UK-Material zum besseren Verständnis der Geschichte bei?
8. Können die Kinder mehr/besser im Unterricht partizipieren, wenn UK-Material verwendet wird? (z.B. mit Fragen, persönlichen Beiträgen)
9. Haben die Kinder allgemein ein grösseres Interesse an der Geschichte/am Thema gezeigt und beschäftigen sich damit z.B. auch im Freispiel?

Mittels offener Zusatzfragen wurden noch weitere Informationen zum jeweiligen Unterrichtsetting ermittelt. Hier konnten auch Anregungen zum Entwicklungsprojekt geäußert werden. Alle vier Lehrpersonen haben den Evaluationsbogen ausgefüllt und diesen mit Bemerkungen ergänzt.

5.2 Auswertung der Evaluation

Das Entwicklungsprojekt wurde in unterschiedlichen Unterrichtssettings eingesetzt und ausprobiert. Nach der jeweiligen zweiwöchigen Erprobungsphase wurde das UK-Material von mir persönlich abgeholt. Die Rückmeldungen im Evaluationsbogen wurden gemeinsam angesehen, besprochen und durch weitere Aussagen und Bemerkungen ergänzt. Nach Abschluss der Erprobungsphase wurden alle Antworten in einem Fliesstext zusammengefasst. Diese Ergebnisse führen zur Überprüfung der Ziele für dieses Entwicklungsprojektes, wie auch zur Beantwortung der Fragestellung.

Zur besseren Übersicht werden die jeweiligen Unterrichtssettings, die Funktion der Lehrpersonen sowie Informationen über die Heterogenität der Kinder tabellarisch festgehalten. Diese Informationen definieren den Kontext der Anwendung der Geschichtenkiste und sind daher ausschlaggebend für die Auswertung des Evaluationsbogens.

Tabelle 6: Unterrichtssetting 1

Setting/Beschulungsform	Kooperationskindergarten Eine Gruppe von Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen aus der Heilpädagogischen Schule mit eigenem Klassenzimmer im Regelschulhaus, werden wenn möglich, gemeinsam mit Kindern aus dem Regelkindergarten unterrichtet. Intensive Zusammenarbeit verschiedener Fachpersonen.
Durchführende Person (Lehrperson A)	Schulische Heilpädagogin
UK - Erfahrungen	Ja. Es gehört zum Kindergartenalltag, dass mit Gebärden, Piktogrammen und Sprachausgabegeräten kommuniziert wird.
Anzahl Kinder mit besonderen Bedürfnissen	5
Anzahl Kinder aus dem Regelkindergarten	23
Anzahl «nicht fremdsprachiger» SuS mit Sprachschwierigkeiten	5 (Kinder aus der Heilpädagogischen Schule)
Anzahl fremdsprachiger Kinder	Ca.15
Anzahl Kinder mit wenig Literacy-Erfahrung	5 - Dies zeigt sich durch wenig Interesse an Bilderbüchern, kurze Aufmerksamkeitsspanne beim Zuhören, wenig Fantasie im Rollenspiel sowie durch Konflikte und Missverständnisse mit anderen.

Tabelle 7: Unterrichtssetting 2

Setting/Beschulungsform	Integrativer Kindergarten (IKG) Im Regelkindergarten, mit beschränkter Klassengröße von 18 Kindern, werden 2 Schüler mit Sprachförderbedarf integriert. Während einem grossen Teil des Unterrichts sind 2 Pädagoginnen anwesend. Zusätzliche Unterstützung durch eine Logopädin.
Durchführende Person (Lehrperson B)	Kindergärtnerin
UK - Erfahrungen	Wenig. Im Alltag wird mit Symbolbildern, sichtbarer Schrift und den Anlautgesichtern gearbeitet. Neu stehen den Kindern, zur Förderung von sprachlichen Kompetenzen, Tablets zur Verfügung.
Anzahl Kinder mit besonderen Bedürfnissen	2
Anzahl Kinder aus dem Regelkindergarten	18
Anzahl «nicht fremdsprachiger» SuS mit Sprachschwierigkeiten	2
Anzahl fremdsprachiger Kinder	10, davon haben 2 wenig Deutschkenntnisse
Anzahl Kinder mit wenig Literacyerfahrung	2

Tabelle 8: Unterrichtssetting 3

Setting/Beschulungsform	Regelkindergarten ohne integrierte Schüler
Durchführende Person (Lehrperson C)	Kindergärtnerin mit Ausbildung im Sprachheilbereich. Sie arbeitet als Förderlehrperson DAZ und IF.
UK - Erfahrungen	Ja, im Kindergarten wird jedoch wenig «gebärdet». Wochenplan, Ämtli, Aktivitäten werden mit Piktogrammen visualisiert.
Anzahl Kinder mit besonderen Bedürfnissen	keine
Anzahl Kinder aus dem Regelkindergarten	42 Kinder aus zwei Klassen
Anzahl «nicht fremdsprachiger» SuS mit Sprachschwierigkeiten	keine
Anzahl fremdsprachiger Kinder	39
Anzahl Kinder mit wenig Literacyerfahrung	Keine Angaben

Tabelle 9: Unterrichtssetting 4

Setting/Beschulungsform	Regelkindergarten mit 2 integrierten Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen aus der Heilpädagogischen Schule (ISS). Die Kindergärtnerin hat die Klassenverantwortung für die Regelschüler, die Heilpädagogin ist verantwortlich für die integrierten Schüler und zuständig für deren Förderung.
Durchführende Person (Lehrperson D)	Kindergärtnerin / Heilpädagogin
UK - Erfahrungen	Ja, im Unterricht wird mit Piktogrammen gearbeitet.
Anzahl Kinder mit besonderen Bedürfnissen	2
Anzahl Kinder aus dem Regelkindergarten	16
Anzahl «nicht fremdsprachiger» SuS mit Sprachschwierigkeiten	2
Anzahl fremdsprachiger Kinder	4
Anzahl Kinder mit wenig Literacyerfahrung	2 - Beide Kinder sind es nicht gewohnt Bilderbücher zu betrachten, sich darin zu vertiefen und auszutauschen.

Jedes Klassensetting gestaltet sich anders. Es variiert die Schülerzahl und auch die Art der Beeinträchtigungen der Kinder. In drei Schulklassen werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen integriert unterrichtet, während dem es in der Klasse der Lehrperson C keine hat. In dieser Klasse sind jedoch sehr viele fremdsprachige Kinder mit teilweise wenig Deutschkenntnissen. Bei den Antworten der Lehrpersonen gibt es viele Übereinstimmungen, trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen.

Im Folgenden werden die Antworten aus dem Evaluationsbogen, entlang den Fragen, verdichtet organisiert und präsentiert:

Wie wird der Materialumfang beurteilt?
--

Die Lehrpersonen sind beeindruckt vom vielfältigen und ansprechend gestalteten Angebot. Der Materialumfang wird von den Lehrpersonen demzufolge als gut bis besonders gut bewertet.

Die Lehrperson C arbeitet vorwiegend separativ und es steht ihr nur wenig Platz zur Verfügung. Für sie ist deshalb das Material zu gross gestaltet und zu umfangreich. Lehrperson A äusserte den Wunsch nach noch mehr Unterrichtsideen und Materialien.

Wie gestaltet sich die Handhabung der UK-Geschichtenkiste?

Die Befragten fanden, die UK-Kiste sei übersichtlich gestaltet und einfach in der Handhabung. Zur Schonung der Figuren wurde von einer Lehrperson vorgeschlagen, diese einzeln in Schachteln aufzubewahren.

Das Material für das Tischtheater wird in einem Korb präsentiert, wobei kleine Gegenstände in angeschriebenen Plastiksäckchen verstaut werden. Auch dort schlägt sie vor, für das Aufräumen einfachheitshalber Schachteln zu verwenden. Für diese LP wäre es auch wünschenswert, wenn das gesamte Material in einem Rollkoffer Platz finden würde.

Kann das UK-Begleitmaterial im Unterricht genutzt werden?

Die Lehrpersonen sind sich einig, dass das UK-Material im Unterricht gut eingesetzt werden kann. In jeder Klasse wurde die Geschichte mindestens einmal mit der Theaterkiste vorgetragen. Das Tischtheater wurde in drei Kindergärten teilweise sehr rege genutzt. Alle vier Lehrpersonen berichteten von Kindern, welche die Geschichte mit dem Anybook Reader wiederholt angehört haben. Zwei Lehrpersonen füllten mit den Kindern das Arbeitsblatt «wer frisst was» aus und konnten dabei die erstaunliche Beobachtung machen, wie gut die Kinder die Tiere ihrem Lieblingsfressen zuordnen konnten. Das UK-Bilderbuch kam in drei Settings zum Einsatz und stiess bei den Kindern auf grosse Begeisterung. Lehrperson D berichtet dazu: Mit den Piktogrammen gelang es den Kindern die Geschichte «mitzulesen», was sie so sehr faszinierte, dass diese immer wieder gelesen werden wollte.

Aus zeitlichen Gründen konnten in keinem Setting alle Angebote genutzt werden. Nur in zwei Klassen wurde der Bär gebastelt, in keiner Klasse konnte das «Honigbrötli» gebacken werden. Das Rezept aus der Anleitung wurde aber kopiert und findet zu einem späteren Zeitpunkt im Unterricht Verwendung.

Je nach Unterrichtssetting gab es grosse Unterschiede, was und wieviel von dem Material verwendet wurde. Dies war abhängig vom Fachwissen der Lehrperson und dem Entwicklungsstand des Kindes. Lehrperson D stellte fest, dass das zusammengestellte UK-Material von allen Kindern genutzt werden kann, unabhängig der Entwicklungsstufe. Unterstützung brauchte ein Kind lediglich zur besseren Fokussierung.

Ist die Anleitung zur Umsetzung anwenderfreundlich?

Die Befragten gaben als Rückmeldung zur Umsetzungsanleitung an, dass diese einfach sei und durch die Bilder selbsterklärend und in der Anwendung ähnlich wie eine Themenmappe sei.

Lässt sich das Material im vertretbaren Aufwand im Unterricht umsetzen?

Die Aussagen zu dieser Frage waren sehr unterschiedlich und reichten von «wenig brauchbar» bis zu «besonders gut». Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass das vorbereitete Material, ohne grossen Aufwand im passenden Rahmen angewendet werden konnte.

Die Lehrperson C unterrichtet in der Garderobe und die Kindergruppe wechselt nach jeder Lektion. Durch die schwierige räumliche Situation ist es kaum möglich, das Tischtheater für die Kinder dauerhaft aufzustellen und sie damit in Ruhe spielen zu lassen. Für sie erweist sich das Angebot des Tischtheaters als unbrauchbar. Lehrperson A meldet zurück, dass der Zeitaufwand für die Vorbereitung des Unterrichts, dank der Zusammenstellung von Gebärden und Piktogrammen, sehr gering war. Die Lehrpersonen B und C konnten einige Angebote ohne grosse Vorbereitung aus der UK-Kiste im Unterricht anwenden. Der Aufwand, Gebärden zu lernen und Piktogramme in den Lektionen einzusetzen und anzuwenden, wäre jedoch zu gross gewesen.

Zeigen die Kinder mehr Interesse an einer Geschichte, wenn UK-Material eingesetzt wird?

Die Geschichte stiess bei den Kindern auf grosses Interesse. Das dafür zusammengestellte Material sprach die Kinder rein optisch schon sehr an. Laut Rückmeldungen der Lehrpersonen steigerte das «mehrsinnliche Erleben» der Geschichte die Aufmerksamkeit und verbesserte die Konzentrationsfähigkeit. Mit dem zusammengestellten UK-Material konnte die Geschichte auf verschiedenste Weise nochmals vertieft werden. Auch die unterschiedliche Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Geschichte trug sehr zum besseren Verstehen bei. Eindrücklich ist das durchwegs positive Feedback der Lehrperson A. Sie berichtete, dass die Kinder, durch die Präsentation der Geschichte mit der Theaterkiste, ganz gebannt und sehr konzentriert gewesen wären. Ein Knabe mit ASS hatte ebenfalls sehr grosses Interesse gezeigt und teilweise beim Tischtheater mitgespielt. Wiederholt hatte er die Geschichte anhand der Piktogramme lesen können. Ein Mädchen mit Trisomie 21 konnte die Gebärden dazu übernehmen und zeigen. Alle Lehrpersonen sind sich einig, die Anwendung von UK steigert das allgemeine Interesse und trägt zur Verbesserung der Konzentration bei.

Trägt das UK-Material zum besseren Verständnis der Geschichte bei?

Alle vier Lehrpersonen waren der Ansicht, dass das UK-Material einen grossen Beitrag zum besseren Verständnis einer Geschichte leistet. Sichtbar wäre dies, gemäss Aussage der Lehrperson D, vor allem bei schwächeren Kindern, solchen mit Sprachdefiziten und bei fremdsprachigen Kindern. Dass die Geschichte von den Kindern nachgespielt werde, führt auch Lehrperson A darauf zurück, dass der Inhalt besser verstanden wurde.

Können die Kinder mehr/besser im Unterricht partizipieren, wenn UK-Material verwendet wird? (z.B. mit Fragen, persönlichen Beiträgen)

Zu dieser Frage äussern sich die Lehrpersonen unterschiedlich. Einerseits entstand in der Klasse von Lehrperson D mit dem Einsatz von UK eine entspannte, redefreudige Atmosphäre, andererseits gelang es auch Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen anhand der Gebärden und den Piktogrammen kommunikative Beiträge zu leisten. Lehrperson C konnte dazu keine Angaben machen, da sie die UK-Geschichtenkiste nicht im Klassenverband, sondern nur in separativen Fördersettings eingesetzt hatte. Lehrperson B konnte keinen Unterschied feststellen, da die Gruppe allgemein über sehr hohe kommunikative Kompetenzen verfügte.

Haben die Kinder allgemein ein grösseres Interesse an der Geschichte/am Thema gezeigt und beschäftigten sich damit z.B. auch im Freispiel?

Wie bereits erwähnt, stiess das gesamte Material der UK-Geschichtenkiste bei den Kindern auf grosses Interesse. Die Rückmeldungen dazu, ob sich die Kinder auch im Freispiel weiter damit beschäftigten, fielen jedoch sehr verschieden aus. Lehrperson A berichtete von einer intensiven Nutzung des Tischtheaters der Schüler*innen aus der Regelklasse, aber auch durch zwei Kinder mit einer Beeinträchtigung. Auch die Möglichkeit, die Geschichte nochmals mit dem Anybook Reader zu hören, wurde in jeder Klasse oft genutzt. Zwei Lehrpersonen waren der Meinung, dass das Niveau des Zusatzmaterials nicht mehr ganz den Ansprüchen der Kinder aus dem zweiten Kindergartenjahr entsprach und deshalb weniger genutzt wurde.

Bei welchen Gelegenheiten kam die UK-Geschichtenkiste zum Einsatz und welches Material konnte daraus verwendet werden?

Gemäss Rückmeldungen der vier Lehrpersonen wurde das UK-Angebot rege, aber sehr unterschiedlich genutzt und eingesetzt. Dies war abhängig von bereits zuvor geplanten

Unterrichtssequenzen zu einem anderen Thema und von den zeitlichen Ressourcen. Ob die Lehrperson bereits über UK-Kenntnisse verfügte, war ebenfalls entscheidend bei der Materialauswahl. Für das Zusatzangebot «Bärenbrötli backen» reichte die Zeit in keiner Klasse.

Was könnte in der Kiste weggelassen resp. ergänzt werden?

Dazu äusserten sich die Lehrpersonen sehr divergent. Es wurde die kurze Testphase für das Unterrichtsprojekts erwähnt. Gleichzeitig kam der Wunsch nach noch mehr zusätzlichen Unterrichtsmaterialien. Gewünscht wurden weitere Spiel- und Beschäftigungsangebote wie Puzzle, Sudoku, Memory, Ausmalbilder und Arbeitsblätter im mathematischen Bereich. Die Lehrperson D fügte an, dass den Kindern beim Tischtheater zu viel Material zur Verfügung stehe und sie damit teilweise überfordert waren.

Was war schwierig bei der Umsetzung?

Die Lehrperson B fand es anspruchsvoll, die Geschichte mit der Theaterkiste und den Figuren alleine vorzuspielen. Auch von der Lehrperson A kam die Rückmeldung, dass das Handling mit den vielen Tieren, Figuren und Gegenständen vor dem Theaterspiel etwas eingeübt werden müsse. Lehrpersonen, welche keine Erfahrungen im Umgang mit Gebärden haben, befanden, dass es in der kurzen Zeit kaum möglich war, sich diese anzueignen.

Was gäbe es für Verbesserungsvorschläge?

- Zusätzliches Unterrichtsmaterial zum Thema
- Damit das Abhören der Geschichte mit dem Anybook Reader noch stimmiger gestaltet werden kann, wurde vorgeschlagen, auch die Töne und Geräusche dazu aufzunehmen.
- Ebenfalls vorgeschlagen wurde, den Anybook Reader, für ein gezieltes Wortschatztraining nur mit den Schlüsselwörtern zu besprechen.
- Hilfreich wäre, für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten, wenn das Arbeitsblatt «wer frisst was» mit Klettbildern angeboten würde.
- Verwendung von anderen sprechenden Tasten. Die Aufnahmen der verwendeten Buttons lassen sich zu leicht löschen.
- Kein zerbrechliches Material verwenden.
- Eine stabilere Halterung für den Deckel beim Tischtheater.
- Piktogramme und Gebärdenbilder sollten bereits auf Karten vorbereitet und laminiert sein.

Die Befragten erachten das Entwicklungsprodukt, eine UK-Kiste als Unterstützung zur dialogischen Bilderbuchbetrachtung, als sinnvoll und dies nicht nur für Kinder mit Sprachschwierigkeiten und kognitiven Beeinträchtigungen. Ihren Beobachtungen zufolge, konnten praktisch alle Kinder davon profitieren. Die Lehrpersonen waren sich deshalb darin einig, dass der Einsatz von Unterstützter Kommunikation notwendig und für viele Kinder enorm hilfreich, aber der zeitliche Aufwand zur Umsetzung im Unterricht, ohne zusätzliche personelle und zeitliche Ressourcen, nicht realisierbar sei.

5.3 Implikationen für die materielle Weiterentwicklung

Die wertvollen Rückmeldungen der Lehrpersonen sind für die Weiterentwicklung der UK-Geschichtenkiste von grosser Bedeutung. Dem Wunsch nach mehr Unterrichtsideen und Materialien kann jedoch, im Rahmen dieses Entwicklungsprojektes, nicht nachgegangen werden. In diesem Projekt geht es darum, mittels Unterstützter Kommunikation zum besseren Verstehen einer Geschichte beizutragen und weniger darum die Kinder vielfältig zu beschäftigen. Folgende Vorschläge könnten jedoch bei einer Weiterentwicklung berücksichtigt werden:

Anybook Reader: Der Vorschlag, den Anybook Reader auch für gezieltes Wortschatztraining einzusetzen, scheint sinnvoll. Gleichzeitig könnte die Geschichte auch in leichter Sprache angeboten werden. Mit verschiedenfarbigen Stickern könnte die unterschiedliche Verwendung gekennzeichnet werden. Auch die Idee, noch mehr mit Tönen und Geräuschen zu arbeiten, was zu einem «mehrsinnlichen Erlebnis» beitragen würde, könnte umgesetzt werden.

Arbeitsblätter: Die Bearbeitung des Arbeitsblattes «wer frisst was» ist für Kinder mit motorischen Auffälligkeiten anspruchsvoll, teilweise unmöglich. Das Unterrichtsmaterial müsste unabhängig von motorischen Fähigkeiten eingesetzt werden können und verlangt deshalb nach einer entsprechenden Anpassung. Die Idee einer Lehrperson, die Bilder mit Klett zu versehen, damit sie am richtigen Ort befestigt werden können, müsste zwingend bei einer Weiterentwicklung berücksichtigt werden.

Halterung UK-Theaterkiste: Die Halterung des Deckels wurde so geplant, damit sie schnell und einfach angewendet werden kann. Die Theaterbühne entstand aus einer Weinkiste mit Klappdeckel. Kommt beim Spielen zu viel Druck auf den Kistendeckel, wird die Schraube aus dem Holz gerissen. Auch die feinen Scharniere können schnell ausreißen. Die Holzqualität scheint dafür

nicht geeignet zu sein. Bei einer Weiterentwicklung müsste für die Theaterkiste ein härteres Holz verwendet werden.

Laminierte Piktogramm- und Gebärdenkärtchen: Der Wunsch nach laminierten Piktogramm- und Gebärdenkärtchen ist nachvollziehbar und es könnte dadurch sehr viel Zeit bei der Unterrichtsvorbereitung einspart werden. Ob bei einer Weiterentwicklung solche Kärtchen mitgeliefert werden könnten, muss noch überdacht werden. Es hat sich bereits bei dem bestehenden Material gezeigt, dass der Unterhalt dieser «UK-Kiste» zeitaufwendig und arbeitsintensiv ist.

6 Diskussion der Ergebnisse

Die Autorin begründete theoretisch, dass mittels Unterstützter Kommunikation eine dialogische Bilderbuchbetrachtung für Kinder mit Sprachschwierigkeiten wie auch für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen zum besseren Verständnis beitragen kann. Aufbauend von dieser Begründung entwickelte die Autorin eine UK-Geschichtenkiste zum Bilderbuch «Honigbrot gesucht» mit dem Ziel, den Kindern eine bessere und aktivere Teilhabe zu ermöglichen wie auch den Lehrpersonen ein Lehrmittel zur Verfügung zu stellen, welches einfach und mit wenig Vorbereitung im Unterricht eingesetzt werden kann. Zusätzlich sollte erprobt werden, welche Elemente aus der Unterstützten Kommunikation in verschiedenen Unterrichtssettings innerhalb der Regelschule umgesetzt werden können und sich unterstützend auf die sprachliche Entwicklung auswirken.

Das Forschungsprojekt beinhaltete eine zweiwöchige Erprobungsphase in vier verschiedenen Unterrichtssettings. Mittels schriftlicher Befragung und persönlichen Rückmeldungen der Lehrpersonen wurden die Erkenntnisse aus der Erprobungsphase gewonnen. Die Auswertung zeigte, dass es der Autorin gelungen ist, mit den von ihr entwickelten UK-Materialien den Kindern eine bessere Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen und dies sich förderlich auf das Sprachverständnis auswirkte. Weiter konnte gezeigt werden, dass durch die Bereitstellung und der einfachen Handhabung des UK-Materials, viel aufwendige Vorbereitungszeit für die Lehrpersonen wegfiel. Im folgenden Kapitel werden die Ziele überprüft, die eingangs formuliert wurden. Im Anschluss daran werden die Forschungsfragen beantwortet und diskutiert. Die Arbeit schliesst mit einer fachlichen Diskussion.

6.1 Überprüfung der Zielerreichung

Die zu erreichenden Ziele wurden anhand der Evaluationen beurteilt und in der untenstehenden Tabelle übersichtlich zusammengetragen und dargestellt. Spezifische Hinweise können in Kapitel 5.2 gefunden werden. Anhand der Aussagen der Testpersonen (LPs und Heilpädagog*innen) und deren Interpretation im Zusammenhang mit den Umsetzungsmöglichkeiten konnte beurteilt werden, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht. Da die Kinder nicht selbst getestet werden konnten, also nicht direkt überprüfbar ist, ob die Geschichtenkiste messbar das Sprachverständnis fördert, kann nur auf die Rückmeldung der Testpersonen zurückgegriffen werden.

Tabelle 10: Ziele und Indikatoren aus dem Entwicklungsprojekt:

Ebene	Ziele (aus Zielsetzungen)	Umsetzung (Geschichtenkiste)	Indikatoren (Evaluation)
Schüler	Prinzipien und Grundlagen der UK	Durch den Einsatz von Realgegenständen, Gebärden und Piktogrammen kann die Kommunikation intensiviert und verbessert werden. Es ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine verbesserte Teilhabe am Unterricht.	Die Kinder fühlen sich angesprochen und können sich aktiv einbringen.
	Den rezeptiven Wortschatz bzw. das Wortverstehen erweitern als Voraussetzung für ein Satz- bzw. Textverständnis.		
	Kinder in ihrer Sprachfähigkeit abholen und dort Sprachverständnis optimieren.		
	Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung das Erleben und Verstehen von Geschichten ermöglichen und so die Handlungsplanung fördern.	Die Geschichte «Honigbrot gesucht» kann anhand von Piktogrammen und Gebärden (Schlüsselwörter) mitgelesen werden.	Die Kinder können dem Text besser folgen und freuen sich über ihren Leseerfolg.
		Die bildlich dargestellten Handlungen und Aktivitäten verbessern die Teilhabe. Die zusätzlichen Aktivitäten ermöglichen eine Vertiefung der Wörter und Inhalte und des Textverständnisses aus dem Buch.	Die Kinder erleben ihre Selbstwirksamkeit.
LP	Prinzipien und Grundlagen der UK	Einfache und flexible (selektive) Handhabung der UK-Geschichtenkiste, die situativ im Unterricht eingebracht werden kann, auch in Abhängigkeit der Kompetenzen der LP.	Sämtliches Material und eine Anleitung sind in der Kiste vorhanden. LP nutzen die Kisten selektiv und situativ.
	Die verschiedenen Entwicklungs- und Sprachniveaus sowie die unterschiedlichen kognitiven Beeinträchtigungen Schülerinnen und Schüler berücksichtigen.		
	Den Lehrpersonen Binnendifferenzierung im Kontext von Sprachförderung im Klassenverband ermöglichen.	Geringer Zeitaufwand für die Unterrichtsvorbereitung dank zusammengetragenem UK-Material (Gebärden, Piktogramme, Objekte).	Die Geschichte wird ohne grosse Vorbereitung erzählt.

Quelle: eigene Darstellung

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass es der Autorin gelungen ist, die Lehrpersonen mittels der entwickelten «UK-Geschichtenkiste» bei der sprachlichen Förderung im Unterricht von Kindern mit Sprachschwierigkeiten und kognitiven Beeinträchtigungen zu unterstützen. Mit dem Einsatz von Mitteln aus der Unterstützten Kommunikation konnte gezeigt werden, wie viel besser Kinder partizipieren und profitieren, wenn sprachliche Inhalte multimodal angeboten und vermittelt werden.

In diesem Kapitel werden die anfangs gestellten Fragen dieser Masterarbeit beantwortet. Zur Beantwortung der Fragestellungen wird die theoretische Auseinandersetzung, die praktischen UK-Möglichkeiten sowie deren Einsatz durch die Lehrpersonen respektive deren Feedback nach dem Einsatz berücksichtigt.

1. Inwiefern kann Unterstützte Kommunikation (UK) für das bessere Verstehen einer dialogischen Bilderbuchgeschichte didaktisch verwendet werden?

In der Theorie konnte aufgezeigt werden, dass sich die dialogische Bilderbuchbetrachtung auf der Ebene des Zyklus 1, hervorragend für die Förderung von Sprachverständnis und Literacy eignet. Eine gemeinsame Bilderbuchbetrachtung mit Kindern unterschiedlicher Voraussetzungen und ungleichen Bedürfnissen stellt jedoch besondere Anforderungen an die Gestaltung des Lernangebots. Im Lehrplan 21 werden Ziele und Kompetenzen beschrieben, die von den Kindern im jeweiligen Zyklus erreicht werden müssen. Nicht jedes Kind bringt die Voraussetzungen mit, um diese zu erfüllen. Gerade im sprachlichen Bereich zeigt sich eine grosse Heterogenität. Mit zusätzlichen Förderlektionen in Einzel- oder Gruppensituationen soll dem entgegengewirkt werden. Es sollte aber nicht das Ziel sein, dass im integrativen Unterricht wieder eine «Separation» geschaffen wird. Vielmehr stellt sich die Frage, wie sollte der Unterricht gestaltet werden und welche Methode wäre geeignet, damit möglichst alle Kinder daran teilhaben und vom Angebot profitieren können. Elemente aus der unterstützten Kommunikation können, wie mit dem Entwicklungsprojekt nun aufgezeigt wurde, zum besseren Verstehen einer dialogischen Bilderbuchbetrachtung beitragen, da die einzelnen Sinne über verschiedene Kanäle angesprochen werden und dies die Kinder auf der Ebene ihrer Handlungsfähigkeit stimuliert. Einigen Kindern dient UK als Unterstützung zur verbalen Sprache, anderen hilft UK als Ausdrucksmittel für eine verbesserte Partizipation.

Mit den Möglichkeiten der Umsetzung von UK in diesem Projekt, konnte also gezeigt werden, wie wertvoll und hilfreich es für Kinder ist, wenn im Schulalltag die Methode der Unterstützten Kommunikation eingesetzt wird.

Das Potenzial der didaktischen Umsetzung der Geschichtenkiste zeigt sich vor allem auch darin, dass die Heterogenität der Kinder in der Gruppe oder im Klassenverband berücksichtigt werden konnte und gemäss den Rückmeldungen der LPs auch Kinder mit Sprachproblemen (fremdsprachige Kinder) und kognitiven Einschränkungen ihren eigenen Zugang zur Geschichte finden konnten. Es ist eben dieser Zugang, sei es durch die Mehrsinnlichkeit, die Vertiefung mit der Geschichte, den Figuren, dem Material, dem Kontext der Geschichte, der Freude im gemeinsamen Spiel, der die Heterogenität in der Sprachfähigkeit der Kinder berücksichtigt und so zulässt, dass durch die Vertiefung innere Bilder entstehen können, die das Kind auf vielfältige Weise nicht nur im eigenen individuellen Lernen, sondern auch sozial, sensorisch, motorisch und kulturell fördert. Diese Vorteile verzahnen sich in der individuellen Lernsituation des Kindes und fördern seine Handlungsfähigkeit auf der Stufe der Entwicklung (siehe hierzu Pitsch und Thümmel, 2017), auf der es sich aktuell befindet. Durch die Freude am Erfolg entsteht weitere Stimulation und Motivation auch für fachübergreifende Themen.

2. Welche Elemente aus der UK sind für die Sprachförderung durch die dialogische Bilderbucherzählung sinnvoll und umsetzbar?

Im Unterricht lassen sich dreidimensionale Objekte in Form von **Realgegenständen** einfach und ohne grossen Aufwand einsetzen. Von einer Repräsentation mit Gegenständen können vor allem Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen profitieren, welche noch nicht in der Lage sind mit Piktogrammen und Gebärden zu kommunizieren. Ebenso hilfreich kann der Gebrauch von realen Figuren auch beim Wortschatzaufbau, z. B. bei fremdsprachigen Kindern sein. Grundsätzlich konnte aber aufgezeigt werden, dass die Darbietung der Geschichte mittels der **UK-Theaterbühne** bei praktisch allen Kindern auf grosses Interesse stiess und das mehrsinnliche Erleben allgemein zum besseren Verständnis beitrug.

Aus der Theorie geht hervor, dass sich bei sprachlichen Auffälligkeiten der Einsatz von Unterstützter Kommunikation mittels **Gebärden** bereits schon im Kleinkindalter positiv auf die weitere sprachliche Entwicklung auswirken kann. Kommunikation findet nie durch nur rein sprachliche Äusserungen statt. Wenn wir sprechen, verwenden wir immer gleichzeitig Gestik und Mimik. «Gebärden sind neben der Lautsprache die einzige körpereigene Kommunikationsform, mit der viele verschiedene Bedeutungen und (komplexe) Sachverhalte in syntaktischer Form vermittelt werden können» (Lücke und Vock, 2019, S.11). Die **dialogische Bilderbuchbetrachtung** kann mit dieser Methode deshalb viel zum besseren Verständnis beitragen. Vorausgesetzt, die Lehrperson hat bereits ein wenig Erfahrung damit oder ist bereit, sich Kenntnisse anzueignen.

Kinder sammeln Erfahrungen durch eigene Handlungen mit konkreten Gegenständen. Zum Nachspielen von Geschichten wird auf der Kindergartenstufe häufig das Angebot des

Tischtheaters genutzt, welches sich mit wenig Aufwand einrichten lässt. Es ermöglicht den Kindern sich nochmals selbständig und in Interaktion mit anderen, mit der Geschichte auseinanderzusetzen und zu vertiefen. Dies fördert auf spielerische Weise die sprachlichen Kompetenzen. Damit allen Menschen durch eine gelingende Kommunikation eine Partizipation ermöglicht werden kann, braucht es unterschiedliche Zugänge und entsprechende Hilfsmittel. Im **UK-Bilderbuch** wurde der Text vereinfacht, in leichter Sprache wiedergegeben und mit **Piktogrammen** dargestellt. Innerhalb dieses Projektes konnte festgestellt werden, dass diese symbolische Darstellung eines Textes viele Kinder sehr ansprach und die Lesefreudigkeit dadurch gesteigert werden konnte.

Der Anybook Reader hat sich als ein vielseitig einsetzbares Instrument erwiesen. Töne, einzelne Wörter oder ganze Texte lassen sich einfach und ohne grossen Aufwand darauf abspeichern und können jederzeit gelöscht und neu besprochen werden. Der Stift ist dank seiner Dicke einfach in der Handhabung und eignet sich deshalb auch für Kinder mit motorischen Auffälligkeiten. Das audio-digitale Sprachausgabegerät ist ein geniales Medium, welches Kinder enorm anspricht und deshalb auch gerne und intensiv genutzt wird. Innerhalb dieses Projektes wurde der Anybook Reader dazu benutzt, um die Geschichte alleine oder zu zweit nochmals anzuhören. Die Lehrpersonen nutzten das Sprachausgabegerät öfter in derzelförderung. Das wiederholte Hören einer Geschichte trägt massgeblich zum besseren Verständnis bei.

<p>Welche Chancen und Herausforderungen entstehen mit einer UK-Geschichtenkiste für Lehrpersonen im Unterricht?</p>
--

Das zusammengestellte UK-Material konnte auch von Lehrpersonen, die nur über wenig UK-Kenntnisse verfügen, ohne grosse Vorbereitungszeit, im Unterricht angewendet werden. Es zeigt sich jedoch, dass vor allem die UK-Methoden verwendet wurden, die nicht vorbereitet werden mussten. Durch die Evaluation wurde klar, dass Gebärden und Piktogramme kaum Verwendung fanden, weil die Vorbereitung dafür zeitintensiv gewesen wäre. Es wurde auch erkannt, dass nicht alle Heilpädagoginnen über UK-Fachwissen zu Gebärden verfügen. Erst nach dem Auswertungsgespräch bezüglich der Erprobung der Geschichtenkiste entstand bei den Lehrpersonen und teilweise auch bei den Heilpädagog*innen diesbezüglich weiteres Interesse. Doch gerade Gebärden und Piktogramme, die an heilpädagogischen Schulen bereits Normalität sind, beherbergen ein grosses Potenzial, auch für den integrierten Unterricht an Regelschulen. Doch mangels zeitlicher und personeller Ressourcen sowie fehlendem Fachwissen ist eine konsequente Umsetzung von UK innerhalb der Regelschule allerdings eine grosse Herausforderung. Die Chance des Einsatzes der UK-Geschichtenkiste besteht also für die Lehrpersonen darin, die kommunikativen Möglichkeiten auszuschöpfen, auch wenn dafür Vorbereitungszeit eingerechnet werden muss. An dieser Stelle muss auch bemerkt werden, dass erst wenn Regellehrpersonen und

Heilpädagog*innen die Methoden von UK (vor allem Piktogramme und Gebärden) verinnerlicht haben, Fördermaterialien wie die UK-Geschichtenkiste didaktisch sinnvoll auch im inklusiven Klassenverband und in einem zeitlich angepassten Rahmen Verwendung finden können. In diesem Kontext spielt das Teamteaching eine wichtige Rolle. Für eine Weiterentwicklung von UK-bezogenen Unterrichtsmaterialien müsste der Kontext des Teamteachings im inklusiven Setting miteinbezogen werden. Dies würde das Potenzial und die Qualität der Lernerfolge durch UK weiter begründen, kann an dieser Stelle aber nicht weiter vertieft werden.

Auch die Individualität der Lehrperson wird bei der Anwendung der Geschichtenkiste berücksichtigt, indem sie ihre eigenen Begabungen und Interessen vorleben kann. Hier spielt das Modelling eine grosse Rolle, denn durch die aktive Rolle der LP oder Heilpädagog*in z.B. in in der Umsetzung, in der kreativen Kombination der Möglichkeiten, als Sprachvorbild im Dialog usw., wird die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind automatisch gestärkt, was wiederum die Sprachfähigkeit fördert. Dabei ist ausschlaggebend, welche Haltung, Motivation und Interesse die LP hinsichtlich UK mitbringt und welche Bereitschaft und Kompetenz vorhanden ist, diese zu vertiefen respektive zu professionalisieren.

In der Evaluation wurde aber auch ersichtlich, dass institutionelle Settings bei der Durchführung oder Umsetzung von UK und der Anwendung der Geschichtenkiste eine entscheidende Rolle spielen. Ist der Auftrag der Heilpädagogin oder sind die Räumlichkeiten nicht geklärt, entstehen dadurch Herausforderungen für die Umsetzung. Ebenfalls zentral ist die Haltung der Schule, denn UK als Fördermittel muss oder soll nicht einfach den Heilpädagog*innen überlassen werden, sondern könnte zum Standardprogramm des integrativen Unterrichts gehören. Da solche Abklärungen aber nicht Bestandteil des Entwicklungsprojektes waren, kann dies an dieser Stelle nicht diskutiert werden.

6.3 Fachliche Reflexion und Fazit

Unterstützte Kommunikation ist fester Bestandteil im Unterricht an Heilpädagogischen Schulen. Ansatzweise ist der Einsatz von Unterstützter Kommunikation auch in der Regelschule sichtbar. Nämlich dann, wenn Kinder integriert werden und die Lehrperson von einer Heilpädagogin oder einem Heilpädagogen im Unterricht unterstützt wird. Mehrheitlich findet aber auch da die Förderung durch Unterstützter Kommunikation immer noch in Einzel- oder Kleingruppensettings statt. Das zentrale Anliegen, so Wilken (2018), müsste jedoch sein, dem Klassenteam zu vermitteln, dass Unterstützte Kommunikation nicht als eine zusätzliche Massnahme betrachtet werden darf, die mit Ende einer «Förderlektion» zugunsten anderer Schwerpunkte vernachlässigt werden kann. Im Unterricht mit Schülern und Schülerinnen, deren verbale Ausdrucksmöglichkeiten stark

beeinträchtigt sind, stellt Unterstützte Kommunikation das zentrale und durchgängige Unterrichtsprinzip dar, auf dessen Basis der gesamte Unterricht geplant werden muss.

Unterrichtsimmanente Kommunikationsförderung beginnt im Kopf der Lehrer. Dieser Meinung möchte ich mich, abschliessend in dieser Masterarbeit, anschliessen.

Die Autorin erhofft sich, dass sie mit dem Entwicklungsprojekt einer UK-Geschichtenkiste, Lehrpersonen motivieren konnte, zukünftig Elemente der Unterstützten Kommunikation im Unterricht einfließen zu lassen. Die Autorin könnte sich zudem vorstellen, das erarbeitete UK-Material zu einem vielseitig einsetzbaren Lehrmittel weiterzuentwickeln.

6.4 Persönliche Reflexion des Arbeitsprozesses

Die Methode der Unterstützten Kommunikation interessiert und fasziniert mich schon seit langer Zeit. Für eine bessere Verständigung hilft es auch mir persönlich sehr, wenn Informationen über verschiedene Sinneskanäle angeboten werden. Diese Erkenntnis trug dazu bei, dass ich, wann immer möglich, bei meiner Arbeit mit Kindern, Unterstützte Kommunikation anwende. Ihnen kommunikative Momente und eine aktive Partizipation zu ermöglichen, war und ist mir sehr wichtig und ein grosses Anliegen. Aus diesem Bedürfnis heraus entstand auch die Idee einer UK-Geschichtenkiste. Die Entwicklung des UK-Materials war arbeitsintensiv und erstreckte sich über mehrere Monate. Die gestalterische Arbeit, die Planung und Entwicklung passender Kisten und Figuren bereitete mir grossen Spass, ebenso die Erarbeitung einer Anleitung für Lehrpersonen und die Bearbeitung des Bilderbuches mit Piktogrammen und Gebärden. Parallel dazu setzte ich mich intensiv mit der Theorie zur gewählten Thematik auseinander. Der erarbeitete theoretische Hintergrund erwies sich als wichtige Grundlage bei der Konzipierung und Projektplanung.

Die Suche nach geeigneten Lehrpersonen, welche bereit waren das UK-Material im Unterricht zu testen, dauerte dank wertvollen Kontakten nicht lange, dafür war die Terminplanung eher schwierig. Den regen Austausch mit anderen Lehr- und Fachpersonen, die sich im Schulalltag mit Unterstützter Kommunikation beschäftigen, erlebte ich als sehr bereichernd und trug viel zur Entwicklung meiner Arbeit bei.

Die Monate, die ich für die Entstehung des Entwicklungsprojektes und das Schreiben der Arbeit brauchte, erlebte ich als enorm intensiv und es war in vielen Belangen eine grosse Herausforderung, aber auch eine riesengrosse Bereicherung.

Dank

Die vorliegende Masterarbeit entstand in Begleitung von Frau Prof. Dr. Melanie Willke von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für ihre grosse Begeisterung für mein Entwicklungsprojekt und die wertvolle Unterstützung.

Ein Dank gehört allen, die mich während des Studiums an der HfH begleitet und unterstützt haben, speziell meinem Mann und meinem Sohn, die mir auch bei computerspezifischen Problemen immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Einen speziellen Dank geht auch an die Lehrpersonen und Heilpädagog*innen, welche meine UK-Geschichtenkiste im Unterricht eingesetzt und auf verschiedenste Weise ausprobiert haben und mir dazu wertvolle Rückmeldungen gegeben haben. Bei Karin Hasler und Jutta Höpfinger bedanke ich mich für die hilfreiche Unterstützung beim Schreiben und für das Korrekturlesen. Ein grosses Dankeschön auch an Marco Bernet. Viele Stunden und viel Geduld hat er aufgewendet, um mich bei der graphischen Umsetzung meiner Arbeit zu begleiten.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

Adler, Y. (2011). *Kinder lernen Sprache(n), Alltagsorientierte Sprachförderung in der Kindertagesstätte*. Stuttgart: Kohlhammer.

Aedtner, J. (2008). *Der Begriff „Literacy“ im internationalen und im akademischen Umfeld*, München: GRIN. Verfügbar unter <https://www.grin.com/document/143241>

Albers, T. (2015). *Das Bilderbuch-Buch, Sprache, Kreativität und Emotionen in der Kita fördern*, Weinheim, Basel: Beltz.

Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen (2019). Broschüre verfügbar unter <https://www.regionalkonferenzen.ch/node/43>

Bildungsdepartement des Kantons Zürich (2017). Lehrplan für die Volksschule, Bereich Sprachen/ Deutsch. Verfügbar unter: <https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=a|1|11|1|1|1>

Boenisch, J. (2013). *Unterstützte Kommunikation*. In: Theunissen, G., Kulig, W. & Schirbort, K. (Hrsg.). *Handlexikon Geistige Behinderung*. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik (383–386). Stuttgart: Kohlhammer.

Boenisch, J. (2014). *Kernvokabular im Kindes- und Jugendalter, Vergleichsstudie zum Sprachgebrauch von Schülerinnen und Schülern mit und ohne geistige Behinderung und Konsequenzen für die UK*, In *uk & forschung* 3, S. 4-23.

Bollmeyer, Engel, Hallbauer, Hüning-Meier (Hrsg.), (2011). *UK inklusive, Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation*, Karlsruhe: Loeper.

Bundesverband evangelische Behindertenhilfe, (2007). Verfügbar unter <https://beb-mitbestimmen.de>

Carey, S. (1985). *Conceptual change in childhood*. Cambridge. In Bradford. Gelman, S., Markman, E. (1986). Categories and induction in young children. *Cognition*, 23, 183–209.

Cox, M. (2005). *The Pictorial World of the Child*. New York: Cambridge University Press.

Duker, P. (1991). *Gebärdensprache mit autistischen und geistig behinderten Menschen*. Ein Handbuch der Gebärden. Reihe Behinderung-Autismus-Psychose Band II/2, Dortmund: Modernes Leben.

Emrich, T. (2013). *Der Weg zum Piktogramm*, In *Technische Illustration* 03/13, 51-54.

Fornfeld, B. (2016). *mehr-Sinn-Geschichten. Erzählen-Erleben-Verstehen*, Konzeptband
Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.

Geisel, C.; Geisel, J.; Füssenich, I. (2008). *Toni feiert Geburtstag. Vom Sprechen zur Schrift*, mit 2 Tabellen und 14 Kopiervorlagen. München, Basel: E. Reinhardt.

Glück, W.Ch. (2012). In *Sonderpädagogische Förderung heute (ISSN 1866-9344)*, Ausgabe 2, 12 Seiten, 132.

Günthner, W. (1999,). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung, Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff*, Dortmund: modernes lernen.

Hachul, C.; Schönauer-Schneider, W. (Eds.) (2019). *Sprachverstehen bei Kindern. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. 3. Auflage. München, Deutschland: Elsevier.

Hallbauer, A., Hallbauer, T., Hüning-Meier, M. (Eds.) (2017). *UK kreativ! Wege in der unterstützten Kommunikation*. International Society for Augmentative and Alternative Communication; ISAAC Kongress. 2. Auflage. Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag (Von-Loeper-Fachbuch Unterstützte Kommunikation).

Hegler, M. (2008). *Kommunikationsanbahnung bei Kindern mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Eine Praxisstudie mit Gebärdenspracheunterstützter Kommunikation, VDM.

Heidtmann, H. (2010). *Unterstützte Kommunikation und Sprachheilpädagogik. Von der Sprache zur Kommunikation*. *Sonderpädagogische Förderung heute* (4), 343.

Hellrung, U. (2013). *Sprachentwicklung und Sprachförderung. beobachten, verstehen, handeln*, Freiburg: Herder.

Hüther, G. (2015). *Die Macht der inneren Bilder, Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern*, Göttingen: Vandenhoeck + Ruprecht.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie. Bausteine für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen; mit 3 Tabellen; [mit Online-Zusatzmaterial]*. 1. Aufl. München, Basel: E. Reinhardt (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik, Bd. 9). Verfügbar unter http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783497600809

Kaiser-Mantel, H. (2017). In Hallbauer, A., Hallbauer, T., Hüning-Meier, M. (Eds.) (2017). *UK kreativ! Wege in der unterstützten Kommunikation*. International Society for Augmentative and Alternative Communication; ISAAC Kongress. 2. Auflage. Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag (Von-Loeper-Fachbuch Unterstützte Kommunikation).

Kristen, U. (2002). *Vom Babytalk zum Talkerbrunch*. In Wilken, E. (Hrsg.). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

Kristen, U. (2005). *Praxis Unterstützte Kommunikation – Eine Einführung*. Düsseldorf: selbstbestimmtes Lernen.

Konrad H. (2018). *Spracherwerbsprobleme nichtsprechender Kinder*. In Wilken, E. (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer, 2002.

Lage, D. (2006). *Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt. Eine kommunikationstheoretische Grundlegung für eine behindertenpädagogische Konzeption*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Leontjew, A.N. (1982). *Tätigkeit, Bewußtsein, Persönlichkeit* (Lizenzausg). Köln: Pahl-Rugenstein. Verfügbar unter: <https://www.marxists.org/deutsch/archiv/leontjew/1974/anl1982-deutsch-1.pdf> (November 2020).

Lüke, C. Vock, S. (2019). *Unterstützte Kommunikation bei Kindern und Erwachsenen*. Berlin: Springer

- Marretta Schär, L. (2011). *Kinder spielen Tischtheater. Erzählfreude wecken, Erzählkompetenzen fördern*. Orell Füssli, Lehrmittel 2.
- Mathieu, S. (2008). *Sprachverständnis im Kleinkind- und Vorschulalter, Diagnostische und therapeutische Aspekte*. SAL-Bulletin, Nr. 129.
- Mathieu, S. (1998). *Entwicklung und Abklärung des Sprachverständnisses*. In: Zollinger, B. (Hg). *Kinder im Vorschulalter*. Bern: Haupt.
- Merkel, J. (2007). *Gestisches Erzählen und darstellendes Spiel in der Spracherziehung*. Vortrag, nachlesen unter: www.kindergartenpaedagogik.de/1626.html
- Murphy, G.L., Medin, D.L. (1985). *The role of theories in conceptual coherence*. Psychological Review, 92, 289–316.
- Piaget, J.(1926/78). *Das Weltbild des Kindes*. Stuttgart: Klett Cotta.
- Pitsch H.R., Thümmel, J. (2017). *Handeln im Unterricht, zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: Athena.
- Reber, K., Wildegger-Lack, E. (2020). *Sprachförderung mit Medien. Von real bis digital Wissenswertes für Eltern, Pädagogen und Therapeuten*. Idstein: Schulz-Kirchner
<https://www.skvshop.de/shop/images/files/editor/file/downloads/1167.pdf>
- Sachse, S.K., Wilke, M. (2017). *Dialogische Bilderbuchbetrachtung als Form der Sprachförderung in der Unterstützten Kommunikation*. In Hallbauer, A., Hallbauer, T., Hüning-Meier, M. (Eds.), *UK kreativ! Wege in der unterstützten Kommunikation*. International Society for Augmentative and Alternative Communication; ISAAC Kongress. 2. Auflage. Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag (Von-Loeper-Fachbuch Unterstützte Kommunikation).
- Schellen, J. (2014). *Literacyerwerb von Menschen mit komplexen kommunikativen Bedürfnissen*. In *Unterstützte Kommunikation, Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11-12, 35-41.
- Suchodoletz V.,W. (2011). *Früherkennung von Sprachentwicklungsstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Szagun, G. (2013). *Sprachentwicklung beim Kind*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.

Tetzchner V., S., Martinsen, H. (2000). *Einführung in Unterstützte Kommunikation*. Heidelberg: Winter.

Turowski J., Mikfeld B. (2013). *Gesellschaftlicher Wandel und politische Diskurse, Denkwerk Demokratie*. Verfügbar unter https://www.denkwerk-demokratie.de/wp-content/uploads/2013/10/DD_Werkbericht_3.pdf

Vock, M. und Gronostaj A. (2017). *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*, Schriftenreihe des Netzwerk Bildung, Friedrich – Ebert – Stiftung, Bonn.

Waldt, K. (2003). *Literarisches Lernen in der Grundschule. Herausforderung durch ästhetisch-anspruchsvolle Literatur*. Baltmannsweiler: Schneider.

Weid-Goldschmidt, B. (2013). *Zielgruppen Unterstützter Kommunikation. Fähigkeiten einschätzen – Unterstützung gestalten*. Karlsruhe: Von Loeper.

Wiedenmann, M. (2007). *Handbuch Sprachförderung. Basiswissen - integrative Ansätze - Praxishilfen - Spiel- und Übungsblätter für den Unterricht*. (3., überarbeitete. und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz (Beltz Pädagogik). Verfügbar unter http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783407291585

Wilken, E.(2001b). *Gebärden-Unterstützte Kommunikation*. In Boenisch J., Bünk, Ch. (2003). *Methoden der Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: Von Loeper, 14-23.

Wilken E. (2002) *Kommunikation und Teilhabe*. In Wilken, E. (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wilken, E. (2005). *Kooperation mit den Eltern in der Frühförderung bei der "Gebärden-unterstützten Kommunikation"*. In Boenisch, J. & Otto, K. (Hrsg.). *Reihe Unterstützte Kommunikation: Leben im Dialog. Unterstützte Kommunikation über die gesamte Lebensspanne (135–144)*. Karlsruhe: Von-Loeper-Literaturverlag.

Wilken, E. (2005a). *Spracherwerb und Gebärden. Erfahrungen mit GuK*. In *Leben mit Downsyndrom*, 29/2005, 33-37.

Wilken, E. (Hrsg.) (2018). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wilken, J. (2016). *Literacy und geistige Behinderung, Eine Grounden-Theory-Studie*. Wiesbaden: Springer.

Wirts, C. (2013). *Sprache und Sprachförderung im Kindergarten*. Verfügbar unter <https://www.familienhandbuch.de/babys-kinder/bildungsbereiche/sprache/spracheusprachfoerderungimkindergarten.php>

Zollinger, B.(1995). *Die Entdeckung der Sprache. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik*. Bern: Paul Haupt.

Deutschschweizerische Gebärdensprache Gebärden des Gehörlosenbund SGB-FSS
Verfügbar unter
<https://www.sgb-fss.ch>

Bezugsquelle digitales UK-Material

METACOM, verfügbar unter <https://www.metacom-symbole.de/>

Boardmaker (deutsch). Verfügbar unter <https://www.unterstuetztekommunikationunger.com/unterst%C3%BCtzte-kommunikation/boardmaker-deutsch/>

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde (2012). *Porta-Gebärden. Sinne öffnen, Dialoge ermöglichen*. Verfügbar unter <https://www.tanne.ch/porta>

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Befähigungsbereiche, Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen	20
Abbildung 2: Stufenmodell Lesenlernen (Günthner, 1999, S. 46).....	39
Abbildung 3: Die Geschichte vom Honigbrot (2019).....	46
Abbildung 4: UK-Theaterkiste mit allen Tieren.....	51
Abbildung 5: Tiere und Requisiten für das Tischtheater	52

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklung von Verstehen und Mitteilen.....	30
Tabelle 2: Kommunikationsformen.....	33
Tabelle 3: Etappenübersicht bei der Herstellung des Produkts UK-Geschichtenkiste.....	45
Tabelle 4: Übersicht Begründung der Wahl des Buches	47
Tabelle 5: Gruppen des Entwicklungsstands pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung	48
Tabelle 6: Unterrichtssetting 1	56
Tabelle 7: Unterrichtssetting 2	56
Tabelle 8: Unterrichtssetting 3	57
Tabelle 9: Unterrichtssetting 4	57
Tabelle 10: Ziele und Indikatoren aus dem Entwicklungsprojekt:	65

7.4 Bezugsquellen

Theaterkiste:	BEWO Genossenschaft, Berufliche Eingliederung und Werkstätte Oberburg Krauchthalstr. 22, 3414 Oberburg
UK-Materialkiste	BUTLERS, Deutschland
Znüibox	Eisele Print & Packaging, Parkweg 4, 9443 Widnau https://www.doseplus.ch
Käse Duftaroma	Günter Aroma, Reinacherstr. 19, 5712 Beinwil am See https://www.aromen.ch
Deko-käse/brot	Deko Woerner, Liebigstraße 37, 74211 Leingarten, Deutschland https://www.decowoerner.com
Big Points (Sprachtasten) und Anybook Reader	Active Communication AG, Sumpfstr. 28, 6323 Steinhausen https://www.activecommunication.ch

7.5 Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus Spektrum Störung
DSGS	Deutscheschweizer Gebärdensprache
KGS	Kind gerichtete Sprache
LP	Lehrperson
PORTA	Portmann – Tanne (Gebärden)
SES	Sprachentwicklungsstörung
SuS	Schülerinnen und Schüler
UK	Unterstützte Kommunikation

8 Anhang

8.1 Zeitplan

Datum	Inhalt
Woche 46	Gespräch Melanie Willke
Woche 47-48	Literaturrecherche Inhaltsverzeichnis und Gliederung Bilderbuchsuche für das Entwicklungsprojekt
Woche 49	Besprechung Melanie Wille
Woche 50 -14	<ul style="list-style-type: none">- Erstellen der Dispo (wenn möglich bis zur nächsten Bespr.)- Suche geeigneter Lehrpersonen und Seetings für Einsatz der Geschichten- kisteAuseinandersetzung: Entwicklungsprojekt und TheorieMaterialien für das Entwicklungsprojekt suchen und entwickelnBeginn Umsetzung: Geschichtenkiste- Text leichte Sprache- UK-Begleitmaterial: Gebärden und Piktogramme zusammenstellen- Brotrezept und Utensilien- Arbeitsblätter- Weitere Vertiefungsmöglichkeiten zum Thema (Spiele, Tiere Basteln etc.)- Sticker für Anybook Reader vorbereiten- Figuren gestalten/beschaffen für LP und Kinder- Kiste gestalten- Geräusche aufnehmen- Anwendungsmöglichkeiten beschreiben
Woche 5	Besprechung Melanie Willke. Dispo, weiteres Vorgehen
Woche 15	Abgabe Geschichtenkiste an LP
Woche 26	Späteste Rückgabe der Geschichtenkiste
Woche 27- 34	Besprechung Melanie Willke, Auswertung, Reflexion
Woche 38	Korrekturen
Woche 49 oder frü- her	Abgabe Masterarbeit

8.2 Impressionen Entwicklungsprojekt

8.3 Übersicht ganzes UK-Material

Sprechende Tasten

Anybook Reader

8.4 Impressionen Umsetzung Entwicklungsprojekt im Kindergarten

Tischtheater

Tischtheater im Einzelsetting

Gemeinsames Spiel mit dem Tischtheater

Vorführung mit der UK-Theaterkiste

So riecht also ein Stinkkäse (Dufffläschchen)

Lesen mit dem Anybook Reader

Kleiner Bär basteln

8.5 Rückmeldungen Lehrpersonen/Heilpädagog*innen

Evaluationsbogen zum Entwicklungsprojekt «UK-Geschichtenkiste»

LP: L.S.

	besonders gut	gut	ausreichend	Wenig brauchbar	unbrauchbar
Fragen betreffend der UK-Geschichtenkiste					
Wie wird der Materialumfang beurteilt? Bemerkungen dazu:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie gestaltet sich die Handhabung der UK-Geschichtenkiste? Bemerkungen dazu:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kann das UK-Begleitmaterial im Unterricht genutzt werden? Bemerkungen dazu: Man könnte noch einige Unterrichtsideen, -materialien mehr hineinpacken. Aber das wäre dann schon fast luxuriös. 😊	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Ist die Anleitung zur Umsetzung anwenderfreundlich?</p> <p>Bemerkungen dazu: für mich selbsterklärend</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Lässt sich das Material im vertretbaren Aufwand im Unterricht umsetzen?</p> <p>Bemerkungen dazu: Fürs spielen der Geschichte (LP/Kind) ist alles wunderbar vorbereitet und kann direkt oder zumindest mit einem geringen Aufwand im Unterricht eingesetzt werden</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	besonders gut	gut	ausreichend	Wenig brauchbar	unbrauchbar
<p>Fragen betreffend Nutzen der UK-Kiste</p>					
<p>Zeigen die Kinder mehr Interesse an einer Geschichte, wenn UK-Material eingesetzt wird?</p> <p>Bemerkungen dazu: Ja! Aber am Schluss ist es immer auch vom Entwicklungsalter und den Interessen abhängig. Meine SuS haben wie folgt reagiert: Knabe mit Entwicklungsrückstand: Konzentrationsspanne viel höher, Geschichte konnte mit Wortschatz abgerufen und gespielt werden. Knabe ASS: Grosses Interesse, spielte teilweise mit, hat Geschichte mit Metacompikto vorgelesen. Mädchen Downsyndrom: Konzentrationsspanne etwas höher, hat Gebärden imitiert.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Regelschüler waren alle ganz gebannt von der Geschichte und super konzentriert.</p>					
<p>Trägt das UK-Material zum besseren Verständnis der Geschichte bei?</p> <p>Bemerkungen dazu: Absolut! Material ist anschaulich vorhanden. Geschichte kann nachgespielt werden. Es werden Piktogramme und Gebärden eingesetzt!</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Können die Kinder mehr/besser im Unterricht partizipieren, wenn UK-Material verwendet wird? (z.B. mit Fragen, persönlichen Beiträgen)</p> <p>Bemerkungen dazu: Je nach Fähigkeiten der SuS. Ein Knabe mit Entwicklungsrückstand konnte besser partizipieren. Die anderen beiden weniger (keine Sprache)</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Haben die Kinder allgemein ein grösseres Interesse an der Geschichte/am Thema gezeigt und beschäftigen sich damit z.B. auch im Freispiel?</p> <p>Bemerkungen dazu: Absolut! Das Tischtheater (Regelkinder) wird von den Kindern intensiv genutzt. Bei der HPS Gruppe wurde es von zwei Kindern genutzt.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zusätzliche Fragen und Anregungen zur UK-Geschichtenkiste

Verfügt die Lehrperson über Kenntnisse im Bereich der Unterstützten Kommunikation? Ja

Wendet die Lehrperson im Unterricht bereits Unterstützte Kommunikation an? Ja

Wenn ja, welche Art von Unterstützter Kommunikation? Gebärden, Piktogramme, Sprachausgabegeräte, Angepasstes Material nach Niveaustufen.

Bei welchen Gelegenheiten kam die UK-Geschichtenkiste zum Einsatz und welches Material konnte daraus verwendet werden?

Die UK-Kiste kam in der Lektion, im Freispiel, in der geleiteten Gruppe und in der Einzelförderung zum Einsatz. Das ganze Material konnte verwendet werden.

Wie gross war der zeitliche Aufwand für die Unterrichtsvorbereitung hinsichtlich des Materials zur

Unterstützten Kommunikation und wie gestaltete sich die Vorbereitung dafür?

Die Vorbereitungszeit hat sich wesentlich verkürzt. Eigentlich musste ich mir nur die Geschichte durchgehen und einmal für mich spielen.

Die Arbeitsblätter mussten angepasst werden.

Aber alles in allem war die Vorbereitungszeit massgeblich kürzer.

Wie viele Kinder werden in der Klasse unterrichtet? 23

Gibt es in der Klasse integrierte Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen?

Wenn ja, wie viele? 5

Wie viele Kinder sind fremdsprachig? Ca. 15

Wie viele «nicht fremdsprachige» Kinder zeigen Auffälligkeiten im Sprachverständnis? Die HPs SuS

Wie viele Kinder werden in der Klasse vermutet, die wenig Literacy-Erfahrung haben? Ca. 5

Wie zeigt sich dies im Unterricht?

Wenig Interesse an Bildergeschichten. Weniger Phantasie im Rollenspiel. Kurze Aufmerksamkeitsspanne bei Geschichten (verbal). Konflikte und Missverständnisse im Spiel mit anderen.

Was könnte im Koffer weggelassen resp. ergänzt werden?

Ich hätte noch etwas mehr an Unterrichtsmaterial wie zum Beispiel einem Memory, Ausmalbild, Fehlerbilder, Puzzle, etc. super gefunden.

Weglassen ja nichts!

Was war schwierig bei der Umsetzung?

Der Ablauf mit dem ganzen Material muss etwas eingeübt werden.

Ach ja, die Buttons für die Geräusche, wenn man diese mit beiden Händen greift, ist etwas difficil, dann löscht man relativ schnell den Inhalt. Ist mir bei zweien passiert.

Was gäbe es für Verbesserungsvorschläge?

Buttons wechseln, Inhalt kann sehr schnell gelöscht werden.

Haltevorrichtung Koffer muss überdacht werden, das hält nicht gut.

Frosch aus Keramik ist keine gute Idee – tatsächlich auch kaputt gegangen.

Piktos und Gebärdenbilder als Karten (allenfalls doppelt für Memorie) und laminiert.

Generelle etwas mehr Unterrichtsmaterial

Ist der Einsatz von UK-Material im Unterricht realistisch und umsetzbar?

Der Einsatz von UK-Material im Unterricht ist nötig, hilfreich aber auch aufwändig. Natürlich ist es umsetzbar (Gebärden relativ einfach) aber nicht in diesem Rahmen, da die Vorbereitungszeit dann immens wäre. Was wiederum total schade ist, weil diese UK Kiste wiederum gezeigt hat, wie viel besser Kinder teilhaben, profitieren können wenn die Sprache/Inhalt multimodal angeboten wird.

Vielen herzlichen Dank für deine/eure Rückmeldung.

	besonders gut	gut	ausreichend	Wenig brauchbar	unbrauchbar
Fragen betreffend der UK-Geschichtenkiste					
<p>Wie wird der Materialumfang beurteilt?</p> <p>Bemerkungen dazu:</p> <p>Schön, dass vieles auch selbst hergestellt wurde. Sieht den Bilderbuchfiguren sehr ähnlich!</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Wie gestaltet sich die Handhabung der UK-Geschichtenkiste?</p> <p>Bemerkungen dazu:</p> <p>Gut, dass es in Kisten sind. Evtl. Aufbewahrungsschachteln, damit Spielfiguren nicht kaputt gehen. Schachtel mit Abteilungen für Material für die «Kleine Welt» der Kinder, wäre sehr hilfreich. Auch fürs Aufräumen bei den Kindern.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kann das UK-Begleitmaterial im Unterricht genutzt werden?</p> <p>Bemerkungen dazu:</p> <p>Zwar mit Anleitung aber doch noch mit Spielraum und Anpassungsmöglichkeiten, je nach Kindergruppe.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Ist die Anleitung zur Umsetzung anwenderfreundlich?</p> <p>Bemerkungen dazu:</p> <p>Für mich schon. Ist ähnlich wie eine Themenmappe zu nutzen.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Lässt sich das Material im vertretbaren Aufwand im Unterricht umsetzen?</p> <p>Bemerkungen dazu:</p> <p>Ich hatte 8 Tage zur Verfügung. Beide IF waren gerade krankgeschrieben. Braucht auf jeden Fall mehr als 1 Fachperson.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	besonders gut	gut	ausreichend	Wenig brauchbar	unbrauchbar
<p>Fragen betreffend Nutzen der UK-Kiste</p>					
<p>Zeigen die Kinder mehr Interesse an einer Geschichte, wenn UK-Material eingesetzt wird?</p> <p>Bemerkungen dazu:</p> <p>Sie hatten besonders Freude am stinkenden Käse. Haben die Geschichte mehrmals nachgespielt. TipToi wurde durchgehend genutzt.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Trägt das UK-Material zum besseren Verständnis der Geschichte bei?</p> <p>Bemerkungen dazu:</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Können die Kinder mehr/besser im Unterricht partizipieren, wenn UK-Material verwendet wird? (z.B. mit Fragen, persönlichen Beiträgen)</p> <p>Bemerkungen dazu:</p> <p>Meine Klasse ist sehr gesprächig, daher hatte ich keinen Unterschied bemerkt und kann es auch nicht bewerten.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Haben die Kinder allgemein ein grösseres Interesse an der Geschichte/am Thema gezeigt und beschäftigen sich damit z.B. auch im Freispiel?</p> <p>Bemerkungen dazu:</p> <p>Für die Kleinen war das Simple sehr ansprechend. Für die Grossen, die sich schon stark mit der Schule auseinandersetzen, fehlte es an mehr Arbeitsblätter und Aufgaben (Werkstatt, Posten). Besonders wünschen sie sich meistens mathematische oder schriftliche Aufgaben (Zählen, Rechnen, Muster, Sudoku, Anlaute, Lesen, Schreiben, ...)</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zusätzliche Fragen und Anregungen zur UK-Geschichtenkiste

Verfügt die Lehrperson über Kenntnisse im Bereich der Unterstützten Kommunikation? Ja

Wendet die Lehrperson im Unterricht bereits Unterstützte Kommunikation an? Ja

Wenn ja, welche Art von Unterstützter Kommunikation? Symbolbilder, sichtbare Schrift, Anlautge-
sichter, Bastelanleitungen, Tablets mit auserwählten Apps

Bei welchen Gelegenheiten kam die UK-Geschichtenkiste zum Einsatz und welches Material konnte
daraus verwendet werden?

Freispiel, Unterrichtssequenz, Bastellektion

Wie gross war der zeitliche Aufwand für die Unterrichtsvorbereitung hinsichtlich des Materials zur

Unterstützten Kommunikation und wie gestaltete sich die Vorbereitung dafür?

Sich mit der Geschichte vertraut machen, Figuren der Reihe nach vorbereiten, Kleine Welt vorberei-
ten und Regeln klären, TipToi Stift und Regeln erklären.

Wie viele Kinder werden in der Klasse unterrichtet? 22

Gibt es in der Klasse integrierte Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen? IKG: 2 Kinder mit Sprach-
erwerbsstörungen

Wenn ja, wie viele? 2

Wie viele Kinder sind fremdsprachig? 10 (2 haben wenig Deutschkenntnisse)

Wie viele «nicht fremdsprachige» Kinder zeigen Auffälligkeiten im Sprachverständnis? 2

Wie viele Kinder werden in der Klasse vermutet, die wenig Literacy-Erfahrung haben? 2

Wie zeigt sich dies im Unterricht?

Zeigen wenig bis gar kein Interesse in Bücher, verstehen den Bezug von gesprochener und geschriebener Sprache noch nicht, Inputs sind nicht immer passend zum Thema oder sehr simpel gehalten, einfache und kurze Bildergeschichten (aus 5 Bildern) sind schwierig zum anordnen.

Was könnte im Koffer weggelassen resp. ergänzt werden?

- Grösserer Koffer auf Räder? Bzw. Reisekoffer
- Versli und Lieder
- Separates Bilderbuch mit Wortschatzübung mit dem TipToi

Was war schwierig bei der Umsetzung?

Alleine die Geschichte zu spielen mit den Figuren. (Meine beiden IF-LPs waren krank)

Was gäbe es für Verbesserungsvorschläge?

Beim Bilderbuch für die Kinder mit dem TipToi auch die gleichen oder zusätzliche Geräusche beifügen (z.B. Frosch, Fliegen, ...) → Atmosphäre unterstützen.

Ist der Einsatz von UK-Material im Unterricht realistisch und umsetzbar?

Ja, wenn mehrere Fachlehrpersonen zusammenarbeiten und die Arbeit aufteilen, je nach Spezialisierung (IF oder Logo mit Gebärdensprache auseinandersetzen, KG-LP oder IF mit Bastelarbeiten, ...)

Vielen herzlichen Dank für deine/eure Rückmeldung.

	besonders gut	gut	ausreichend	Wenig brauchbar	unbrauchbar
Fragen betreffend der UK-Geschichtenkiste					
<p>Wie wird der Materialumfang beurteilt?</p> <p>Bemerkungen dazu: Eine grosse Auswahl an verschiedenen Materialien, ansprechend gestaltet</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Wie gestaltet sich die Handhabung der UK-Geschichtenkiste?</p> <p>Bemerkungen dazu: Für die Kinder war die Handhabung einfach und ansprechend.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kann das UK-Begleitmaterial im Unterricht genutzt werden?</p> <p>Bemerkungen dazu: Es hat für jede Entwicklungsstufe Material. Allenfalls brauchen einige Kinder Unterstützung, um sich zu fokussieren</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Ist die Anleitung zur Umsetzung anwenderfreundlich?</p> <p>Bemerkungen dazu: Ja sehr! Es handelt sich um viele aufforderungsfreudige Bilder und Erklärungen</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Lässt sich das Material im vertretbaren Aufwand im Unterricht umsetzen?</p> <p>Bemerkungen dazu: Ja wichtig ist die Portionierung von den verschiedenen Materialien. Es braucht manchmal ein Hinweis, damit die Kinder wieder einsteigen</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

	besonders gut	gut	ausreichend	Wenig brauchbar	unbrauchbar
<p>Fragen betreffend Nutzen der UK-Kiste</p>					
<p>Zeigen die Kinder mehr Interesse an einer Geschichte, wenn UK-Material eingesetzt wird?</p> <p>Bemerkungen dazu: Das Material, spricht die Kinder auf verschiedenen Ebenen an: 5 Sinne, unterschiedliche Herangehensweisen</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Trägt das UK-Material zum besseren Verständnis der Geschichte bei?</p> <p>Bemerkungen dazu: Ja: Dies wird vor allem für schwächere Kinder, Kinder mit Sprachdefiziten und Fremdsprachigen sichtbar.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Können die Kinder mehr/besser im Unterricht partizipieren, wenn UK-Material verwendet wird? (z.B. mit Fragen, persönlichen Beiträgen)</p> <p>Bemerkungen dazu: Es wird eine entspannte und redefreudige Atmosphäre hergestellt.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Haben die Kinder allgemein ein grösseres Interesse an der Geschichte/am Thema gezeigt und beschäftigen sich damit z.B. auch im Freispiel?</p> <p>Bemerkungen dazu: Anfangs ja, danach waren erneute Erinnerungen und Unterstützungen seitens der Fachpersonen nötig. Allenfalls liegt das am Niveau, das für die «Grossen» etwas einfach war. Ich stelle mir vor, dass es ein ideales Angebot ist für die Förderung in Kleingruppen.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zusätzliche Fragen und Anregungen zur UK-Geschichtenkiste

Verfügt die Lehrperson über Kenntnisse im Bereich der Unterstützten Kommunikation? _____
Ja (Metacom)

Wendet die Lehrperson im Unterricht bereits Unterstützte Kommunikation an? _Meta-
com _____

Wenn ja, welche Art von Unterstützter Kommunikation? _Abläufe werden mit Metacom Karten
aufgezeigt. _____

Bei welchen Gelegenheiten kam die UK-Geschichtenkiste zum Einsatz und welches Material konnte
daraus verwendet werden?

__Lektion für alle, Freispielangebot. Einzelarbeit. Einzelbeschäftigung (Anybook)

_Es war eine intensive Auseinandersetzung mit dem Material. (Ausser Backen und Basteln)

Durch die allgemeine Aufregung Ende Schuljahr wurde die Vertiefung anspruchsvoll. So blieb es bei einer Wo-
che. _____

Wie gross war der zeitliche Aufwand für die Unterrichtsvorbereitung hinsichtlich des Materials zur

Unterstützten Kommunikation und wie gestaltete sich die Vorbereitung dafür?

Durch die Einführung und die mitgelieferten schriftlichen Bilder und Erklärungen, brauchte es minimalen Aufwand. Eine echte Unterstützung

Wie viele Kinder werden in der Klasse unterrichtet? 16

Gibt es in der Klasse integrierte Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen? Ja

Wenn ja, wie viele? 2

Wie viele Kinder sind fremdsprachig? 4

Wie viele «nicht fremdsprachige» Kinder zeigen Auffälligkeiten im Sprachverständnis? 2

Wie viele Kinder werden in der Klasse vermutet, die wenig Literacy-Erfahrung haben? 2

Wie zeigt sich dies im Unterricht?

Beide Kinder kennen Bilder und daraus ableitend die Geschichten nur mit Unterstützung. Die Handlung der Geschichte brauchte beim Nachspielen Unterstützung von den Lehrpersonen.

Beide Kinder sind nicht gewohnt Bilder und Bilderbücher zu betrachten und daraus in eine Vertiefung zu gehen. Sei es entdecken von Details oder das vertiefte Verstehen der Geschichte.

Was könnte im Koffer weggelassen resp. ergänzt werden?

Es braucht für die Bastelanleitung und Backanleitung eine längere Vorlaufzeit-Es ist deshalb günstig, dass man diese beide Angebote auch weglassen kann.

Das Angebot hat viele kleine Sachen, die zwar sehr nötig und hilfreich sind, jedoch ist es für einige Kinder eine zu grosse Anzahl.

Was war schwierig bei der Umsetzung?

Die vielen kleinen Sachen beim Thementisch verschwanden manchmal irgendwo.... (Schliesslich wurden sie ganz woanders gefunden).

Was gäbe es für Verbesserungsvorschläge?

Ist der Einsatz von UK-Material im Unterricht realistisch und umsetzbar?

Metacom ist eher für Kleingruppe und Einzelarbeit einsetzbar ODER UK wurde vorher bereits angewendet _____

Vielen herzlichen Dank für deine/eure Rückmeldung.

Evaluationsbogen zum Entwicklungsprojekt «UK-Geschichtenkiste»

Getestet vom 31.5. – 14.6.2021 (6 Tage)

	besonders gut	gut	ausreichend	Wenig brauchbar	unbrauchbar
Fragen betreffend der UK-Geschichtenkiste					
<p>Wie wird der Materialumfang beurteilt?</p> <p>Bemerkungen dazu: <i>Kein Arbeitsplatz ist klein, ich gebe Daz/IF in der Garderobe und der Materialumfang ist gross! (Okay, für 2 Wochen)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Wie gestaltet sich die Handhabung der UK-Geschichtenkiste?</p> <p>Bemerkungen dazu: <i>Alles ist übersichtlich, schnell greifbar etc.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kann das UK-Begleitmaterial im Unterricht genutzt werden?</p> <p>Bemerkungen dazu: <i>- UK-Bilderbuch (Symboltext + Gebärden) b. gut</i> <i>- Bilderbuch + Anybook</i> <i>- Bilderbuch</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Ist die Anleitung zur Umsetzung anwenderfreundlich?</p> <p>Bemerkungen dazu: <i>Ja</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Lässt sich das Material im vertretbaren Aufwand im Unterricht umsetzen?</p> <p>Bemerkungen dazu: <i>Die Tasche mit dem Spielmaterial endete im Chaos. Unsere Kids sind wenig sorgfältig, ich musste immer ein Auge drauf haben!</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	besonders gut	gut	ausreichend	Wenig brauchbar	unbrauchbar
Fragen betreffend Nutzen der UK-Kiste					
Zeigen die Kinder mehr Interesse an einer Geschichte, wenn UK-Material eingesetzt wird? Bemerkungen dazu: <i>Ja! Unbedingt. Die Geschichte mit der Puppe (Koffer) habe ich (in kleinen Gruppen) allen Kids erzählt.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trägt das UK-Material zum besseren Verständnis der Geschichte bei? Bemerkungen dazu: <i>Ja! Unbedingt.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Können die Kinder mehr/besser im Unterricht partizipieren, wenn UK-Material verwendet wird? (z.B. mit Fragen, persönlichen Beiträgen) Bemerkungen dazu: <i>Könnte sein, kann ich aber nicht beurteilen.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben die Kinder allgemein ein grösseres Interesse an der Geschichte/am Thema gezeigt und beschäftigen sich damit z.B. auch im Freispiel? Bemerkungen dazu: <i>Sie haben Interesse, ob sie sich auch im Freispiel damit beschäftigen, weiss ich nicht.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zusätzliche Fragen und Anregungen zur UK-Geschichtenkiste

Verfügt die Lehrperson über Kenntnisse im Bereich der Unterstützten Kommunikation? Ja

Wendet die Lehrperson im Unterricht bereits Unterstützte Kommunikation an? Ja
Wenn ja, welche Art von Unterstützter Kommunikation? Einsatz v. Bildern, Tönen, Figuren; im Handlungen u. Szenen

Bei welchen Gelegenheiten kam die UK-Geschichtenkiste zum Einsatz und welches Material konnte daraus verwendet werden?
Im DaZ (alle Bücher, den Koffer mit den Figuren, 2 Arbeitsblätter)

Wie gross war der zeitliche Aufwand für die Unterrichtsvorbereitung hinsichtlich des Materials zur Unterstützten Kommunikation und wie gestaltete sich die Vorbereitung dafür?
Der Koffer u die Karte sind gut organisiert u es braucht da keine Vorbereitung. Aber Arbeitsblätter kopieren u Gebärden lernen etc.

Wie viele Kinder werden in der Klasse ^{2 Klassen} unterrichtet? 35 K. DaZ / 7 K. IF
Gibt es in der Klasse integrierte Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen?
Wenn ja, wie viele? /
Wie viele Kinder sind fremdsprachig? 39 K. (2 Klassen)
Wie viele «nicht fremdsprachige» Kinder zeigen Auffälligkeiten im Sprachverständnis?
Wie viele Kinder werden in der Klasse vermutet, die wenig Literacy-Erfahrung haben?

Wie zeigt sich dies im Unterricht?

Was könnte im Koffer weggelassen resp. ergänzt werden?

Was war schwierig bei der Umsetzung?

Das Spielmaterial würde ich austauschen, es
Playmobil-Tiere (oder), die ~~nicht verniedlicht~~
~~sind~~, echt wirken, u die Proportionen stimmen,
für die 2. Kindergartenkids.

Was gäbe es für Verbesserungsvorschläge? Für meinen Arbeitsplatz
müsste ich alles im Kleinen halten, d.h. kleine
Figuren - e. kleiner Koffer -!

Ist der Einsatz von UK-Material im Unterricht realistisch und umsetzbar?

Vielen herzlichen Dank für deine/eure Rückmeldung.

8.6 Entwicklungsdokumente

Anleitung UK-Geschichtenkiste und UK-Bilderbuch

